

Immaterielles Kulturerbe in Österreich

Eintragungen 2024—2025

Intangible Cultural Heritage in Austria

Elements inscribed in 2024—2025

Immaterielles
Kulturerbe
in Österreich

Vorwort

Mit der Ratifizierung der UNESCO-Konvention zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes hat sich Österreich seit dem Jahr 2009 dazu verpflichtet, das Immaterielle Kulturerbe in seinen vielfältigen Erscheinungsformen sichtbar zu machen und seine Erhaltung aktiv zu fördern. Ein zentrales Instrument hierfür ist das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich, in dem lebendige kulturelle Praktiken dokumentiert werden, die auf dem Staatsgebiet gelebt werden. Seit nunmehr 15 Jahren führt die Österreichische UNESCO-Kommission dieses Verzeichnis und sammelt in ihm – unter aktiver Beteiligung seiner Ausübenden – das Immaterielle Kulturerbe in Österreich.

Inzwischen umfasst das Verzeichnis 178 Eintragungen, die ein breites Spektrum kultureller Ausdrucksformen abbilden. Dieses reicht von mündlichen Überlieferungen wie dem Montafoner Dialekt über darstellende Künste wie das Spiel der Seitelpfeife, gesellschaftliche Praktiken wie das Georgijagen / Šentjurja jagat, Natur- und Umweltwissen wie jenes rund um den Trockenmauerbau bis hin zu handwerklichen Fertigkeiten wie der Sä-mischgerberei. Die Kreativität, mit der Menschen ihr Umfeld gestalten, und die daraus entstehenden kulturellen Ausdrucksformen, überraschen dabei immer wieder aufs Neue.

Unabhängig von ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen haben alle Eintragungen gemeinsam, dass sie von ihren Ausübenden aktiv gelebt und weitergetragen werden: Sie verbinden historisch gewachsenes Wissen, bringen es in einen aktuellen Kontext und gestalten damit unser Hier und Jetzt. Jede Eintragung ist dabei eng mit dem Engagement der dahinterstehenden Träger*innen verbunden, die sich für den Erhalt, die Weitergabe sowie die Anerkennung dieser Praktiken einsetzen. All dies waren zentrale Beweggründe dafür, ihre kulturellen Ausdrucksformen im Nationalen Verzeichnis sichtbar zu machen.

Mit dieser Neuauflage des Verzeichnisses laden wir Sie herzlich ein, die 15 jüngsten Zugänge aus den Jahren 2024 und 2025 kennenzulernen. Zugleich sind wir überzeugt, dass sich auch beim Durchblättern aller Eintragungen das eine oder andere Element entdecken lässt, das Ihnen bislang vielleicht noch nicht vertraut war. Verstehten Sie das Verzeichnis daher als Einladung, die vielfältigen Geschichten und kulturellen Ausdrucksformen in Österreich zu entdecken und kulturelles Erbe vielleicht auch unter neuen Gesichtspunkten zu betrachten.

Preface

By ratifying the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in 2009, Austria committed itself to raising awareness of intangible cultural heritage in its many forms and actively support its safeguarding. A key instrument in this effort is the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria, which documents living cultural practices found throughout the country. For 15 years, the Austrian Commission for UNESCO has been compiling this inventory, working closely with practitioners to document intangible cultural heritage in Austria.

The inventory now comprises 178 entries, representing a broad spectrum of cultural expressions. These include orally transmitted traditions such as the Montafon dialect; performing arts like playing the fife; social practices such as the St George's Hunt ('Georgijagen'/Šentjurja jagat'); knowledge of nature and the environment, including dry stone walling; and traditional handicraft skills such as chamois leather tanning. The creativity with which people shape their surroundings and the resulting forms of cultural expression never cease to amaze.

Despite their diversity, all practices listed in the inventory share a common feature: they are actively practised and passed on by their bearers, who draw on historically acquired knowledge, embed it into contemporary contexts, and thereby help shape our present. Each entry is closely linked to the commitment of the communities behind it, who are dedicated to safeguarding, transmitting, and raising awareness of their cultural practices. These factors were key motivations for them in seeking inclusion in the national inventory.

In this new edition, we invite you to discover the 15 most recent additions from 2024 and 2025. As you browse the entries, we are confident that you will encounter one or two elements you may not have been familiar with before. This inventory is intended as an invitation to explore the diverse histories and forms of cultural expression in Austria—and perhaps to view cultural heritage from a new perspective.

Sabine Haag

Präsidentin der Österreichischen
UNESCO-Kommission
President of the Austrian
Commission for UNESCO

Das Nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes zeigt uns, wie lebendig, vielfältig und zukunftsorientiert Traditionen sind. In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft mit tiefgreifenden Veränderungen konfrontiert ist, etwa durch Klimawandel, zunehmende Urbanisierung bis hin zu globalen Konflikten, wird deutlicher denn je, dass gelebte kulturelle Praktiken weit mehr sind als Erinnerungen an vergangene Zeiten. Sie sind Ressourcen, die Gemeinschaften stärken, Orientierung geben und Wege eröffnen, um Herausforderungen gemeinsam und nachhaltig zu bewältigen.

Immaterielles Kulturerbe entfaltet seine verbindende Kraft, indem es Identität stiftet, soziale Teilhabe fördert und dazu beiträgt, lokales Wissen in moderne Lebensformen einzubinden, sowohl in der Stadt als auch im ländlichen Raum. Traditionelle Praktiken rund um Handwerk, Feste, Musik oder Naturwissen können helfen, Lebensräume inklusiver, gerechter und lebenswerter zu gestalten.

Gleichzeitig stehen viele dieser Traditionen selbst unter Druck. Der Klimawandel bedroht nicht nur natürliche Lebensgrundlagen, sondern auch die Weitergabe von Wissen, das eng mit Landschaften, Jahreszeiten oder lokalen Ökosystemen verbunden ist. Doch immaterielles Kulturerbe ist nicht nur verletzlich, es ist auch eine Quelle der Resilienz. Über Generationen entwickelte Praktiken im Umgang mit Wasser, Energie oder landwirtschaftlichen Gütern zeigen, wie nachhaltige Nutzung funktionieren kann. Auch in Krisen und Konflikten spielt lebendiges Kulturerbe eine zentrale Rolle. Es schafft Räume des Dialogs, unterstützt Versöhnungsprozesse und hilft Menschen, nach Katastrophen oder gesellschaftlichen Erschütterungen wieder Halt zu finden.

Nachhaltige Entwicklung braucht ökologische, soziale und kulturelle Balance. Österreichs immaterielles Kulturerbe stärkt die regionale Wirtschaft, fördert Gesundheit und Gleichstellung, vermittelt Werte, schützt Biodiversität und verbindet Menschen.

Diese Broschüre lädt dazu ein, die Vielfalt des österreichischen immateriellen Kulturerbes neu zu entdecken, als lebendige Ressource, die unsere Gesellschaft bereichert und uns Wege in eine nachhaltige Zukunft weist.

The National Inventory of Intangible Cultural Heritage shows how vibrant, diverse, and future-oriented our traditions are. At a time when our society is facing profound change—whether as a result of climate change, increasing urbanisation, or global conflict—it is becoming increasingly apparent that cultural practices are far more than mere reminders of times gone by. They are resources that strengthen communities, provide orientation, and pave the way for addressing challenges collectively and sustainably.

Intangible cultural heritage unites people by fostering a sense of identity, promoting social participation, and integrating local knowledge into contemporary ways of life, both in urban and rural areas. Traditional practices related to handicrafts, festivals, music, and knowledge of the natural world can play a vital role in making living environments more inclusive, fairer, and worth inhabiting.

At the same time, many of these traditions are themselves under pressure. Climate change threatens not only natural resources, but also the transmission of knowledge closely linked to landscapes, seasons, and local ecosystems. Yet intangible cultural heritage is not only vulnerable; it is also a source of resilience. Practices for managing water, energy, and agricultural resources that have evolved over generations demonstrate how these resources can be used sustainably. Living cultural heritage also plays a vital role in times of crisis and conflict: it opens the door for dialogue, supports processes of reconciliation, and helps people regain a sense of stability following disasters or periods of social upheaval.

For sustainable development, a balance between environmental, social, and cultural factors is essential. Austria's intangible cultural heritage strengthens regional economies, promotes health and equality, conveys values, protects biodiversity, and brings people together.

This brochure invites readers to rediscover the diversity of Austria's intangible cultural heritage as a living resource that enriches our society and helps guide us towards a sustainable future.

Andreas Babler

Bundesminister für Wohnen, Kunst,
Kultur, Medien und Sport
Federal Minister for Housing, Arts,
Culture, Media and Sport

Inhaltsverzeichnis

- 14 15 Jahre Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich
15 Years of the Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria
- 2024 - 2025
Neue Eintragungen
New Entries
- Darstellende Künste
Performing Arts
- 22 Die Seitelpfeife: Erzeugung und Spielpraxis ^(Ö)
The production and practice of playing the fife ^(A)
- Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste
Social Practices, Rituals, and Festive Events
- 24 „Ausführen des Hauerfahns“ und der Hüterbaum in Wolkersdorf im Weinviertel ^(NÖ)
Carrying the winegrower's flag and erecting the guardian tree in Wolkersdorf in the Weinviertel ^(LA)
- 25 Gamser Thomasnikolo ^(St)
The Thomasnikolo procession in Gams ^(St)
- 26 Georgijagen / Šentjurja jagat ^(K)
The St. George's hunt / Šentjurja jagat ^(C)
- 27 Pestkerzenumzug am Umgangssonntag in St. Benedikten ^(St)
Plague candle procession in St. Benedikten on Sacred Heart Sunday ^(St)
- 28 Praxis der Neujahrs-Entschuldigungskarte in Hall in Tirol ^(T)
New Year's apology card practice in Hall in Tirol ^(T)
- 29 Schifferlsetzen ^(St)
Boat-placing ^(St)
- 30 Striezelwerfen in Stein im Jauntal / Metanje štručk v Kamnu v Podjuni ^(K)
Striezel throwing in Stein im Jauntal / Metanje štručk v Kamnu v Podjuni ^(C)

Table of Contents

- 31 Tamsweger Preberschießen ^(S)
Preber shooting in Tamsweg ^(S)
- 32 Tarock-Königrufen ^(Ö)
Tarock: 'Königrufen' (Call the King) ^(A)
- 33 Tuntathlon Wien ^(W)
Tuntathlon in Vienna ^(Vie)
- 34 Wiener Würstelstandkultur ^(W)
Viennese sausage stand culture ^(Vie)
- Traditionelle Handwerkstechniken
Traditional Craftsmanship
- 36 Sämischgerberei ^(OÖ, S, St, T)
Chamois tannery ^(S, St, T, UA)
- 37 Siniweln. Wissen um den Rundholzblockbau mit dem Senkmodel ^(K, NÖ, OÖ, S, St, T, V)
'Siniweln' (log carpentry). Knowledge surrounding log construction using the sinking model ^(C, LA, S, St, T, UA, Vbg)
- 38 Wissen und Praktiken der Hufschmied*innen ^(Ö)
Knowledge and practices of farriers ^(A)
- Nationales Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich
National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria
- Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen
Oral Traditions and Expressions
- 41 Erzählen im Montafon ^(V)
Storytelling in the Montafon ^(Vbg)
- Flurnamen des Bundeslandes Tirol ^(T)
Local toponyms in the federal province of Tyrol ^(T)
- Klassische Reitkunst und die Hohe der Spanischen Hofreitschule ^(W)
Classical horsemanship and the High School of the Spanish Riding School ^(Vie)
- 42 Lieder der Lovara ^(B)
Songs of the 'Lovara' ^(B)

- Märchenerzählen ^(Ö)
Telling fairy tales ^(A)
- Montafoner Dialekt ^(V)
The Dialect of Montafon ^(Vbg)
- 43 Österreichische Gebärdensprache ^(Ö)
Austrian Sign Language ^(A)
- Ötztaler Mundart ^(T)
The Ötztal dialect ^(T)
- Roman – die Sprache der
Burgenland-Roma ^(B)
,Roman' – the language of the Romani
people of Burgenland ^(B)
- 44 Slowenische Flur- und Hofnamen
in Kärnten ^(K)
Slovene field and house names in
Carinthia ^(C)
- Vorarlberger Flurnamen ^(V)
Toponyms in Vorarlberg ^(Vbg)
- Darstellende Künste**
Performing Arts
- 46 Aberseer Schleuniger ^(S)
The ,Schleuniger' dance in Abersee ^(S)
- Ausbildungs- und Chortradition der
Wiener Sängerknaben ^(W)
The Educational and Choral Tradition of
the Vienna Boys' Choir ^(Vie)
- Traismaurer Krippenspiel ^(NÖ)
Traismauer Nativity Play ^(LA)
- 47 Klang- und Spieltradition
österreichischer Blasmusikkapellen ^(Ö)
Sound and musical performance
practice of Austrian brass bands ^(A)
- Dürrnberger Schwerttanz ^(S)
Sword dance of Dürrnberg ^(S)
- Heiligenbluter Sternsinger ^(K)
Carolling in Heiligenblut ^(C)
- 48 Innviertler Landler ^(OÖ)
The ,Landler' of the Innviertel ^(UA)
- Krippelspiel des „Steyrer Kripperl“ ^(OÖ)
The ,Steyrer Kripperl' nativity play ^(UA)
- Laßnitzer Volksschauspiele ^(K, St)
Laßnitz Folk Plays ^(C, St)
- 49 Maultrommelspiel in Österreich ^(Ö)
Jew's harp playing in Austria ^(A)
- Metnitzer Kinisingen ^(K)
,Metnitzer Kinisingen' – Epiphany
caroling in Metnitz ^(C)
- Nikolospiel Bad Mitterndorf ^(St)
Bad Mitterndorf Saint Nicholas Play ^(St)
- 50 Öblarner Krampusspiel ^(St)
The ,Öblarner Krampuspiel' –
Krampus Play in Öblarn ^(St)
- Österreichische Volkstanzbewegung ^(Ö)
The Austrian folk dance movement ^(A)
- Passionsspiele Erl ^(T)
Passion Plays of Erl ^(T)
- 51 Pinzgauer Tresterertanz der
Salzburger ALPINIA ^(S)
The ,Tresterer dance' of Pinzgau as
practiced by the folklore association
Salzburg ALPINIA ^(S)
- Reither Nikolausspiel ^(T)
The ,Reither Nikolausspiel' –
St. Nicholas Play in Reith ^(T)
- Rudentanz in Sierning ^(OÖ)
,Rudentanz' in Sierning ^(UA)
- 52 Rundtanzen am Eis in Wien ^(W)
Round Dancing on ice in Vienna ^(Vie)
- Seitelpfeife: Erzeugung und Spielpraxis ^(Ö)
The production and practice of playing
the fife ^(A)
- 53 Spielpraxis des Salzburger
Marionettentheaters ^(S)
Performance Practice at the Salzburg
Marionette Theatre ^(S)

- Stegreifspiel der Tschauner Bühne ^(W)
**Improvisatory theatre on the
 Tschauner-Bühne** ^(Vie)
- Sternsingen im Villgratental (Außenvill-
 graten und Innervillgraten) ^(T)
**Christmas caroling in Tyrol's Villgraten
 Valley (Inner and Outer Villgraten)** ^(T)
- 54 **Südböhmische Blasmusik in Brand-
 Nagelberg** ^(NÖ)
**South Bohemian Brass Band Music in
 Brand-Nagelberg** ^(LA)
- Traunkirchner Mordsgschicht ^(OÖ)
**„Traunkirchner Mordsgschicht“ –
 carnival singing in Traunkirchen** ^(UA)
- 55 **Wiener Dudler** ^(W)
„Viennese ‚Dudler‘ ^(Vie)
- Wiener Stimmung und Spielweise der
 Zither ^(OÖ, St, W)
**Viennese Tuning and Playing
 Technique for the Zither** ^(St, UA, Vie)
- 56 **Wiener Walzer - gespielt, getanzt,
 gesungen** ^(Ö)
**„Viennese Waltz – played, danced, and
 sung** ^(A)
- Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste**
Social Practices, Rituals, and Festive Events
- 58 **Amraser Matschgerer** ^(T)
The Amras ‚Matschgerer‘ ^(T)
- Anklöpfeln im Tiroler Unterland ^(T)
**„Anklöpfeln‘ (knocking on doors) in the
 Tyrolean Unterland** ^(T)
- Aperschnalzen im historischen
 Rupertiwinkel ^(S)
**„Aperschnalzen‘ in the historic
 Rupertiwinkel area** ^(S)
- 59 **Aufstellen und Besuch der Landschafts-
 krippen im Salzkammergut** ^(OÖ)
**Setup and visiting of traditional
 landscape nativity scenes in the
 Salzkammergut region** ^(UA)
- „Ausführen des Hauerfahns“ und
 der Hüterbaum in Wolkersdorf im
 Weinviertel ^(NÖ)
**Carrying the winegrower's flag and
 erecting the guardian tree in
 Wolkersdorf in the Weinviertel** ^(LA)
- 60 **Ausseer Fasching** ^(St)
Carnival in the Ausseerland region ^(St)
- Axamer Wampelerreiten ^(T)
„Wampelerreiten‘ in Axams ^(T)
- 61 **Bergfeuer Ehrwald** ^(T)
Mountain fires in Tyrol's Ehrwald Basin ^(T)
- Bleiberger Knappenkultur ^(K)
Mining culture in Bleiberg ^(C)
- Blochziehen in Fiss ^(T)
„Bloch-pulling‘ in Fiss ^(T)
- 62 **Bräuche der Berg- und Hüttenleute
 an der Steirischen Eisenstraße** ^(St)
**Traditions of the miners and iron
 smelters along the ‚Steirische
 Eisenstraße‘ (Styrian Iron Route)** ^(St)
- Ebenseer Fetzenzug ^(OÖ)
The Rag Procession in Ebensee ^(UA)
- Ebenseer Glöcklerlauf ^(OÖ)
The ‚Glöcklerlauf‘ in Ebensee ^(UA)
- 63 **Fasnacht Imst – Schemenlaufen** ^(T)
Imst Carnival – ‚Schemenlaufen‘ ^(T)
- Fasnacht Nassereith – Schellerlaufen ^(T)
Nassereith Carnival – ‚Schellerlaufen‘ ^(T)
- Festbrauch der Bürger- und
 Schützengarden des Bezirkes Murau ^(St)
**Festive practices of the civic guards
 and ceremonial militias of the district
 of Murau** ^(St)
- 64 **Festschützenwesen in Oberösterreich** ^(OÖ)
Ceremonial Marksmen in Upper Austria ^(UA)

- Freiungsaustragen beim Maxlaun in Niederwölz ^(St)
Carrying out the ‚Freiung‘ at the annual ‚Maxlaun Market‘ in Niederwölz ^(St)
- Funkensonntag ^(V)
Bonfire Sunday ^(Vbg)
- 65 Gamser Thomasnikolo ^(St)
The ‚Thomasnikolo‘ procession in Gams ^(St)
- Gasteiner Perchten ^(S)
‚Perchten‘ in Gastein ^(S)
- 66 Gauder Fest in Zell am Ziller ^(T)
The ‚Gauder fest‘ in Zell am Ziller ^(T)
- Gautschen ^(ö)
‚Gautschen‘ ^(A)
- 67 Georgijagen / Šentjurja jagat ^(K)
The St. George’s hunt / Šentjurja jagat ^(C)
- Hauerkrone und Hiatabaum in Neustift am Walde ^(W)
The Vintner’s Crown and the guardian tree in Neustift am Walde ^(Vie)
- 68 Heiliggrab-Bruderschaft Pfunds ^(T)
Confraternity of the Holy Sepulcher in Pfunds ^(T)
- Hundstoarangeln ^(S)
‚Hundstoarangeln‘ ^(S)
- 69 In d’Grear gehen ^(Nö)
‚In d’Grear gehen‘ – An Outing in the Greenery ^(LA)
- Jauken – Traditioneller Hochflugtaubensport mit Wiener Hochflugtauben ^(Nö, W)
‚Jauken‘ – A Traditional High-Flying Pigeon Sport with a Viennese Breed of High-Flying Pigeon ^(LA, Vie)
- 70 Kranzelreiten zu Weitensfeld ^(K)
Wreath Riding in Weitensfeld ^(C)
- Krippenbrauch in Österreich ^(ö)
Nativity Scene Traditions in Austria ^(A)
- 71 „Ladumtragen“ der Mistelbacher Hauerzunft ^(Nö)
‚Ladumtragen‘ – The Winemakers’ Guild Chest Procession in Mistelbach ^(LA)
- Lichtbratlmontag in Bad Ischl ^(Oö)
‚Lichtbratl‘-Monday in Bad Ischl ^(UA)
- 72 Lichtmessingen im südlichen Niederösterreich ^(Nö)
Candlemas singing in southern Lower Austria ^(LA)
- Liebstattsonntag in Gmunden ^(Oö)
‚Liebstatt‘-Sunday in Gmunden ^(UA)
- 73 Loahmmandel der Region Steyr-Garsten, Enns- und Steyrtal ^(Nö, Oö)
‚Loahmmandel‘ from the Steyr-Garsten, Enns, and Steyrtal Region ^(LA, UA)
- Mullen und Matschgern in den MARTHA-Dörfern ^(T)
‚Mullen‘ and ‚Matschgern‘ in the MARTHA villages ^(T)
- 74 Murauer Faschingrennen ^(St)
The Carnival Run in Murau ^(St)
- Neckenmarkter Fahenschwingen ^(B)
Flag-throwing in Neckenmarkt ^(B)
- 75 Patscher Schellenschlagerinnen ^(T)
The Bellringers of Patsch ^(T)
- Perchtoldsdorfer Hütereinzug ^(Nö)
The Vineyard Guards’ Procession in Perchtoldsdorf ^(LA)
- 76 Perläggen in Tirol ^(T)
‚Perläggen‘ in Tyrol ^(T)
- Pestkerzenumzug am Umgangssonntag in St. Benedikten ^(St)
Plague candle procession in St. Benedikten on Sacred Heart Sunday ^(St)
- Praxis der Neujahrs-Entschuldigungskarte in Hall in Tirol ^(T)
New Year’s apology card practice in Hall in Tirol ^(T)

- 77 Ratschen in der Karwoche ^(Ö)
'Ratschen' during Holy Week ^(A)
- Sakramentsgarden in Tirol ^(T)
Sacramental Guards in Tyrol ^(T)
- Salzburger Festschützenwesen ^(S)
Ceremonial marksmen's guards in Salzburg ^(S)
- 78 Samsontragen im Lungau und Bezirk Murau ^(S, St)
'Samsontragen' in the Lungau region and the district of Murau ^(S, St)
- Scheibenschlagen ^(T, V)
Disc flinging ^(T, Vbg)
- Schifferlsetzen ^(St)
Boat-placing ^(St)
- 79 Staner Anklöpfeln ^(T)
„Anklöpfeln' (Knocking on Doors) in Stans ^(T)
- 79 Stille Nacht – das Lied zur Weihnacht ^(Ö)
„Silent Night' – the Christmas carol ^(A)
- Stinatzer Hochzeit - Stinjačka svadba ^(B)
Stinatz Wedding - Stinjačka svadba ^(B)
- 80 Striezelwerfen in Stein im Jauntal / Metanje štručk v Kamnu v Podjuni ^(K)
Striezel throwing in Stein im Jauntal / Metanje štručk v Kamnu v Podjuni ^(C)
- Tamsweger Preberschießen ^(S)
Preber shooting in Tamsweg ^(S)
- Tarock-Königrufen ^(Ö)
Tarock: ‚Königrufen' (Call the King) ^(A)
- 81 Taubenschießen in Altaussee ^(St)
'Taubenschießen' in Altaussee ^(St)
- Telfer Schleicherlaufen ^(T)
'Schleicherlaufen' in Telfs ^(T)
- Tuntathlon Wien ^(W)
Tuntathlon in Vienna ^(Vie)
- 82 Untergaitaler Kirchtagsbräuche und Untergaitaler Tracht / Ziljski žegen in ziljska noša ^(K)
Traditions of the Untergaitaler Kirchtag and traditional costumes in the Untergaital / Zilski Žegen in Ziljska Noša ^(C)
- Verein für gegenseitige Hilfeleistung bei Brandfällen „Nebenleistung" ^(NÖ)
'Nebenleistung' – Association for Mutual Assistance in Fire Emergencies ^(L.A)
- Vereinigte zu Tamsweg ^(S)
'Vereinigte zu Tamsweg' ^(S)
- 83 Viehumtragen am Fest des Hl. Georg ^(S)
The cattle offering on Saint George's day ^(S)
- Wallfahrt der Goldhauben- und Trachtengruppen des Mostviertels ^(NÖ)
Pilgrimage of the Mostviertel's Golden Bonnet and Traditional Costume Groups ^(L.A)
- Weinviertler Kellerkultur ^(NÖ)
The Weinviertler's Cellar Culture ^(L.A)
- 84 Wenner Krippentradition ^(T)
Nativity Scene Tradition in Wennis ^(T)
- Widderprozession nach Obermauern ^(T)
The Ram Procession to Obermauern ^(T)
- Wiener Heurigenkultur ^(W)
The Culture of the Viennese 'Heuriger' ^(Vie)
- 85 Wiener Kaffeehauskultur ^(W)
Viennese coffee house culture ^(Vie)
- Wiener Würstelstandkultur ^(W)
Viennese sausage stand culture ^(Vie)
- Windischgarstner Niglo-Umzug ^(OÖ)
The 'Niglo' Procession in Windischgarsten ^(UA)
- 86 Wirlinger Böllerschützen ^(OÖ)
The Firecracker Shooters of Wirling ^(UA)
- Zachäussingen in Zirl ^(T)
Zacchaeus singing in Zirl ^(T)

- Zunftbräuche der Zimmer*innen von Windischgarsten und Umgebung ^(ÖÖ)
The guild practices by the carpenters of Windischgarsten ^(UA)
- 87 Zunfttag der Fleischhauer*innen und Liebfrauenbruderschaft in Gars am Kamp ^(NÖ)
Guild Day of the Butchers and ‚Liebfrauen‘-Brotherhood in Gars am Kamp ^(LA)
- Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum
Knowledge and Practices Concerning Nature and the Universe
- 90 Alpinistisches Wissen und Können der Berg- & Schiführer*innen ^(Ö)
Knowledge of Alpinism and Skills of Mountain and Ski Guides ^(A)
- Dreistufenlandwirtschaft im Bregenzerwald ^(V)
Three-step Alpine transhumance in the Brengenz Forest ^(Vbg)
- Erfahrungswissen im Umgang mit der Lawinengefahr ^(K, NÖ, ÖÖ, S, St, T, V)
Experiential Knowledge Concerning Avalanche Risk Management ^(C, LA, S, St, T, UA, Vbg)
- 91 Falknerei ^(Ö)
Falconry ^(A)
- Heilwissen der Pinzgauer*innen ^(S)
Local healing knowledge in the Pinzgau region ^(S)
- Kneippen als traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian Kneipps ^(Ö)
Kneipp therapy as traditional knowledge and practice according to the theories of Sebastian Kneipp ^(A)
- 92 Naufahrt und Schiffsgegentrieb mittels Pferdezug auf der Traun ^(ÖÖ)
Rowing downstream and returning upstream by horse-drawn boat on the Traun ^(UA)
- Odlatzbia Oröwen im Wiesenwienerwald ^(NÖ)
‚Odlatzbia Oröwen‘ in the Wiesenwienerwald ^(LA)
- 93 Rieselbewässerung im Tiroler Oberland ^(T)
Meadow irrigation in Tyrol ^(T)
- Salzkammergut Vogelfang ^(ÖÖ)
Salzkammergut bird-catching ^(UA)
- Streuobstanbau in Österreich ^(Ö)
Orchard farming in Austria ^(A)
- 94 Traditionelle Bewässerung in der Steinfeldgemeinde Theresienfeld ^(NÖ)
Traditional Irrigation in the Steinfeld community of Theresienfeld ^(LA)
- Transhumanz – Schafwandertriebe in den Öztaler Alpen ^(T)
Transhumance – the driving of sheep in the Öztal Alps ^(T)
- Wissen und Praxis der Bestatter*innen ^(Ö)
The knowledge and practice of Undertakers ^(A)
- 95 Wissen um die Flößerei auf der Oberen Drau ^(K)
Knowledge of timber rafting on the Upper Drava ^(C)
- Wissen um die Haselfichte als Klangholz ^(T)
Knowledge concerning hazel spruce as a tonewood ^(T)
- Wissen um die Lipizzanerzucht ^(St)
Knowledge concerning the breeding of Lipizzan horses ^(St)
- 96 Wissen um die Standorte, das Ernten und das Verarbeiten des punktierten Enzians ^(T)
Knowledge concerning the locations, harvesting, and processing of the spotted gentian ^(T)

- Wissen um traditionellen Samenbau und Saatgutgewinnung ^(Ö)
Knowledge of traditional seed cultivation and production ^(A)
- 97 Zweidrittelgericht Landeck ^(T)
The ‚Zweidrittelgericht‘ in Landeck ^(T)
- Traditionelle Handwerkstechniken**
Traditional Craftsmanship
- 100 Apothekeeneigene Hausspezialitäten ^(Ö)
Specialities of individual pharmacies ^(A)
- Bodensee-Radhaube in Lamés Spitze ^(V)
The Lake Constance ‚Radhaube‘ in lamé lace ^(Vbg)
- Burgenländischer Indigo-Handblaudruck ^(B)
Blueprint - resist block printing and indigo dyeing in Burgenland ^(B)
- 101 Buchbinderhandwerk ^(Ö)
The craft of bookbinding ^(A)
- Erzeugung der Mollner Maultrommel ^(OÖ)
Production of the Moln Jew's harp ^(UA)
- Freihandschmieden ^(Ö)
Freehand blacksmithing ^(A)
- 102 Fuhr am Hallstättersee ^(OÖ)
The ‚Fuhr‘ on Lake Hallstatt ^(UA)
- Dombauhüttenwesen in Österreich (St. Stephan und Mariendom Linz) ^(OÖ, W)
Cathedral workshops in Austria (St. Stephan in Vienna and the Mariendom in Linz) ^(UA, Vie)
- Federkielstickerei ^(Ö)
Quill Embroidery (restoration, further development, and use) ^(A)
- 103 Ferlacher Büchsenmacher*innen ^(K)
The gunsmith's craft in Ferlach ^(C)
- Frack-Maßschneiderei ^(Ö)
The Custom Tailoring of Men's Full Evening Dress ^(A)
- 104 Garnierspenser, Hut und Steppmieder ^(S)
‘Garnierspenser’, Hat, and ‘Steppmieder’ ^(S)
- Goldschlägerhandwerk (Gold-, Silber- und Metallschläger*innen) ^(NÖ, W)
The Goldbeater's craft (Gold, silver, and metal beaters) ^(LA, Vie)
- 105 Handwerk der österreichischen Zuckerbäckerei ^(Ö)
Craft of Austrian confectionery ^(A)
- Herstellung der Bregenerwälder Juppen und das Tragen der Frauentracht ^(V)
Production of Bregenz Forest ‚Juppen‘ and Wearing of Women's Traditional Dress ^(Vbg)
- 106 Herstellung und Verwendung der Linzer Goldhaube ^(NÖ, OÖ, S)
Making and Wearing of the Linz ‚Goldhaube‘ ^(LA, UA, S)
- Herstellung und Verwendung der Montafoner Trachten ^(V)
Production and Wearing of the Montafon Traditional Costume ^(Vbg)
- Herstellung von Terrazzo in traditioneller Handwerkstechnik ^(Ö)
Production of Traditionally Hand-Crafted Terrazzo ^(A)
- 107 Hinterglasmalerei in Sandl ^(OÖ)
Reverse glass painting in Sandl ^(UA)
- Historische und dekorative Malerhandwerkstechniken mit traditionellen Materialien ^(Ö)
Historical and Decorative Painting Techniques Using Traditional Materials ^(A)
- 108 Kehren, Beschließen, Patschokieren und kontrolliertes Ausbrennen von Rauchfängen ^(Ö)
Sweeping, Climbing, Roughcasting, and Burning Out Creosote in Chimneys ^(A)
- Klöppelei in Salzburg ^(S)
Bobbin lace-making in Salzburg ^(S)

- Köhlerei ^(Ö)
Charcoal burning ^(A)
- 109 Korbmachen – Flechtkunst mit Weiden,
Stroh und gespaltenem Holz ^(St)
Basketmaking – weaving with willow,
straw and split wood ^(St)
- Lärchenharz-Gewinnung ^(K)
Larch resin harvesting ^(C)
- Lesachtaler Brotherstellung ^(K)
Bread-making in the Lesachtal ^(C)
- 110 Manueller Bilddruck ^(Ö)
Manual Graphic Printing ^(A)
- Mühlviertler Handblaudruck ^(OÖ)
Indigo hand block printing in the
Mühlviertel region ^(UA)
- 111 Ofen- und Kaminmauerei im
Burgenland ^(B)
Stove and chimney masonry in
Burgenland ^(B)
- Österreichisches Sensenschmieden ^(Ö)
Austrian scythe-forging ^(A)
- Pecherei in Niederösterreich ^(NÖ)
Resin extraction in Lower Austria ^(LA)
- 112 Pechölbrennen im östlichen
Mühlviertel ^(OÖ)
Distillation of pitch oil in the eastern
Mühlviertel region ^(UA)
- Pflasterer Handwerk ^(Ö)
The Paver's trade ^(A)
- Sämischgerberei ^(OÖ, S, St, T)
Chamois tannery ^(S, St, T, UA)
- 113 Schmieden in Ybbsitz ^(NÖ)
Forging in Ybbsitz ^(LA)
- Siniweln. Wissen um den Rundholzblock-
bau mit dem Senkmodel ^(K, NÖ, OÖ, S, St, T, V)
,Siniweln' (log carpentry). Knowledge
surrounding log construction using the
sinking model ^(C, LA, S, St, T, UA, Vbg)
- Steinmetzkunst und –handwerk ^(Ö)
The art and craft of stonemasonry ^(A)
- 114 Traditionelles Handwerk in Gmunden:
Das Flammen von Keramik ^(OÖ)
Traditional Craftsmanship in Gmunden:
Pottery Flaming ^(UA)
- Trattenbacher Taschenfeitel-
Erzeugung ^(OÖ)
Pocket knife-making in Trattenbach ^(UA)
- Trockensteinmauern ^(Ö)
Dry Stone Walling ^(A)
- 115 Vergolden und Staffieren ^(Ö)
Gilding and Faux Painting ^(A)
- Wissen der
Handwerksmüller*innen ^(B, K, NÖ, OÖ, S, St, T, V)
Knowledge of Artisanal
Millers ^(B, C, LA, UA, S, St, T, Vbg)
- Wissen um Holzschindelerzeugung -
Schindel klieben/spalten ^(Ö)
Knowledge about the production of
wooden shingles: shingle splitting
—'Schindel kliabn' ^(A)
- 116 Wissen und Praktiken der
Hufschmied*innen ^(Ö)
Knowledge and practices of farriers ^(A)
- International gelistete Elemente für Österreich
Internationally Inscribed Elements for Austria
- Repräsentative Liste des immateriellen
Kulturerbes der Menschheit
Representative List of the Intangible Cultural
Heritage of Humanity
- 118 Blaudruck, Blockdruck und Indigofärbung
in Europa
Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrot-
lač, resist block printing and indigo
dyeing in Europe
- Das Erfahrungswissen im Umgang mit
Lawinengefahr
Avalanche risk management

- Falknerei – ein lebendiges Kulturerbe
Falconry, a living human heritage
- 119 Flößerei
Timber rafting
- Imster Schemenlaufen
Schemenlaufen, the carnival of Imst
- Klassische Reitkunst und die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule Wien
Classical horsemanship and the High School of the Spanish Riding School Vienna
- Kunst des Trockenmauerbaus: Wissen und Techniken
Art of dry stone construction: knowledge and techniques
- 120 Traditionen der Lipizzanerzucht
Lipizzan horse breeding traditions
- Transhumanz, der saisonale Viehtrieb entlang der Wanderrouten im Mittelmeerraum und in den Alpen
Transhumance, the seasonal driving of livestock along migratory routes in the Mediterranean and in the Alps
- Traditionelle Bewässerung: Wissen, Technik und Organisation
Traditional irrigation: knowledge, technique and organization
- Verzeichnis guter Praxisbeispiele
Register of Good Safeguarding Practices
- 121 Bauhüttenwesen: Handwerkstechniken und Gepflogenheiten der Dombauhütten in Europa – Know-how, Weitergabe, Wissensentwicklung und Innovation
Craft techniques and customary practices of cathedral workshops (Bauhütten) in Europe – know-how, transmission, development of knowledge and innovation
- Regionale Zentren für Handwerk: Eine Strategie zur Erhaltung des kulturellen Erbes traditioneller Handwerkstechniken
Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft
- 123 Impressum
Imprint

15 Jahre Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich

Das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich präsentiert eine vielfältige Palette kultureller Ausdrucksformen – von der kunstvollen Technik des Hufschmiedens über das Werfen der Agatha-Striezel in Stein bis hin zur urbanen Wiener Würstelstandkultur. Seit seiner Etablierung vor 15 Jahren ist das Verzeichnis stetig gewachsen und umfasst heute 178 lebendige Praktiken aus allen Bundesländern. Alle zwei Jahre erscheint eine aktualisierte Ausgabe, die die neuesten Ergänzungen sowie sämtliche bestehenden Eintragungen abbildet. Grundlage dieses Verzeichnisses ist ein völkerrechtlicher Vertrag der UNESCO. Dessen Ziel ist es, gelebtes Kulturerbe sichtbar zu machen, anzuerkennen und zu fördern; unter anderem durch die Erstellung nationaler Verzeichnisse. Im Fokus der UNESCO stehen dabei kulturelle Ausdrucksformen, die das Leben von Gemeinschaften prägen, das gesellschaftliche Miteinander gestalten und sich in ständigem Austausch mit ihrer Umwelt weiterentwickeln.

Was bedeutet Immaterielles Kulturerbe?

Das Immaterielle Kulturerbe umfasst nach Definition der UNESCO lebendige kulturelle Ausdrucksformen, die über Generationen hinweg weitergegeben werden. Dazu zählen Musik, Tanz, Rituale und Feste ebenso wie das Wissen über Natur und Umwelt sowie handwerkliche Techniken. Die UNESCO gliedert das Immaterielle Kulturerbe in fünf Bereiche:

- mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, einschließlich der Sprache als Trägerin des Immateriellen Kulturerbes;
- darstellende Künste;
- gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste;
- Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum;
- traditionelle Handwerkstechniken.

Hinter diesen Kategorien stehen zahlreiche Praktiken, die den Alltag, einzelne Tage, Jahreszeiten oder das gesamte Leben der Menschen prägen.

15 Years of the Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria

The Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria presents a diverse range of cultural expressions. They span from the art of farriery and the traditional throwing of Agatha Striezel (small rye loaves) in Stein to Vienna's urban sausage stand culture. Since its introduction 15 years ago, the inventory has grown steadily and now includes 178 living practices from all of Austria's federal provinces. An updated edition is published every two years, presenting newly added practices alongside existing entries. The inventory is based on a UNESCO treaty, which aims to acknowledge, promote, and raise awareness of living cultural heritage through the creation of national inventories. UNESCO places particular emphasis on cultural expressions that shape community life, structure social interaction, and continually adapts in response to changing social and environmental conditions.

What is intangible cultural heritage?

According to UNESCO, intangible cultural heritage refers to living forms of cultural expression that are transmitted from generation to generation. These include music, dance, rituals, and festivals, as well as knowledge related to nature and the environment, and handicraft techniques. UNESCO groups intangible cultural heritage into five domains:

- oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;
- performing arts;
- social practices, rituals, and festive events;
- knowledge and practices concerning nature and the universe;
- traditional craftsmanship.

Together, these categories encompass a wide range of practices that shape everyday life, special occasions, seasons, and even entire life cycles. Intangible cultural heritage therefore plays a vital role in forming the identities of individuals, groups,

Damit spielt Immaterielles Kulturerbe eine wichtige Rolle für die Identität von Einzelpersonen, Gruppen und Gemeinschaften. Es lebt durch die Menschen, die sich für den Erhalt und die Weitergabe dieser Praktiken einsetzen.

Lebendiges Erbe, das Synonym für Immaterielles Kulturerbe bei der UNESCO, ist kein statisches Konstrukt. Es darf und soll sich wandeln, um sich zum Beispiel an veränderte Lebensumstände anzupassen. Solche Prozesse entstehen beispielsweise durch ein neues Verständnis der eigenen Geschichte, die Einbeziehung bislang ausgeschlossener Personen oder Gruppen oder den Einsatz moderner Technologien. Immaterielles Kulturerbe lebt von kreativer Veränderung; Wandel und Improvisation gehören ebenso dazu wie die tiefe Verwurzelung in der Vergangenheit sowie die Zukunftsfähigkeit der Elemente.

Die UNESCO-Konvention zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerebes

Der Begriff des Immateriellen Kulturerbes sowie das vorliegende Verzeichnis beruhen auf der Konvention zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes, die am 17. Oktober 2003 von der UNESCO-Generalkonferenz in Paris verabschiedet wurde. Mit diesem Übereinkommen verfolgt die Staatengemeinschaft das Ziel, lebendige kulturelle Ausdrucksformen als wesentlichen Bestandteil des menschlichen Kulturerbes anzuerkennen und national sowie international dauerhaft zu stärken. Das Verständnis von kulturellem Erbe wurde damit gezielt um eine wichtige Dimension erweitert: Wissen und menschliche Fähigkeiten werden seither als Säulen kulturellen Lebens anerkannt. Gleichzeitig wird die Rolle der Menschen als Träger*innen und zentrale Akteur*innen ihres Kulturerbes in den Mittelpunkt gerückt. Dieser Ansatz fand weltweiten Zuspruch – mittlerweile haben 185 Staaten diesen völkerrechtlichen Vertrag unterzeichnet. Österreich trat der Konvention im Jahr 2009 bei und setzt sich seither aktiv für die Umsetzung ihrer Ziele ein.

and communities. It lives on through the people who are committed to safeguarding and passing on these practices.

Living heritage, a term synonymous with intangible cultural heritage at UNESCO, is not a static concept. Rather, it can and should evolve in response to changing circumstances. Such transformations may arise from a new understanding of our own history, the inclusion of previously marginalised individuals or groups, or the adoption of modern technologies. As it is sustained through creative adaptation, transformation and improvisation are as fundamental to intangible cultural heritage as its deep roots in the past and the future viability of its elements.

The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

Both the definition of intangible cultural heritage and this inventory are grounded in the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, adopted by the UNESCO General Conference in Paris on 17 October 2003. Through this Convention, the international community seeks to recognise living forms of cultural expression as an essential component of humanity's cultural heritage and to ensure their long-term safeguarding at both the national and international level. In doing so, the Convention has deliberately broadened the understanding of cultural heritage by recognising knowledge and human skills as fundamental pillars of cultural life. At the same time, it places people at the heart of cultural heritage, acknowledging them as its bearers and key agents. This approach has met with widespread international approval: to date, 185 countries have ratified the Convention. Austria did so in 2009 and has since been actively committed to advancing its objectives.

Das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich

Eine der Verpflichtungen, die sich aus der Konvention ergeben, ist die Führung eines Nationalen Verzeichnisses. Artikel 12 der Konvention sagt:

„Zur Sicherstellung der Ermittlung im Hinblick auf die Erhaltung erstellt jeder Vertragsstaat in einer seiner Situation angemessenen Weise ein oder mehrere Verzeichnisse des in seinem Hoheitsgebiet befindlichen immateriellen Kulturerbes.“

Dieser Verpflichtung kommt Österreich seit 2010 unter der Leitung der Österreichischen UNESCO-Kommission nach. Ein zentraler Aspekt der UNESCO-Konvention ist die Einbeziehung der Ausübenden in der Erstellung dieser Verzeichnisse. Sie sind aktiv dazu eingeladen, sich um eine Aufnahme in das Nationale Verzeichnis zu bewerben.

Der eigens dafür eingerichtete Fachbeirat der Österreichischen UNESCO-Kommission, bestehend aus Expert*innen sowie Vertreter*innen von Ministerien und Bundesländern, entscheidet unter anderem auf Grundlage der von der UNESCO vorgegebenen Kriterien über die Neuaufnahmen. Zu diesen Kriterien zählt mitunter das Vorhandensein einer lebendigen Gemeinschaft, die sich aktiv um den Erhalt und die Weitergabe der jeweiligen Praxis bemüht. Ebenso von Bedeutung ist eine bewusste Auseinandersetzung mit der Umwelt und dem gesellschaftlichem Wandel. In den Jahren 2024 und 2025 wurden 15 weitere Elemente in das Verzeichnis aufgenommen. Jedes neue Element stellt einen weiteren Baustein im kulturellen Mosaik Österreichs dar.

Das seit 2025 bestehende Logo für Immaterielles Kulturerbe der Österreichischen UNESCO-Kommission dient als visuelle Klammer, welche die verschiedenen Eintragungen visuell miteinander verbinden soll.

The Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria

The Convention requires States Parties to establish and maintain a national inventory. This obligation is set out in Article 12, which states:

“To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw up, in a manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible cultural heritage present in its territory.”

Since 2010, Austria has fulfilled this obligation under the coordination of the Austrian Commission for UNESCO. A central principle of the UNESCO Convention is the direct involvement of practitioners in the creation of national inventories. They are actively invited to apply for inclusion in the national inventory.

Decisions on new entries are made by a specially established advisory board at the Austrian Commission for UNESCO, which is composed of experts as well as representatives of federal ministries and Austria's federal provinces. Applications are assessed, amongst other factors, on the basis of criteria defined by UNESCO, including the existence of a vibrant community that actively safeguards and transmits the practice. Conscious engagement with the environment and social change are equally important. In 2024 and 2025, a further 15 elements were added to the inventory, each constituting an additional piece in Austria's diverse cultural mosaic.

The logo for intangible cultural heritage, used by the Austrian Commission for UNESCO since 2025, serves as a unifying visual symbol that connects the wide range of entries.

Das Verzeichnis als Ressource

Das Verzeichnis versteht sich weder als museales Archiv noch als endgültige Festschreibung einer Praxis. Vielmehr fungiert es als ein Fenster, das den Blick auf das lebendige Erbe Österreichs freigibt und veranschaulicht, wie Gemeinschaften ihr kulturelles Leben aktiv gestalten. Gleichzeitig dient es als wichtige Quelle zur Vertiefung des Verständnisses für die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und lenkt die Aufmerksamkeit auch auf bislang wenig beachtete Praktiken und Wissensbestände – etwa im Bereich des Naturwissens oder handwerklicher Fähigkeiten. Dabei verdeutlicht das Verzeichnis, dass Praktiken – wie etwa der Bau von Trockensteinkonstruktionen oder der Schafwandertrieb über die Alpen – weit mehr als „nur“ menschliche Kreativität widerspiegeln: Sie machen wesentliche gesellschaftliche Dimensionen sichtbar – von einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen über handwerkliches Können bis hin zu regionaler Identität und sozialem Zusammenhalt.

Die vorliegende Publikation bietet einen Überblick über die derzeit 178 eingetragenen Elemente, welche die vielfältigen Dimensionen kulturellen Erbes abbilden. Ergänzend dazu ermöglicht die Online-Version des Verzeichnisses vertiefende Einblicke in die Herausforderungen, mit denen die Träger*innen des Immateriellen Kulturerbes konfrontiert sind. Dazu zählen unter anderem demografischer Wandel, die Auswirkungen sich verändernder klimatischer Bedingungen oder Ressourcenknappheit, die in den Anträgen häufig als Ursachen für das Schwinden bestimmter Praktiken benannt werden. Gleichzeitig zeigen die Beschreibungen der Ausübenden zahlreiche kreative Lösungsansätze auf: Darunter etwa die Gestaltung von Führungen und Schulprojekten, den Aufbau von Netzwerken, eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit oder die Dokumentation der eigenen Praxis für kommende Generationen. So entstehen immer wieder neue Wege, von denen andere lernen und sich inspirieren lassen können.

The inventory as a resource

The inventory is neither intended as a museum archive nor as a definitive record of individual practices. Rather, it serves as a window into Austria's living heritage, illustrating how communities actively shape their cultural life. It also provides an important basis for deepening our understanding of various forms of cultural expression and draws attention to practices and types of knowledge that have so far received little public recognition, including those in the fields of knowledge of nature and craftsmanship. The inventory demonstrates that practices such as dry stone walling or transhumance across the Alps represent far more than „just“ human creativity: they embody essential social dimensions, ranging from responsible resource use and skilled craftsmanship to regional identity and social cohesion.

This publication offers an overview of the 178 elements currently included in the inventory, which together reflect the diversity of Austria's intangible cultural heritage. In addition, the online version of the inventory provides in-depth insights into the challenges faced by the bearers of intangible cultural heritage. These challenges include demographic change, the impacts of climate change, and resource scarcity—factors frequently cited in applications as contributing to the decline of certain practices. At the same time, the practitioners' descriptions reveal a wide range of creative responses to these challenges. These include the development of guided tours and educational projects for schools, the establishment of networks, strengthened public outreach, and the documentation of practices for future generations. This leads to the continuous emergence of new approaches, offering valuable opportunities for learning and inspiration.

Alle Beschreibungen, Anträge und Erhaltungsmaßnahmen sind im Online-Verzeichnis auf der Website der Österreichischen UNESCO-Kommission umfassend dokumentiert. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken dieser lebendigen kulturellen Ausdrucksformen, sowohl hier als auch auf der Website www.unesco.at.

All descriptions, applications, and safeguarding measures are comprehensively documented in the online inventory, which is available on the Austrian Commission for UNESCO's website. We invite you to explore these living cultural expressions—both in this publication and online at www.unesco.at.

Sollten Sie sich für eine Bewerbung interessieren, finden Sie alle Informationen unter:

If you are interested in applying for inscription, you will find all relevant information at:

<https://www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe/bewerbung-um-aufnahme>

2024 - 2025

Neue Eintragungen
New Entries

Darstellende Künste

Performing Arts

Die Seitelpfeife: Erzeugung und Spielpraxis ^(ö)

Die Seitelpfeife, auch „Schwegel“ genannt, ist ein traditionelles Holzblasinstrument mit sechs Grifflöchern und wird vor allem im Alpenraum und speziell im Salzkammergut gespielt. Trotz ihrer einfachen Bauweise gibt es heute nur noch wenige Handwerker*innen, die die Seitelpfeife herstellen. Die Techniken der Herstellung werden weitgehend mündlich von den Erzeuger*innen an Nachkommen oder Interessierte weitergegeben. Die Schablonen für Grifflöcher und Bohrungsdurchmesser sind althergebrachte überlieferte Dokumente. Die Seitelpfeife wird auf einer Drechselbank in mehreren Arbeitsschritten und ausschließlich aus heimischen Harthölzern hergestellt. In weiten Teilen des alpenländischen Raums kommt die Seitelpfeife als traditionelles Volksmusikinstrument zum Einsatz. Sie bleibt jedoch ein fester Bestandteil der Schützenmusik im Salzkammergut und spielt eine zentrale Rolle bei regionalen Bräuchen und Festen.

The production and practice of playing the fife ^(A)

The fife, known as the 'Seitelpfeife' or the 'Schwegel' in German, is a traditional woodwind instrument with six finger holes and is mainly played in the Alpine region, particularly in the Salzkammergut. Despite its simple design, there are only a few craftspeople still making the fife today. Its production techniques are largely passed on orally from the producers to their descendants or interested parties. The moulds for finger holes and bore diameters are traditional templates that have been handed down from generation to generation. The fife is produced on a lathe in several stages and made exclusively from local hardwoods. In many parts of the Alpine region, the fife is played as a traditional folk music instrument. However, it remains an integral part of shooters' music in the Salzkammergut and plays a key role in regional customs and festivals.

Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste

Social Practices, Rituals,
and Festive Events

„Ausführen des Hauerfahns“ und der Hüterbaum in Wolkersdorf im Weinviertel (NÖ)

Jährlich wird in Wolkersdorf bei der Fronleichnamsprozession die große Hauerfahne mitgetragen. Dabei tragen acht Personen aus dem Kreis der Wolkersdorfer Winzer*innen („Hauerburschen“ und „Hauermädchen“) die Fahne, was als schwerste, aber ehrenvollste Aufgabe angesehen wird. Dieselben „Hauerburschen“/„Hauermädchen“ sind auch mit dem Aufstellen und Umschneiden des Hüterbaumes in Wolkersdorf betraut. Das Aufstellen ist mit zahlreichen Aktivitäten, Kulinarik und musikalischer Begleitung verbunden. Beide Praktiken spiegeln die enge Verbundenheit der Ortschaft mit dem Weinanbau wider. Die Praxis der Hauerfahne konnte sich aufgrund des Einsatzes der Ausübenden weiter in der Gegend erhalten, die ansonsten vielerorts abgekommen ist. Durch verschiedene Erhaltungsmaßnahmen wird weiterhin sichergestellt, dass die Praxis auch weiter bestehen bleibt. Dazu zählen unter anderem Medienauftritte, Ausstellungen, veröffentlichte wie geplante Studien und Publikationen.

Carrying the winegrower's flag and erecting the guardian tree in Wolkersdorf in the Weinviertel (LA)

Every year, the 'Hauerfahne' (large winegrowers' flag) is carried at the Corpus Christi procession in Wolkersdorf. Eight people from the circle of Wolkersdorf 'Hauerburschen' and 'Hauermädchen' (winegrowers) carry the flag, which is regarded as the most difficult yet most honourable task. The same winegrowers are also entrusted with putting up and cutting down the 'Hüterbaum' (guardian tree) in Wolkersdorf. Erecting the tree is associated with numerous activities, culinary delights, and musical accompaniment. Both practices mirror the village's strong ties to winegrowing. The practice of carrying the winegrowers' flag has been safeguarded in the area thanks to the dedication of the bearers, while it has faded in many other places. Various safeguarding measures ensure that the practice continues to thrive, including media presence, exhibitions, published and proposed studies, and publications.

Gamsner Thomasnikolo (St)

The Thomasnikolo procession in Gams (St)

Am 21. Dezember, dem Thomastag und zugleich der längsten Nacht des Jahres, findet in Gams bei Hiefiau der Umzug des Thomasnikolo statt. Der heilige Thomas zieht dabei mit seiner Begleitung von Haus zu Haus, um Glück, Segen und Licht zu bringen. Vor der Begrüßung des hl. Thomas werden die einzelnen Figuren und ihre Bedeutung erklärt. In der immer gleichlautenden Ansprache wendet sich der hl. Thomas anschließend an die Anwesenden, um sie zu segnen, bevor kleine Gaben und „Geschenkssackerl“ an Kinder und Erwachsene verteilt werden. Ähnlich findet dieser Ablauf am Kirchplatz vor der versammelten Dorfgemeinschaft statt. Dort sorgen zusätzlich musikalische Umrahmung und kulinarische Angebote dafür, dass die gemeinsame Feier des Thomasnikolo die Dorfgemeinschaft in der Vorweihnachtszeit stärkt. Die Kontinuität der Praxis wird durch die Weitergabe innerhalb der Familie vlg. Mandlbauer weiterhin gesichert. Grundsätzlich kann aber jede*r ab 16 Jahren aktiv am Geschehen mitwirken. Für die Bevölkerung von Gams und die gesamte Region ist der Umzug des Thomasnikolo ein festes Element im Veranstaltungskalender.

The 'Thomasnikolo' (St. Thomas character) procession takes place in Gams bei Hiefiau on 21st December, coinciding with both St. Thomas' Day and the longest night of the year. Together with his helpers, St. Thomas parades from house to house, spreading good fortune, blessings, and light. At each house he visits, St. Thomas introduces the individual figures and explains their significance before greeting the occupants. In his customary address, St. Thomas speaks to them, offering blessings and distributing small gifts and gift bags to children and adults alike. A similar ceremony then takes place before the gathered village community in the church square, where musical entertainment and culinary delights make the Thomasnikolo celebration a joyful occasion that strengthens the village spirit in the run-up to Christmas. By handing down the practice through the generations, the Mandlbauer family plays a vital role in its safeguarding, although anyone over the age of 16 is invited to help by joining in and keeping it alive. For the people of Gams and the entire region, the Thomasnikolo procession has become an integral part of the cultural calendar.

Georgijagen / Šentjurja jagat ^(K)

Das Georgijagen ist eine alte Hirten- und Heischtradition, die in der Regel von Kindern im Alter von etwa 6 bis 14 Jahren ausgeführt wird. Die Georgitradition wird im gemischtsprachigen oberen Rosental als „Georgijåg'n“, im Slowenischen als „Šentjurja jahat“ bzw. in den westlich gelegenen Orten als „Šentjurja jagat“, im westlichen Teil der Ossiacher Tauern als „Georgijåg'n“ und im östlichen Teil der Ossiacher Tauern als „Girgljåg'n“ bezeichnet. Am Vorabend des Georgstages, dem 22. April, versammeln sich die Kinder bei Sonnenuntergang am Schauplatz, wo sie Tage davor einen Holzhaufen vorbereitet haben. Hier wird das Georgifeuer entzündet, die Kinder sprechen kniend ein gemeinsames Gebet und ziehen dann lärmend durch den Ort. Sie halten an jedem Haus, läuten ihre mitgebrachten Kuhglocken und blasen in Rinder- und Bockshörner. Der Anführer bzw. die Anführerin in der Gruppe (als „Capo“ bezeichnet) zeichnet mit dem Tierhorn symbolisch ein Kreuz an die Haustür und spricht einen deutschen oder slowenischen Segensspruch, der Glücks- und Gesundheitswünsche für die Hausleute sowie Segenswünsche für Vieh und Tiere beinhaltet. Die Kinder bekommen bei den Häusern Eier, Geld und andere Geschenke, die sie nach beendetem Umgang gemeinsam verspeisen bzw. beim geselligen Beisammensein gleichmäßig aufteilen.

The St. George's hunt / Šentjurja jagat ^(C)

The St. George's hunt ('Georgijagen'/Šentjurja jagat') is an old shepherding and gift-seeking practice now typically carried out by children aged between six and fourteen. This St. George's practice is called 'Georgijåg'n' in the multilingual Upper Rosental Valley, 'Šentjurja jahat' in Slovenian, 'Šentjurja jagat' in the western villages, 'Georgijåg'n' in the western Ossiacher Tauern range, and 'Girgljåg'n' in the eastern range. The traditional rural shepherding custom known as the St. George's hunt is now typically carried out by children aged between six and fourteen in the villages of the Upper Rosental Valley. On 22nd April, the eve of St. George's Day, the children gather at sunset beside a pile of wood they have prepared over the preceding days. The St. George's fire is lit, the children kneel for a communal prayer, and they then set off in a vibrant procession through the village. They stop at each house, ringing the cowbells they have brought along and blowing cattle and goat horns. The group's leader, known as the 'capo', uses an animal horn to trace a symbolic cross on each front door and recites a blessing in German or Slovenian, wishing the household good fortune and health and blessing their livestock and pets. The occupants of the houses hand out eggs, money, and other gifts, which the children either eat together or share out equally once their visits are complete.

Pestkerzenumzug am Umgangssonntag in St. Benedikten ^(St)

Der Pestkerzenumzug der Gemeinschaft der Kirchenbäuer*innen findet im Rahmen eines Fronleichnamsgottesdienstes am Herz-Jesu-Sonntag statt und wird als Feldmesse abgehalten. Dabei wird die Pestkerze geschmückt, aufgestellt und bei einer Prozession von einem Hochfeldaltar zum anderen mitgeführt. Die Pestkerze ist 14,5 Meter lang und besteht aus einer Holzstange, die mit Rundwachs spiralförmig umwickelt ist. An der Spitze befindet sich eine Laterne mit einer Kerze. Um die Kerze tragen zu können, wird ein Tragkreuz von vier Personen benötigt, die die kräftezehrende Aufgabe ausführen. Die Tradition des Pestkerzenumzugs geht auf ein Versprechen der Bäuer*innen vor vielen Jahrhunderten zurück, eine überdimensionale Kerze als Dank für das Überleben der Pest zu spenden und einmal im Jahr bei einer Prozession mitzutragen. Eine große Anzahl von Menschen ist in die Organisation und Durchführung des Pestkerzenumzugs eingebunden. Das gemeinsame Engagement verbindet die Teilnehmer*innen, unabhängig davon, ob sie aktiv zum Erfolg beitragen oder als Besucher*innen anwesend sind.

Plague candle procession in St. Benedikten on Sacred Heart Sunday ^(St)

The plague candle procession, organised by the Community of Church Farmers, takes place during a field mass as part of a Corpus Christi service on Sacred Heart Sunday. On this occasion, the plague candle is decorated, lit, and carried in a procession from one high field altar to another. The plague candle is 14,5 metres in length and is made of a wooden pole wrapped in a spiral of round wax. A lantern containing a candle is located at the tip. Four people are needed to perform the arduous task of carrying the candle. The tradition of the plague candle procession has its roots in a promise made by farmers many centuries ago to donate an oversized candle as a token of gratitude for their survival of the plague and to carry it in a procession every year. A large number of people are involved in the organisation and execution of the plague candle procession. The participants are united by their shared commitment, regardless of whether they actively contribute to the success of the event or are present as visitors.

Praxis der Neujahrs-Entschuldigungskarte in Hall in Tirol ^(T)

Die Neujahrs-Entschuldigungskarte (NJEK), eine künstlerisch gestaltete Druckgrafik, ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden und entthob Personen/Institutionen von den gesellschaftlich verpflichtenden Neujahrswünschen oder Neujahrsbesuchen. Der Erwerb dieser Karten wird mit Spenden für soziale Zwecke verbunden. Aktuell ist die NJEK der Region Hall in Tirol eine der letzten von ehemals über 50 Karten aus Ortschaften/Städten in ganz Österreich bzw. ehemaligen Gebieten der Habsburger-Monarchie. War am Beginn der NJEK die Befreiung von teils belastenden gesellschaftlichen Verpflichtungen die Hauptmotivation für die Spendenfreudigkeit, hat sich dies mehr zum künstlerischen Aspekt der Karten gewandelt. Durch den Wechsel der Künstler*innen, der Motive und der Techniken lernen die Sammler*innen die Breite der Kunst kennen. Die Spendenerlöse erhalten die lokalen Sozialvereine für die Hilfe vor Ort, sowie auswärtige Projekte, die vornehmlich in Entwicklungsländern Schulprojekte für Kinder und Jugendliche umsetzen.

New Year's apology card practice in Hall in Tirol ^(T)

Dating back to the beginning of the 19th century, the New Year's apology card (NYAC), which is an artistically designed print, exempted people/institutions from the social obligation of extending New Year's wishes or paying New Year's visits. These cards are sold in aid of charitable causes. In the past, there were more than 50 different cards from towns/cities throughout Austria and the former territories of the Habsburg monarchy, but the NYAC from the region of Hall in Tirol is one of the only ones still produced today. When the NYAC was first introduced, freeing oneself from somewhat burdensome social obligations was the main motivation for donating, but this has increasingly shifted toward the artistic aspect of the cards. Today, the combination of art and culture with charitable engagement is at the forefront, ensuring that the practice remains interesting for future generations. Through the changing artists, motifs, and techniques, collectors come to know the wide range of artistic expressions. The proceeds from the donations go to local social associations that provide help on site, as well as to external projects that primarily implement school projects for children and young people in developing countries.

Schifferlsetzen ^(St)

Das „Schifferlsetzen“ ist eine regional verwurzelte Tradition im Mariazellerland rund um den Nikolaus- tag. Dabei basteln Kinder in den Tagen vor dem Fest in Familienkreisen oder Bildungseinrichtungen kleine Papierschifferl, die sie bunt bemalen. Am „Krampustag“ werden diese Schifferl heimlich bei Verwandten und Bekannten „gesetzt“ und sind dann am Nikolaustag mit Süßigkeiten, Nüssen und anderen Kleinigkeiten gefüllt zur Abholung bereit. Auch heute hat diese Praxis eine identitätsstiftende und gemeinschaftsbildende Bedeutung. Dabei wird die Tradition nicht nur in der Gemeinschaft gelebt: Durch Schifferlbasteln in Kindergärten und Volksschulen sowie bei den jährlichen Advents- veranstaltungen im Mariazeller Heimathaus wird diese alte Praxis auch neuen Menschen zugänglich gemacht und weitergetragen.

Boat-placing ^(St)

The practice of boat-placing ('Schifferlsetzen') has its roots in the region Mariazeller Land and takes place around St Nicholas' Day. In the days leading up to the celebration, children make small paper boats with their families or in an educational setting, which they decorate with bright colours. On 'Krampus Day', the day before St Nicholas' Day, these boats are secretly 'placed' at relatives' and friends' homes and are then filled with sweets, nuts, and other small treats ready to be collected on St Nicholas' Day. This practice still has an identity-forming and community-building significance today. However, this old practice is not only limited to the local community: it is also introduced and passed on to new people through boat-making crafts at nurseries and primary schools and during the annual Advent events at Mariazell's heritage centre.

Striezelwerfen in Stein im Jauntal / Metanje štručk v Kamnu v Podjuni ^(K)

Das „Striezelwerfens“ in Stein im Jauntal/ Kamen v Podjuni hat seinen Ursprung in der Armenstiftung der Hildegard von Stein und wird jährlich am ersten Sonntag im Februar in der Gemeinde St. Kazian ausgeübt. Heutzutage werden in Anlehnung an ihre Armenspeisungen die sogenannten Agatha-Striezel, kleine Brotlaibe aus Roggenmehl, vom Balkon der ehemaligen Burgmeierei geworfen. Hunderte Besucher*innen warten unten darauf, einen geweihten Striezel zu fangen. Falls sie keinen fangen, können sie mittlerweile auch einen Striezel erwerben. Die gesegneten Striezel sollen den Besitzer*innen Schutz vor Krankheit, Hunger und Unglück bieten. Das Backen selbst wurde häufig über Generationen hinweg in bäuerlichen Familien weitergegeben. Während es vor wenigen Jahrzehnten noch viele waren, die das Striezelbacken selbst übernahmen, muss heute ein Teil davon an Bäckereien ausgelagert werden, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Der lokale Kulturverein engagiert sich dafür, dass sowohl die handwerkliche Praxis erhalten, als auch der karitative Charakter und der solidarische Gedanke hinter dem Striezelwerfen bewahrt und immer wieder betont werden.

Striezel throwing in Stein im Jauntal / Metanje štručk v Kamnu v Podjuni ^(C)

The practice of 'Striezelwerfen' (throwing 'striezel', small rye loaves) in the village of Stein im Jauntal/ Kamen v Podjuni traces its origins to the charitable foundation established by Hildegard von Stein and is celebrated annually on the first Sunday in February in the municipality of St. Kazian. To commemorate her charitable act of feeding the poor, small rye loaves known as Agatha striezel are thrown from the balcony of the former castle dairy. Hundreds of visitors eagerly wait below, hoping to catch one of the blessed striezel, although those who miss out are nowadays able to purchase one afterwards. The blessed striezel are believed to shield their recipients from illness, hunger, and misfortune. The art of baking was often handed down through generations in farming families. While many people still baked their own striezel just a few decades ago, some of the work now has to be outsourced to bakeries to meet growing demand. The local cultural association is dedicated to safeguarding this practice while preserving and continually promoting the charitable spirit and sense of community behind striezel throwing.

© Siebenhofer Hanni

© Peter Kröll

Tamsweger Preberschießen ^(S)

Das Preberschießen ist ein Wasserscheibenschießen am Tamsweger Prebersee, bei dem auf das Spiegelbild der Scheibe im Wasser gezielt wird, um die Scheiben am Ufer zu treffen. Die Praxis reicht bis auf das Jahr 1834 zurück und wird bis heute von der Schützengesellschaft aufrechterhalten. Als Moorsee bietet der Prebersee die idealen Voraussetzungen: Er erzeugt ein besonders klares Spiegelbild der Scheibe und besitzt zugleich die notwendige Dichte, um den charakteristischen Abprall der Kugeln zu ermöglichen. Für einen Treffer in der Mitte der Wasserscheibe braucht es nicht nur Geschick, sondern auch günstige Umweltfaktoren wie Wind und Licht. Gelingt ein solcher Schuss, wird er von vielen fast schon als Werk überirdischer Kräfte gedeutet. Neben geschlossenen Veranstaltungen der Gesellschaft findet einmal im Jahr das „Große Preberschießen“ statt, das auch der Öffentlichkeit zugänglich ist und an dem durchschnittlich rund 200 Schütz*innen teilnehmen, darunter teilweise auch Teilnehmer*innen aus dem Ausland.

Preber shooting in Tamsweg ^(S)

Preber shooting is a water target shooting competition held at Lake Prebersee in Tamsweg. Participants aim at the reflection in the water in an attempt to hit the targets on the shore. The practice dates back to 1834 and continues to be upheld by the local shooting club today. As a moorland lake, Lake Prebersee offers the ideal conditions: the surface provides a sharp reflection of the target, and the lake has the ideal density to enable the balls to bounce off exactly as required. Hitting the centre of the water target demands not only skill but also favourable conditions, including wind and light, leading many to interpret such a shot as the work of supernatural forces. In addition to private gatherings organised by the club, the annual Grand Preber Shoot ('Großes Preberschießen') is held once a year and welcomes the public, attracting around 200 competitors, some from abroad.

Tarock-Königrufen (Ö)

„Tarock-Königrufen“ ist ein Kartenspiel aus der Familie des Tarocks. Es wird österreichweit seit mehr als zwei Jahrhunderten gespielt und ist bis heute weit verbreitet. Das „Königrufen“ ist ein besonderes Kartenspiel, das mit der europäischen und der österreichischen Geschichte verbunden ist. Es besticht durch spielerischen und sprachlichen Variantenreichtum, Strategie und das Training der Merkfähigkeit. Die Spieler*innen nennen sich meist einfach Tarockierer*innen. Die Tarockspieler*innen haben eine gemeinsame „Tarockphilosophie“ und Tarocksprache mit einer großen Anzahl an spezifischen Begriffen und Ausdrücken (bsp.: „ein Vogerl zu machen“, „den Gstieß zu schlagen“ oder „den Pagat heimgehen zu lassen“). Neben der Weitergabe von Merksprüchen und traditionellen Praktiken, werden die Regeln und Spielstrategien von erfahrenen Spieler*innen an Interessierte weitergegeben (im Familienverbund, im Freundeskreis, in Gasthausrunden oder in speziellen Tarockkursen).

Tarock: ‘Königrufen’ (Call the King) (A)

‘Königrufen’ (Call the King) is a card game from the tarot family—usually referred to as the Tarock family in this region. It has been played throughout Austria for more than two centuries and is still widely practised today. Call the King is a distinctive card game that has firm roots in European and Austrian history. It is characterised by a wealth of playful and linguistic variations, strategy, and memory training. The players usually refer to themselves as ‘Tarockierer*innen’. Tarock players have a shared Tarock philosophy and Tarock language, featuring numerous special terms and expressions. These include, for example ‘ein Vogerl zu machen’ (to play a bird), ‘den Gstieß zu schlagen’ (to beat the fool), and ‘den Pagat heimgehen zu lassen’ (to send the sparrow home). In addition to passing on sayings and traditional practices, the rules and game strategies are shared by experienced players with those who are interested (within the family, between friends, with pub regulars, or in special Tarock courses).

Tuntathlon Wien ^(W)

Der Tuntathlon in Wien ist eine seit 2001 jährlich ausgetragene Halbtags-Veranstaltung als Straßenfest, mit (pseudo-)sportlichen Wettbewerben wie Handtaschenwurf, Stöckelschuh-Stafettenlauf und Synchronbügeln, an denen Teams aus selbst deklarierten „Tunten“ (Selbstbezeichnung der Beteiligten) jedweder Geschlechteridentität (drei pro Team) teilnehmen. In diesem spielerisch angelegten Wettbewerb stehen weniger sportliche Höchstleistungen im Vordergrund als vielmehr Anmut und publikumswirksame Inszenierung. Die drei Kerndisziplinen sind der Handtaschenwurf, der Stöckelschuh-Stafettenlauf und das Synchronbügeln. Der sportliche Wettkampf wird dabei bewusst karnevalesk übersteigert und parodiert. Klischeehafte äußere Zuschreibungen, die mit Tunten assoziiert werden – etwa Perücken, Schminke oder extravagante Kleidung, dienen nicht nur als wesentliches Mittel der Komik und Parodie, sondern wirken zugleich selbstermächtigend: Einerseits werden stereotype Bilder humorvoll übernommen, andererseits ironisch gebrochen und so ein stereotypes Männlichkeitsideal karikiert. Das Publikum besteht aus zufälligen Passant*innen, Neugierigen und regelmäßig anwesenden Fans und sind in der Regel um die 500-600 Menschen.

Tuntathlon in Vienna ^(Vie)

The Tuntathlon in Vienna is a half day street festival, held annually since 2001, featuring (pseudo-)athletic competitions including handbag throwing, high heel relay races, and synchronised ironing. Self proclaimed 'Tunten' (athletes in drag) of all gender identities compete in teams of three. The competition is playful in spirit, prioritising charm and crowd pleasing performances over athletic excellence. The three core disciplines are handbag throwing, high-heel relay racing, and synchronised ironing. The athletic competition is deliberately exaggerated and parodied in a carnival-like fashion. Clichéd attributes associated with Tunten—wigs, makeup, and extravagant clothing—function not only as comedic and parodic devices but also as sources of empowerment. Stereotypical images are humorously appropriated yet ironically challenged, creating a caricature of the masculine ideal. The audience typically consists of random passers by, curious onlookers, and regular fans, numbering around 500-600 people.

Wiener Würstelstandkultur ^(W)

Mit dem Verkauf warmer Würstel durch die sogenannten „Bratlbrater“ wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Grundstein für die Wiener Würstelstandkultur gelegt. Die sich daraus entwickelnden freistehenden Würstelstände sind seither nicht nur für das Stadtbild, sondern auch als Ort der sozialen Zusammenkunft und den Sprachgebrauch in Wien prägend. Wichtig ist für dieses Erbe die soziale Durchmischung aller Alters-, Gesellschafts- und Bevölkerungsschichten, welche den sozialen Austausch und Nähe sowie das Ausleben und den Erhalt des „Wiener Schmäh“ (Wiener Humors) ermöglicht, sowie die typischen Termini für die angebotenen Getränke und Speisen am Würstelstand. Typisch für die Würstelstände sind neben dem freistehenden Stand das Sortiment, die ungezwungene Atmosphäre und der Wortschatz, der sich darum gebildet hat.

Viennese sausage stand culture ^(Vie)

The Viennese sausage stand ('Wiener Würstelstand') culture came into being at the beginning of the 18th century when warm sausages were sold by the so-called 'Bratlbrater' (job title for people roasting food on a mobile stand the job title given to people who roasted food on mobile stands). Since that time, the resulting free-standing sausage stands have not only characterised the cityscape but have also become a place for social gatherings and have influenced the use of language in Vienna. This heritage relies on a mixture of people of all age groups, walks of life, and sections of the population, as this enables social exchange and proximity. This, in turn, facilitates the expression and safeguarding of both the Viennese humour ('Wiener Schmäh') and the typical terminology used to describe the food and drinks sold at the sausage stands. Besides the fact that they are free-standing, the distinguishing features of the sausage stands include their choice of products, the informal atmosphere, and the vocabulary that has evolved around them.

Traditionelle Handwerkstechniken

Traditional
Craftsmanship

Sämischgerberei (OÖ, S, St, T)

Die Sämischgerbung von Wildfellen nimmt eine technologische Sonderstellung unter allen Gerbarten ein. Hierbei wurde ehemals Dorschtran (heute ein Gemisch aus verschiedenen Fischtranen) als Gerbstoff eingesetzt, welcher am Ende des Gerbprozesses wieder ausgewaschen wird und somit keine Gerbstoffrückstände im fertigen Leder zurückbleiben. Die dauerhafte Konservierung (Gerbung) erfolgt auf verschiedene Weise, wobei die Sämischgerbung in Bezug auf Weichheit und Tragekomfort hervorsteicht. Durch die längere Haltbarkeit wurde das Sämischleder neben dem Loden zu einem fixen Bestandteil der alpenländischen Bekleidungskultur. So gehört die Lederhose heute noch für viele zur Standardbekleidung seit Kindheitstagen. Durch den exklusiven Einsatzbereich als Bekleidungsleder für hochwertige Maßanfertigungen blieb das Sämischleder weitgehend vor industrieller Fertigung verschont. In der heutigen Zeit werden die Rohhäute von Rohhauthändler*innen bezogen, die diese von großen Wildverarbeitungsbetrieben ankaufen und sortieren. Gegenwärtig wird diese Praxis in Österreich von einer Handvoll kleiner Familienbetriebe, die ihr wertvolles Wissen um die Herstellung des gegerbten Leders von Generation zu Generation weitergeben, ausgeführt.

Chamois tannery (S, St, T, UA)

Chamois tanning of wild animal skins holds a technologically unique position within the range of tanning techniques. Historically, cod liver oil—now replaced by a blend of fish oils—was used as the tanning agent. At the end of the process, this is thoroughly washed out, leaving no residue in the finished leather. While many methods of tanning preserve leather, chamois tanning stands apart for its exceptional softness and comfort. Alongside Loden—a thick, water resistant fabric made from sheep's wool—chamois leather became an integral element of Alpine clothing culture due to its durability. Lederhosen, for example, remain a staple in many people's everyday attire in every stage of life. As chamois leather was reserved for high-end, custom-made garments, it largely escaped mass industrial production. Today, raw hides are obtained from specialist dealers, who buy them from large game-processing companies and then grade them for quality. A handful of small family businesses in Austria continue to keep this practice alive, passing on their valuable knowledge of leather tanning from one generation to the next.

Siniweln. Wissen um den Rundholzblockbau mit dem Senkmodel (K, NÖ, OÖ, S, St, T, V)

Die Wandkonstruktionen im Alpenraum umfassen neben verschiedenen Formen des Steinmauerwerks Blockkonstruktionen aus Nadelholz. Für Viehställe, Almhütten und Holzstuben verwenden die Bäuer*innen und Holzknechte*mägde möglichst gerade, entrindete Rundstämme mit gleichen Durchmesser. Als Holzverbindungen werden an den Ecken Rundkerben mit Hilfe des Senklotes fugendicht ausgehackt, sodass in den Legern kein Wasser eindringen kann. Die prägende Handwerkskunst kann mit einigen Vorteilen dienen: Verwendung heimischer Nadelhölzer als naturnaher und umweltfreundlicher Baustoff, markante Baudenkmäler, niedrige Baukosten, lange Nutzungsdauer, einfache Erzeugung im Wald (keine Sägewerke und nur kurze Transportwege notwendig) und Wirtschaftlichkeit im Bereich der Waldbäuer*innen, Forstbetriebe und Almgemeinschaften. Diese Handwerkstechnik wird vor allem von Bergbäuer*innen und Holzarbeiter*innen seit vielen Generationen weitergegeben.

'Siniweln' (log carpentry). Knowledge surrounding log construction using the sinking model (C, LA, S, St, T, UA, Vbg)

In the Alpine region, wall structures encompass various forms of stone masonry as well as block constructions made of softwood. Farmers and woodcutters use the straightest possible, debarked 'round' logs of the same diameter to build cattle sheds, mountain huts, and woodsheds. Using a plumb line, semi-circular notches are chiselled out at the corners to create a tight joint, so that water cannot penetrate into the timber lags. This distinctive handicraft has several advantages: use of native softwoods as a natural and environmentally friendly construction material, impressive buildings, low construction costs, long service life, simple production in the forest (no sawmills and minimal transport routes required), and profitability for forest farmers, forest enterprises, and Alpine communities. This craft technique has been practised mostly by mountain farmers and woodworkers for many generations.

Wissen und Praktiken der Hufschmied*innen (Ö)

Ursprünglich diente die Hufbeschlagskunst dem Überleben der Menschen durch die Nutzung von Pferden als Reit-, Zug- und Lastentiere. Hufschmied*innen formen vorgefertigte Hufeisen mit Hammer, Zange und Amboss durch Stauchen, Strecken, Treiben und Lochen. Dadurch wird das Hufeisen individuell an den Huf des Pferdes angepasst. Heutzutage liegt der Fokus vor allem auf dem Einsatz von Pferden im Sport-, Kultur- und Freizeitbereich sowie in der tiergestützten Therapie. Hufschmied*innen spielen in all diesen Bereichen eine entscheidende Rolle für die Gesundheit der Pferde, indem sie eng mit Tierärzt*innen zusammenarbeiten— denn „ohne Hufe, keine Pferde!“ Das Handwerk wird im Rahmen der dreimonatigen Hufbeschlagschule im Pferdezentrum Stadl-Paura in Oberösterreich (mit staatlicher Prüfung) oder der dreijährigen dualen Lehrausbildung in Kombination mit der Berufsschule Mistelbach in Niederösterreich weitergegeben. Die traditionelle Hufbeschlagskunst wird von einer Gemeinschaft von rund 400 qualifizierten Hufschmied*innen gepflegt.

Knowledge and practices of farriers (A)

In the past, the art of farriery originally contributed to the survival of humankind by utilising horses as riding, draft, and pack animals. They shape pre-fabricated horseshoes using hammers, tongs, and anvils by compressing, stretching, forcing, and punching. As a result, the horseshoe is tailored to the horse's hoof. Nowadays, the focus is primarily on the use of horses in sport, culture, and leisure activities as well as in animal-assisted therapy. In all of these areas, farriers play a crucial role in keeping horses healthy by working closely with vets. After all, 'no hoof, no horse!' Students learn this craft as part of the three-month course in farriery, which includes a state examination, at the Stadl-Paura Equestrian Centre in Upper Austria, or as part of a three-year dual apprenticeship in conjunction with the Mistelbach Vocational School in Lower Austria. The traditional art of farriery is practised by a community of around 400 qualified farriers.

Nationales Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich

National Inventory
of Intangible Cultural
Heritage in Austria

Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen

Oral Traditions and Expressions

1. Erzählen im Montafon ^(W)

Die Montafoner Erzähltradition basiert auf der bäuerlich-christlichen Lebenswelt des 19. Jahrhunderts und vermischt sich später mit Geschichten über den Wandel zur modernen Tourismusregion. Sie lebt heute durch mündliche Weitergabe, dokumentierte Interviews, Themenwege und lokale Kulturprojekte fort.

Storytelling in the Montafon ^(Vbg)

The storytelling tradition of Montafon is rooted in the rural Christian lifestyle of the 19th century and later blends with stories about the transformation into a modern touristic region. Today, it lives on through oral transmission, recorded interviews, themed trails and other safeguarding projects.

© Montafoner Museen

2. Flurnamen des Bundeslandes Tirol ^(T)

Seit über 2000 Jahren dienen Flurnamen und Hofbezeichnungen („Vulgonamen“) als Orientierungshilfe und erleichtern die Kommunikation innerhalb der Bevölkerung. Sie zeugen außerdem von der historischen und sprachlichen Entwicklung der Region und prägen deren Kulturlandschaft bis heute.

Local toponyms in the federal province of Tyrol ^(T)

For over 2000 years local toponyms ensured the orientation and communication within the region. They are evidence of the historical and linguistic development and influence the cultural landscape until today.

© Helmut Hörmann

3. Klassische Reitkunst und die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule ^(W)

Das Wissen um die klassische Reitkunst wird bis heute mündlich von einer Bereiter*innengeneration an die nächste weitergegeben und diese lernen sowohl von den erfahrenen Kolleg*innen, als auch von den bereits ausgebildeten Schulhengsten.

Classical horsemanship and the High School of the Spanish Riding School ^(Vie)

To this day, knowledge of classical horsemanship is passed down orally from one generation of riders to the next. They learn both from experienced colleagues and from the highly trained school stallions themselves.

© Peter Rigaud

Internationale Eintragung
International inscription

4. Lieder der Lovara ^(B)

Die Roma-Gruppe „Lovara“ (Pferdehändler) weist eine lange Liedertradition auf, welche alltägliche Phrasen, Metaphern und Ausdrücke zur Lebensweise der Lovara beinhaltet. Die Lieder handeln von Familie und Gemeinschaft, aber auch die Rolle des Einzelnen und die frühere Lebensweise der Lovara werden besungen.

Songs of the ‚Lovara‘ ^(B)

The ‚Lovara‘ (horse traders), a subgroup of the Romani people, look back on a long tradition of songs, which typically include specific phrases and metaphors of their daily life. Their songs are largely about family and community, but the role of the individual and the earlier lifestyle of the Lovara are also frequent themes.

© Petar Tyrnan

5. Märchenerzählen ^(Ö)

Märchenerzählen ist die Kunst, Menschen mit Geschichten auf spielerische und geistig anregende Weise zu unterhalten. Märchenbilder sind so einfach und doch hintergründig, dass sie zunächst in ihrer Verständlichkeit alle Zuhörenden verbinden und ihnen zugleich ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Vertiefung und Reflexion offen lassen.

Telling fairy tales ^(A)

Telling fairy tales consists in the art of entertaining people by conveying stories in a playful and intellectually stimulating way. The metaphors that fairy tales employ are so simple yet so subtle that they instantly connect all those listening by virtue of their comprehensibility while at the same time allowing listeners to go deeper and reflect in highly diverse ways.

© Helmut Wittmann

6. Montafoner Dialekt ^(V)

Eingebettet in die Vorarlberger alemannisch-schwäbische Dialektlandschaft zeichnet sie sich durch Beibehaltung älterer Reliktwörter aus. Diese stammen aus der Siedlungsgeschichte. Das Rätoromanische wurde um 1300 verdrängt; geblieben sind bis heute rund 200 Reliktwörter, Redewendungen sowie grammatikalische Eigenheiten und ein enorm breites Lautinventar.

The Dialect of Montafon ^(Vbg)

Embedded in Vorarlberg's landscape of Alemannic-Swabian dialects, it is distinguished by its retention of so-called relic words. The presence of such words can be explained by this area's settlement history: around 1300 CE, the Rhaeto-Romanic language was superseded here due to immigration, but today there remain around 200 relic words, figures of speech, and grammatical peculiarities as well as an enormously broad inventory of phonemes.

© Marietta Kobald

7. **Österreichische Gebärdensprache** ⁽⁶⁾

Die Muttersprache gehörloser Menschen in Österreich bildet das soziale und kulturelle Fundament für Teilhabe und Mitbestimmung in der Gesellschaft. Sie wird österreichweit verwendet und beinhaltet Dialekte, die sich durch regionale Spezifika auszeichnen.

Austrian Sign Language ^(A)

This mother tongue of deaf people in Austria constitutes the social and cultural fundament for participation and codetermination within society. It is used all across Austria and includes multiple dialects distinguished by regionally specific characteristics.

© Kerstin Reiger

8. **Öztaler Mundart** ^(T)

Der im Ötztal in Tirol gesprochene Dialekt hat sich seit dem 12. Jahrhundert kaum verändert und seine lautkundlichen Eigenheiten bis heute bewahrt. Die Öztaler Mundart stellt das stärkste und am meisten prägende Element der lokalen Identität der Bevölkerung des Ötztales dar.

The Ötztal dialect ^(T)

‚Ötztalerisch‘, which is the German name for the dialect of Tyrol’s Ötztal, has hardly changed since the 12th century, retaining its typical phonetic characteristics into the present day. The Ötztal dialect represents the strongest and most influential element of the local identity.

© Hans Hald

9. **Roman – die Sprache der Burgenland-Roma** ^(B)

Bei Roman handelt es sich um eine Varietät des Romani und weist eine rund 500-jährige Tradition auf, die ausschließlich in Österreich gesprochen wird. Es wird heute hauptsächlich im familiären Umfeld, aber auch unter Freund*innen und anderen Mitgliedern der Volksgruppe gesprochen.

‚Roman‘ – the language of the Romani people of Burgenland ^(B)

‚Roman‘ is a variety of the Romani language with a 500-year-old tradition, which is only spoken in Austria. It is spoken predominantly within the family environment, but also among friends and other members of the ethnic group.

© Roma Service

Darstellende Künste

Performing Arts

12. Aberseer Schleuniger ^(S)

Der „Schleunige“ oder „Schleinige“ ist eine Spiel- und Tanzform, die sich ausschließlich im Salzkammergut, rund um den Wolfgangsee (vormals Abersee genannt), findet. Er ist ein Kreis- und Kettentanz, der bei Hochzeiten, Schützen- und Tanzveranstaltungen gespielt und getanzt wird und sich durch Stampfschritte, Sprünge und das gemeinschaftliche Paschen (Klatschen) auszeichnet.

The ‚Schleuniger‘ dance in Abersee ^(S)

The ‚Schleuniger‘ is a specific form of play and dance, which is exclusively found in the Salzkammergut region, around the Wolfgangsee (formerly known as Abersee). The Schleuniger is a circular chain dance performed at weddings, marksmen's and dance events, characterized by stamping steps, jumps, and communal clapping.

© Matthias Beinsteiner

13. Ausbildungs- und Chortradition der Wiener Sängerknaben ^(W)

Seit über 500 Jahren wird von dem aus den k.u.k. Hof-sängerknaben entstandenen Chor nun schon die Kunst des Knabengesangs weitergegeben, der sich durch eine spezielle technische Ausbildung auszeichnet.

The Educational and Choral Tradition of the Vienna Boys' Choir ^(Vie)

Since more than 500 years the Vienna Boys' Choir, originating from the boys' choir of the Viennese Court, transmits its art of traditional boys' singing, which is characterized by a specific technical training.

© Lukas Beck

14. Traismauer Krippenspiel ^(NÖ)

Das Traismauer Krippenspiel ist heutzutage eines der letzten wenigen Stabpuppenspiele in Österreich. Bis zu 30 Personen sind an der Aufführung beteiligt, darunter auch ein Chor, Gesangssolist*innen, Musikant*innen sowie ein*e Moderator*in und ein*e Regisseur*in.

Traismauer Nativity Play ^(LA)

The Traismauer Nativity Play is now one of the few remaining traditional rod puppet theatres in Austria. Its performance involves up to 30 individuals including a choir, vocal soloists, instrumentalists, a moderator and a director.

© Gotthard Klaus

15. Klang- und Spieltradition österreichischer Blasmusikkapellen ^(ö)

Die österreichische Blasmusikkapellentradition entstand im 19. Jahrhundert aus den k.u.k. Regimentskapellen und ist geprägt durch den weichen Klang weitmensurierter Blechblasinstrumente wie Flügelhorn und Tenorhorn. Neben dem typischen Klang zeichnen sich die Kapellen durch ihr spezielles Repertoire, ihre Aufstellung, lokale Trachten und kontinuierliche Weiterentwicklung aus.

© ÖBV

Sound and musical performance practice of Austrian brass bands ^(A)

Austrian brass bands originated in the 19th century from imperial regimental bands, known for their mellow sound created by wide-bore instruments like flugelorns and tenor horns. They are distinguished by their unique repertoire, formations, regional dress, and constant development.

16. Dürrnberger Schwerttanz ^(s)

Ein Reigen- und Kettentanz der in der mittelalterlichen Tradition der Handwerker- und Standestänze wurzelt. Er wird seit rund 500 Jahren praktiziert und ist eng mit der Salinenindustrie und dem Bergbau verknüpft.

Sword dance of Dürrnberg ^(S)

A round/chain dance with roots in the medieval traditions of craftsmanship dances. It has been practiced for 500 years and strongly connected with the saline and mining industry.

© Johann Schatteiner

17. Heiligenbluter Sternsinger ^(k)

Bestehend aus einem Sternträger, fünf Musikanten und neun Sängern, ziehen die Sternsinger in der Nacht von 5. auf den 6. Jänner mit Segenswünschen von Haus zu Haus.

Carolling in Heiligenblut ^(C)

Consisting of one person carrying a star, five musicians and nine singers, the group of carollers marches from house to house during the night between the 5th and 6th of January to offer blessings.

© Maria Weiss - Favola in Musica. Musik- und Kulturvereine

18. Innviertler Landler ^(oö)

Ein Tanz der Innviertler Zechen (bäuerliche Gemeinschaften) mit Elementen aus Musik, Dichtung und Gesang, der zusammen mit der Melodie des Jodlers und des „verzogenen“ Rhythmus eine spezifische Spielform in Österreich darstellt.

The ‚Landler‘ of the Innviertel ^(UA)

A dance by the ‚Innviertler Zechen‘ (rural communities) with elements of music, poetry and singing, which together with the melody of the yodel and a specific rhythm represents a singular tradition in Austria.

© Krammerer Zeche

19. Kripperlspiel des „Steyrer Kripperl“ ^(oö)

Es ist eines der letzten Stabpuppentheater im deutschen Sprachraum, wo mündlich überlieferte Texte in Mundart bereits seit über hundert Jahren im Innerberger Stadl mit rund 20 Spieler*innen präsentiert werden.

The ‚Steyrer Kripperl‘ nativity play ^(UA)

One of the German-speaking world's last remaining plays for rod puppets, in which orally passed down texts are performed by 20 actors and actresses in the Innerberger Stadl, since over a hundred years.

© Verein Heimatpflege Steyr

20. Laßnitzer Volksschauspiele ^(K, St)

Die alle paar Jahre aufgeführten Stücke basieren auf lokalen Begebenheiten und christlichen Themen. Fünf Stücke, wie das „Paradiesspiel“, werden in alter Mundart ohne aufwendige Kulisse präsentiert.

Laßnitz Folk Plays ^(C, St)

The folk plays performed every few years, are based on local customs and Christian themes. Five plays, such as the ‚Paradiesspiel‘ (paradise play), are presented in the old dialect without elaborate scenery.

© Genoveva

21. Maultrommelspiel in Österreich ⁽⁶⁾

Historisch spielte die Maultrommel im Alpenraum sowohl bei der Liebeswerbung wie auch beim geselligen Musizieren eine wichtige Rolle; in Österreich durch die spezielle Wechseltechnik ausgezeichnet.

Jew's harp playing in Austria ^(A)

The Jew's harp played a major role in the alpine regions for courtship and entertainment purposes; in Austria it is characterized by the specific ‚Wechseltechnik‘ (changing technique).

© Russmann

22. Metnitzer Kinisingen ^(K)

Zwischen Neujahr und dem 6. Jänner (Dreikönigstag) zieht eine Sängerschar (Rotte) gemeinsam mit den drei Königen samt Sternenträger*in durch das ganze Metnitztal und singt die 17 Strophen des ‚Kinilieds‘. Zusätzlich werden Wünsche für ein gutes Jahr vorgetragen.

‚Metnitzer Kinisingen‘ – Epiphany caroling in Metnitz ^(C)

Between New Year's and the 6th of January (Epiphany) a group of singers (called ‚Rotte‘), together with the Three Kings and the Star-Bearer, wander through the entire Metnitztal and sing the ‚Kinilied‘ (song of the Three Kings) in its whole entirety of 17 verses. Best wishes for the New Year are also recited.

© Siegmund Kogler

23. Nikolenspiel Bad Mitterndorf ^(St)

Das jährlich am 5. Dezember aufgeführte Nikolenspiel kombiniert ein Theaterstück mit einer Prozession, bei der Figuren wie Nikolaus, Krampusse, Engel und der Teufel wichtige Rollen übernehmen und entlang verschiedener Schauplätze einen Umzug bilden.

Bad Mitterndorf Saint Nicholas Play ^(St)

The annual St. Nicholas play, performed on the 5th of December, combines a theatrical play with a procession in which figures such as St. Nicholas, Krampus, angels and the devil take on important roles and form a procession along various locations.

© Nikolenspiel J.Aster

24. Öblarner Krampusspiel^(St)

Das Öblarner Krampusspiel zählt zu den letzten erhaltenen Volksschauspielen der Steiermark. Die Texte der einzelnen Spielfiguren werden bis heute überwiegend mündlich überliefert und jedes Jahr Anfang Dezember am Marktplatz zur Aufführung gebracht.

The ‚Öblarner Krampuspiel‘ – Krampus Play in Öblarn^(St)

As one of the last surviving Styrian folk theater traditions, the Krampus Play presents orally transmitted texts for each character and performs them every year in early December on the market square of the town.

© Öblarner Krampusgruppe

25. Österreichische Volkstanzbewegung^(ö)

Bei dieser Bewegung steht das gemeinsame Tanzen aller Altersgruppen und Könnensstufen im Mittelpunkt, wobei ein Kanon österreichischer Grundtänze herausgebildet wurde, die Eingang in das Tanzrepertoire fanden.

The Austrian folk dance movement^(A)

The central focus of this movement is dancing together, unconfined by age or skill levels as to even a canon of Austrian dances was established and found its way into the dance repertoire.

© Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz

26. Passionsspiele Erl^(T)

Seit 400 Jahren finden alle sechs Jahre die traditionellen Passionsspiele Erl statt, die ihren Ursprung in den christlichen Osterspielen haben. Die Schauspieler*innen sind nicht professionell, sondern die Bewohner*innen der Ortschaft, die hier regelmäßig auf der Bühne stehen.

Passion Plays of Erl^(T)

For the past 400 years, the traditional Passion Play of Erl has been held every six years, an event that has its roots in Christian Easter dramas. It is not professional actresses and actors who regularly take the stage here but rather the townspeople.

© Oswin Kleinhans

27. Pinzgauer Tresterertanz der Salzburger ALPINIA ^(S)

Der Rundtanz, der Hüpf- und Stampfschritte kombiniert, wird jedes Jahr am 5. Januar in typischen Kostümen aufgeführt. Dabei zieht die Gruppe von Haus zu Haus und gilt als gutes Omen für das kommende Jahr.

The ‚Tresterer dance‘ of Pinzgau as practiced by the folklore association Salzburger ALPINIA ^(S)

This round dance consists of jumping and stomping and is performed annually on the 5th of January, with the dancers wearing typical costumes. The group goes from house to house and is considered a good omen for the coming year.

© ALPINIA Salzburg

28. Reither Nikolausspiel ^(T)

Das Reither Nikolausspiel, ein Volksschauspiel mit zwölf Szenen beschäftigt sich mit moralischen Geschichten und Spiegelbildern gesellschaftlicher Norm- und Wertvorstellungen und wird im Abstand von sieben Jahren in Reith am Alpbachtal aufgeführt.

The ‚Reither Nikolausspiel‘ – St. Nicholas Play in Reith ^(T)

The ‚Reither Nikolausspiel‘, a folk play with twelve scenes, focuses on ethical values and moral concepts, and is performed every seven years in Reith in the Alpbachtal.

© Andreas Karl

29. Rudentanz in Sierning ^(oö)

Seit 200 Jahren wird der Rudentanz am Faschingsdienstag in Sierning gefeiert, wobei jedes Jahr neu gedichtete Gstanzn mit spöttischen sowie kritischen Anspielungen zu aktuellen Ereignissen vorgebracht werden.

‚Rudentanz‘ in Sierning ^(UA)

For 200 years the ‚Rudentanz‘ (Ruden dance) has been celebrated each year on Shrove Tuesday, performing the ‚Gstanzn‘ (rhymes of eight lines), which are written anew every year and present a critical take on socio-political events and serve as a moral compass.

© Robert Wirth

30. Rundtanzen am Eis in Wien ^(W)

Das Rundtanzen ist auf das Eis übertragener Gesellschaftstanz in einem abgegrenzten Tanzkreis auf Wiener Eislaufplätzen. Es entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts parallel zu den Wiener Bällen und mit der Zeit wurden so genannte „Tanzkorsos“ zum fixen Bestandteil des Wiener Gesellschaftslebens. Alle, die über das nötige Können verfügen, dürfen mitmachen.

Round Dancing on ice in Vienna ^(Vie)

The practice of round dancing is a social dance adapted to the ice, performed in a defined dance circle on Viennese ice skating rinks. It was developed at the end of the 19th century at the same time as the Viennese Ball tradition and therefore the so-called ‚Tanzkorsos‘ (dancing pageants) became part of Viennese social life.

© Wiener Eislaufverein

31. Seitelpfeife: Erzeugung und Spielpraxis ^(G)

Die Seitelpfeife, auch „Schwegel“ genannt, ist ein traditionelles sechslochiges Holzblasinstrument, das vor allem im Alpenraum und speziell im Salzkammergut gespielt wird. Heute können nur noch wenige Handwerker*innen sie herstellen, sie ist aber weiterhin ein wichtiger Bestandteil lokaler Festivitäten.

The production and practice of playing the fife ^(A)

The fife, known as the ‚Seitelpfeife‘ or the ‚Schwegel‘ in German, is a traditional wood-wind instrument with six finger holes and is mainly played in the Alpine region, particularly in the Salzkammergut. Today, only a few craftsmen are still able to make it, but it remains an important part of local festivities.

© Schiendorfer

32. Spielpraxis des Salzburger Marionettentheaters ^(S)

Das Salzburger Marionettentheater widmet sich seit 1913 dieser Kunstform, der höchst entwickelten Form des Puppen- und Figurentheaters, wobei die Puppenspieler*innen mit den Fäden ihre Emotionen auf die Figuren übertragen und diese zum Leben erwecken.

Performance Practice at the Salzburg Marionette Theatre ^(S)

Since 1913 the Marionette Theatre performs this high art of puppetry, wherein puppeteers transform their own emotions through the attached strings and give rise to their individual figures.

© Salzburger Marionettentheater

33. Stegreifspiel der Tschauerer Bühne ^(W)

Zu den Stegreifstücken gibt es zwar grobe, teils jahrhundertealte Vorlagen, jedoch entwickeln die Schauspieler*innen ihre Rollen und Dialoge selbstständig im Rahmen von wechselseitigen Interaktionen auf der Bühne und mit dem Publikum.

Improvisatory theatre on the Tschauerer-Bühne ^(Vie)

While the improvised plays are based on rough models (some of them centuries old), it is the actors and actresses who develop their actual roles and dialogues on their own through their interactions with each other onstage as well as with the audience.

© Christoph Böhler

34. Sternsingen im Villgratental (Außenvillgraten und Innervillgraten) ^(T)

Zwei Tage lang gehen zwei Gruppen in eigens dafür angefertigten Kleidern von Haus zu Haus und singen überlieferte Neujahrslieder. Das Sternsingen endet mit Glück- und Segenswünschen für das neue Jahr.

Christmas caroling in Tyrol's Villgraten Valley (Inner and Outer Villgraten) ^(T)

For two days, two groups in specially made dresses wander from house to house to sing traditional New Year's carols. Caroling visits conclude with wishes of good luck and New Year's blessings.

© Robert Schmidhofer

35. Südböhmische Blasmusik in Brand-Nagelberg ^(NÖ)

Die „Südböhmische Blasmusik“, wie sie von der Trachtenkapelle Brand praktiziert wird, charakterisiert sich durch ein eher „gemütliches“ Tempo und eine „weiche“ Interpretation des Liedwerkes, sowie die Ergänzung der Kapelle durch ein Gesangs-Duo oder Trio. Darüber hinaus ist sie geprägt von einem engen musikalischen Austausch mit tschechischen Musiker*innen.

South Bohemian Brass Band Music in Brand-Nagelberg ^(LA)

South Bohemian Brass Band Music, as it is practised by the ‚Trachtenkapelle Brand‘ ensemble, is characterised by a fairly ‚relaxed‘ tempo and ‚soft‘ interpretations of songs, as well as by the addition of a vocal duo or trio. It is also formed through close musical exchange with Czech musicians.

© Benjamin Butschell

36. Traunkirchner Mordsgschicht ^(OÖ)

Bei der Traunkirchner Mordsgschicht handelt es sich um einen musikalischen Vortrag im Stil des Moritatengesanges. Am Faschingssonntag ziehen die Sänger in Frack und mit Zylinderhut von Gasthaus zu Gasthaus und präsentieren heitere Begebenheiten der Dorfgemeinschaft des vergangenen Jahres.

‚Traunkirchner Mordsgschicht‘ – carnival singing in Traunkirchen ^(UA)

The ‚Traunkirchner Mordsgschicht‘ (Traunkirchen’s ‚murderously funny story‘) is a narrative musical performance in the style of a ‚Moritat‘, a form of cantastoria or bench song. On the final Sunday before Lent, the singers parade from inn to inn wearing top hats and tailcoats to present humorous moments from the village’s past year.

© Johann Jocher

37. Wiener Dudler^(W)

Durch die Anpassung des ursprünglich alpinen Jodlers an das städtische Umfeld wurde eine völlig neue Musikform erfunden. Das Dudeln findet in geschlossenen oder akustisch eingeschränkten Räumen statt, wie etwa beim Wiener Heurigen und wird oft musikalisch von verschiedenen Instrumenten untermalt und begleitet.

Viennese ,Dudler'^(Vie)

A whole new music style was established when the ‚Jodler‘, which originated in the Alps, was introduced into urban society and city life. The music tradition of ‚Dudeln‘ takes place in closed or acoustically limited spaces, such as Viennese ‚Heurigen‘ taverns, and is often accompanied and interpreted by various instruments.

© Stephan Mussil

38. Wiener Stimmung und Spielweise der Zither^(Oö, St, W)

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich eine spezielle Form der Besaitung und Spielweise der Zither, die als Wiener Stimmung bekannt ist und heute noch verwendet wird. Sie wird solistisch oder in Ensembles zumeist im Amateur*innenmusikbereich gespielt und an wenigen Musikschulen unterrichtet

Viennese Tuning and Playing Technique for the Zither^(St, UA, Vie)

Since the mid-19th century, a specific technique for stringing and playing the zither was invented, which is known as the Viennese tuning and is still in use today. This playing technique is used mostly by amateurs in solo contexts and ensembles and taught at a small number of music schools.

© Leo Havers

39. Wiener Walzer – gespielt, getanzt, gesungen ^(ö)

In Wien wurde der Walzer um etwa 1815 durch Tanzveranstaltungen während des Wiener Kongresses salonfähig, als die Begeisterung für diesen neuen Paartanz alle gesellschaftlichen Schichten erfasste. Er prägt bis heute die Ball- und Musikkultur, vom Neujahr bis zum Tanzsaal und wird weiterhin in Tanzschulen, Orchestern und im privaten Kontext gepflegt, weitergegeben und neu komponiert.

Viennese Waltz – played, danced, and sung ^(A)

The Waltz arose in Vienna around 1815 after dancing events during the Congress of Vienna. Soon this new form of dance was welcomed enthusiastically by Viennese citizens of all social classes. It continues to shape ballroom and music culture, from New Year's celebrations to the dance floor, and is still taught, performed and newly composed in dance schools, orchestras and private settings.

© Öst.-Volksliedwerk

Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste

Social Practices, Rituals,
and Festive Events

40. Amraser Matschgerer^(T)

Bei dem Faschnachtsbrauch der Amraser Matschgerer steht nicht etwa der Umzug im Vordergrund, sondern kleinräumige Aufführungsorte und die Interaktion mit der lokalen Bevölkerung der einzelnen Figuren. Dabei treten mehrere Figuren auf, wie der „Herold“, der bunt gekleidete „Bajatzl“, der „Kurz“ oder der „Zaggeler“, die jeweils unterschiedliche Rollen und Bedeutungen haben.

The Amras ‚Matschgerer‘^(T)

The focus of the custom of the Amras ‚Matschgerer‘ is not primarily on events like the procession but rather on small-scale performance venues and the interaction of the different figures with the local residents. Several characters appear in the performance, such as the ‚Herold‘, the colorfully dressed ‚Bajatzl‘, the ‚Kurz‘, and the ‚Zaggeler‘, each with distinct roles and meanings.

© Verein Amraser Matschgerer

41. Anklöpfeln im Tiroler Unterland^(T)

An den drei Donnerstagen vor Weihnachten, ziehen Singende als Hirten verkleidet durch die Ortschaft und verkünden die Geburt Jesu durch verschiedene Weihnachtslieder. Häufig werden die Sänger auch von Musiker*innen begleitet.

‚Anklöpfeln‘ (knocking on doors) in the Tyrolean Unterland^(T)

On the last three Thursdays before Christmas, carolers dressed as shepherds wander about the village and present various songs heralding the birth of Jesus. The singers are often accompanied by musicians.

© privat

42. Aperschnalzen im historischen Rupertwinkel^(S)

Beim ‚Aperschnalzen‘ schlagen zwischen Stephani-tag und dem Faschingsdienstag die ‚Passen‘ (Gruppe von neun Personen) ihre ‚Goaßln‘ (Peitschen) so oft hintereinander, bis sie einen bestimmten Takt hervorbringen. Die Passen trainieren regelmäßig und treten auch zum Preisschnalzen an.

‚Aperschnalzen‘ in the historic Rupertwinkel area^(S)

The ‚Aperschnalzen‘ is a more than 200-year long tradition, where in between 26th of December and Shrove Tuesday the ‚Passen‘ (a group of nine people) crack their ‚Goaßln‘ (whips) to create a special rhythm. The Passen train regularly and also compete in ‚Preisschnalzen‘ (traditional whip-cracking competitions).

© Joachim Maislinger

43. **Aufstellen und Besuch der
Landschaftskrippen im
Salzkammergut** ^(OO)

Der alljährliche Aufbau der Krippen in Privathäusern findet meist am 8. Dezember (Maria Empfängnis) statt. Sowohl die Kunst des Schnitzens als auch das „richtige“ Aufstellen der Krippen und Figuren wird von Generation zu Generation weitergegeben.

**Setup and visiting of traditional
landscape nativity scenes in the
Salzkammergut region** ^(UA)

The yearly setup of landscape nativity scenes in private homes takes place on the 8th of December. The art of carving and the 'right' setup of the scenes with the figures is transmitted from generation to generation.

© Reinhard Hörmandinger

44. **„Ausführen des Hauerfahns“ und
der Hüterbaum in Wolkersdorf im
Weinviertel** ^(NO)

Jährlich wird in Wolkersdorf bei der Fronleichnamsprozession die große Hauerfahne mitgetragen. Dabei tragen acht Personen aus dem Kreis der Wolkersdorfer Winzer*innen die Fahne, was als schwerste aber ehrenvollste Aufgabe angesehen wird.

**Carrying the winegrower's flag and
erecting the guardian tree in
Wolkersdorf in the Weinviertel** ^(LA)

Every year, the 'Hauerfahne' (large winegrowers' flag) is carried at the Corpus Christi procession in Wolkersdorf. Eight people from the circle of Wolkersdorf winegrowers carry the flag, which is regarded as the most difficult yet most honourable task.

© Bernd Semrad

45. Ausseer Fasching ^(ST)

Der Ausseer Fasching findet von Faschingssonntag bis Faschingsdienstag statt. Drei Hauptfiguren spielen dabei eine wesentliche Rolle: Trommelweiber, Flinslerl und Pless. An allen drei Tagen werden sogenannte Faschingsbriefe in diversen Gaststätten vorgetragen, wobei lokale Gegebenheiten aus dem alten Jahr in gereimter und gesungener Form humoristisch aufgearbeitet werden.

Carnival in the Ausseerland region ^(ST)

The Carnival in the Ausseerland region takes place from Carnival Sunday to Tuesday. Three main types of figures play significant roles in these festivities: ‚Trommelweiber‘ (Drumwives), ‚Flinslerl‘ (Glitterers), and ‚Pless‘ (representing winter). All three days feature so-called ‚Faschingsbriefe‘ (Carnival letters) that are read aloud in various establishments where local events from the old year are satirised in rhymed and sung form.

© Katharina Gossow

46. Axamer Wampelerreiten ^(T)

Mit einem roten, kurzen Rock, einem breiten Ledergürtel und mit einem kurzen Holzstock ziehen die Wampeler durch den Ort und bekämpfen die Reiter*innen am „Unsinnigen Donnerstag“ vor dem Faschingssonntag die versuchen, die Wampeler auf den Rücken zu legen, um deren weißes Hemd zu beschmutzen.

‚Wampelerreiten‘ in Axams ^(T)

Dressed in a short red skirt, with a broad leather belt and a small wooden stick in hand, the ‚Wampeler‘ march through town and fight the riders, who attempt to flip the Wampeler on their backs in order to soil their white shirts, on ‚Nonsense Thursday‘ prior to Carnival Sunday.

© Matthias Riedl

47. **Bergfeuer Ehrwald** ^(T)

Jährlich zur Sommersonnwende am 21. Juni leuchten im Ehrwalder Talkessel die Bergfeuer. Die aufwändige Vorbereitung liegt in den Händen mehrerer Gruppen, von denen jede ein eigenes Motiv wählt. Dieses wird schließlich maßstabsgerecht gezeichnet, entsprechend der Geländeneigung gestreckt und mit Brennmaterial belegt.

Mountain fires in Tyrol's Ehrwald Basin ^(T)

Every year, the mountain fires at the Ehrwald Basin in Tyrol burn brightly around the summer solstice of June 21st. Each participating group chooses a figure that is to be drawn, drafted according to the inclination of ground and built using different types of fuel. These figures, which are always topical and up-to-date, are not revealed before June 21st.

© Berfeuer Ehrwald e.V.

48. **Bleiberger Knappenkultur** ^(K)

Der Bergbau in der Region bot über Jahrhunderte hinweg den wirtschaftlichen Lebensunterhalt für die Einwohner*innen von Bad Bleiberg. Noch heute wird durch die Weitergabe der überlieferten Traditionen der Knappenkultur gedacht, beispielsweise durch den traditionellen „Ledersprung“, der im Anschluss an die Barbaramesse stattfindet.

Mining culture in Bleiberg ^(C)

The mining industry used to be the only source of income for centuries for the inhabitants of Bad Bleiberg. Today they commemorate this lifestyle by keeping the local traditions alive such as the ‚Ledersprung‘ held after the Saint Barbara mass.

© Maria Weiss - Favola in Musica. Musik- und Kulturverein

49. **Blochziehen in Fiss** ^(T)

Im Vierjahresrhythmus wird im Spätherbst ein Zirbenbaum („Bloch“ genannt) gefällt und beim Festtagsumzug auf einem geschmückten Holzschlitten durch das Dorf gezogen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Figuren begleitet den Umzug.

‚Bloch-pulling‘ in Fiss ^(T)

Every four years in late autumn the ‚Bloch‘ (swiss stone pine) is cut down and carried around town on a decorated wooden sleigh. A variety of different figures accompany the parade.

© Verein Fisser Blochziehen

50. **Bräuche der Berg- und Hüttenleute an der Steirischen Eisenstraße** ^(St)

Das bergmännische Kulturerbe mit speziellen Tänzen und Liedern sowie einer eigenen Festtags-tracht und Feierlichkeiten hat sich über die Jahr-hunderte an der Steirischen Eisenstraße entwickelt und wird bis heute noch in der Region praktiziert. Der Schwerpunkt findet rund um das Fest der Hl. Barbara, Patronin der Bergleute, am 4. Dezember statt.

Traditions of the miners and iron smelters along the ‚Steirische Eisenstraße‘ (Styrian Iron Route) ^(St)

The traditions of miners, with their special dances and songs, festive costumes, and celebrations, have developed over the centuries along the Styrian Iron Road and are still practiced in the region today. The focus is on the celebration of St. Barbara (patron saint of miners) on December 4th.

© August Zoelb

51. **Ebenseer Fetzenzug** ^(oö)

Entstanden vor ungefähr 120 Jahren ist der Fetzenzug ein fixer Bestandteil und bildet den Höhepunkt der Faschingszeit, wo die Teilnehmer*innen, die so genannten ‚Fetzen‘, sich in alte Frauengewänder kleiden.

The Rag Procession in Ebensee ^(UA)

The ‚Fetzenzug‘ (rag procession) as a more than 120 years old tradition, is the highlight of the carnival season, where the participants, called ‚Fetzen‘ (rags), are dressed up in old women’s clothes.

© Martin Scheicht und Christian Steglegger
f. den Verein Ebenseer Fasching

52. **Ebenseer Glöcklerlauf** ^(oö)

Der jährlich am 5. Januar stattfindende Glöcklerlauf ist gekennzeichnet durch das typisch weiße Gewand aller Passen, das Tragen und Läuten von großen Glocken, dem Laufen von verschiedenen Figuren und dem Mittragen von Lichterkappen.

The ‚Glöcklerlauf‘ in Ebensee ^(UA)

The ‚Glöcklerlauf‘ (Bell Ringers‘ Procession) in Ebensee, which takes place on 5th January of each year, is typified by the all-white dress of the participants (who march in groups referred to as ‚Passen‘), the wearing and ringing of large bells, the various other figures marching along, and the bearing of illuminated outsized caps.

© Reinhard Hörmandinger

53. **Fasnacht Imst – Schemenlaufen** ^(T)

„Schemenlaufen“ wird in Imst im Tiroler Oberland ein Umzug zur Fasnachtszeit mit 26 unterschiedlichen Maskentypen und über 800 Teilnehmer*innen genannt, der alle vier Jahre stattfindet. Ein Komitee übernimmt alle organisatorischen Aufgaben mit Unterstützung von zahlreichen Helfer*innen aus dem Ort.

Imst Carnival – ‚Schemenlaufen‘ ^(T)

„Schemenlaufen“ in Imst in the Tyrolean Oberland is a special procession held every 4 years, which involves over 800 participants wearing 26 different types of masks. A committee assumes all of the necessary organisational responsibilities with support from numerous local helpers.

© Gemeinschaft der Imster Fasnachtler

54. **Fasnacht Nassereith – Schellerlaufen** ^(T)

Im Zentrum der Nassereither Fasnacht steht der Umzug, welcher sich durch seine Farbenpracht und die typischen Holzlarven auszeichnet und nach genau überlieferten Regeln alle drei Jahre durchgeführt wird.

Nassereith Carnival – ‚Schellerlaufen‘ ^(T)

The procession, which takes place every three years, forms the heart of the Nassereith Carnival, distinguishing itself through its colourfulness, the typical wooden masks, and the specific set of rules that need to be followed.

© Fasnachtkomitee Nassereith

55. **Festbrauch der Bürger- und Schützen-
garden des Bezirkes Murau** ^(St)

Fünf Ehrengarden rücken mehrmals im Jahr aus, um kirchliche Prozessionen und festliche Anlässe zu umrahmen. Dabei tragen sie u.a. farbenfrohe Uniformen mit frackartigem Oberteil aus grünem oder braunem Tuch mit roten Aufschlägen und weißen Hosen. Diese Tradition lässt sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen.

**Festive practices of the civic guards
and ceremonial militias of the district
of Murau** ^(St)

Five ceremonial guards participate in the festivities and religious processions throughout the year. They wear colorful uniforms with tailcoat-style tops made of green or brown cloth with red lapels and white trousers. This tradition dates back to the 17th century.

© Bürgergarde Murau

56. **Festschützenwesen in Oberösterreich** ^(ÖÖ)

Die Bräuche der Festschützen in Oberösterreich sind vielfältig und zeichnen sich durch verschiedene, regionalspezifische Elemente, wie beispielsweise die Tracht, den Schützentanz oder die Schützensprache aus.

Ceremonial Marksmen in Upper Austria ^(UA)

The traditions of Upper Austria's ceremonial marksmen are diverse and characterised by various regionally specific elements such as traditional costumes, the 'Schützentanz' (Marksmen's Dance), and special marksmen's terminology.

© Landesverband der Prangerschützen.

57. **Freiungsaustragen beim Maxlaun in Niederwölz** ^(ST)

Der Maxlaun Markt findet jährlich am zweiten Oktoberwochenende in Niederwölz statt. Der Name leitet sich vom Kirchenpatron Maximilian ab, zu dessen Ehren ein Festzug veranstaltet wird, bei dem die Freiung, ein geschnitzter Arm aus schwarzbemaltem Holz mit einem festlich geschmückten Schwert, in einer traditionellen Route zum Marktgelände gebracht wird.

Carrying out the 'Freiung' at the annual 'Maxlaun Market' in Niederwölz ^(ST)

The 'Maxlaun Market' is held each year on the second weekend of October in the village of Niederwölz. The name derives from that of Maximilian, patron saint of the local parish. In his honour, a festive procession is organised in which the 'Freiung', an arm carved from black painted wood and holding a festively decorated sword, is carried to the fairgrounds via a traditional route.

© Gemeinde Niederwölz

58. **Funkensonntag** ^(V)

Jedes Jahr am Sonntag nach Aschermittwoch wird der Funken (oft meterhoch gestapeltes Altholz) in jeder Gemeinde in Vorarlberg entzündet. Der Funkensonntag ist der erste Fastensonntag und steht somit am Beginn der Fastenzeit beziehungsweise am Ende der Fasnacht.

Bonfire Sunday ^(Vbg)

Every year on the Sunday after Ash Wednesday the 'Funken' (a large bonfire) is lit in every municipality of Vorarlberg. This remains a relic from pagan traditions. The Sunday following Ash Wednesday witnesses bonfires that mark the end of the completed carnival season.

© Funkenzunft Oberdorf

59. Gamsner Thomasnikolo ^(S1)

Am 21. Dezember, dem Thomastag und zugleich der längsten Nacht des Jahres, findet in Gams bei Hiefiau der Umzug des Thomasnikolo statt. Der heilige Thomas zieht dabei mit seiner Begleitung von Haus zu Haus, um Glück, Segen und Licht zu bringen. Für die Bevölkerung von Gams und die gesamte Region ist diese Tradition ein festes Element im Veranstaltungskalender.

The 'Thomasnikolo' procession in Gams ^(S1)

The 'Thomasnikolo' (St. Thomas character) procession takes place in Gams bei Hiefiau on 21st December, coinciding with both St. Thomas' Day and the longest night of the year. Together with his helpers, St. Thomas parades from house to house, spreading good fortune, blessings, and light. For the people of Gams and the entire region, this tradition has become an integral part of the cultural calendar.

© Gamsner Thomasnikolo

60. Gasteiner Perchten ^(S1)

Alle vier Jahre findet der Gasteiner Perchtenlauf zwischen Neujahr und dem Dreikönigstag mit rund 140 mitlaufenden Figuren statt. Unter den Figuren, wie den Heiligen Drei Königen, Schleifermadln, Hanswursten, Hexen, Kramperl und Schnabelperchten befinden sich auch rund 30 Kappenträger*innen, die einen meist mehrere Meter hohen Kopfschmuck tragen.

'Perchten' in Gastein ^(S1)

Every four years the Gasteiner 'Perchtenlauf' (Perchten Run) takes place between New Years and the 6th of January with over 140 dressed up participants. The roughly 140 figures who participate in the run include the Three Kings, buffoons, grinders, witches, devils and 'Perchten' and about 30 'cap-wearers', who bear head-dresses often several metres high.

© Gasteiner Perchten

61. **Gauder Fest in Zell am Ziller** ^(T)

Das Gauder Fest in Zell am Ziller ist eines der größten Frühlingfeste im Alpenraum mit Wurzeln im 15. Jahrhundert. Der Name bezeichnet den Ort dieses Festes, das sogenannte „Gauderlehen“. Höhepunkt ist der Festumzug am ersten Sonntag im Mai, bei dem jedes Jahr mehr als 2000 Trachtenträger*innen aus einer Vielzahl alpenländischer Regionen mitwirken.

The ‚Gauder fest‘ in Zell am Ziller ^(T)

The Gauder Festival in Zell am Ziller is one of the largest spring festivals in the Alpine region, with roots dating back to the 15th century. The name refers to the location of the festival, the so-called ‚Gauderlehen‘. The highlight is the festive parade on the first Sunday in May, in which more than 2,000 people wearing traditional costumes from a wide variety of Alpine regions take part.

© Freizeitpark Zell GesmbH

62. **Gautschen** ^(G)

Beim Gautschen werden die „Kornuten“ (Lehr-linge) gepackt und in einen Wasserbottich getaucht, um sie von ihren „Sünden“ (der Lehrzeit) reinzuwaschen. Anschließend erfolgt der Freispruch und damit die Aufnahme in den Stand der Gesell*innen.

‚Gautschen‘ ^(A)

In this tradition, ‚Kornuten‘ (apprentices) are grabbed and dunked into a vat of water in order to wash clean their ‚sins‘ (from their time as apprentices). Afterwards, they leave behind their lives as apprentices and are therewith elevated to journeyman*journeywoman status.

© Richard Rizk

63. **Georgijagen / Šentjurja jagat** ^(K)

Das Georgijagen ist eine alte Hirten- und Heischetradition, die in der Regel von Kindern (ca. 6 bis 14 Jahren) ausgeführt wird. Am Vorabend des Georgstages, dem 22. April, ziehen sie lärmend durch den Ort und halten an jedem Haus, läuten die Kuhglocken und blasen in Rinder- und Bockshörner. Der Anführer bzw. die Anführerin spricht einen deutschen oder slowenischen Segensspruch, der Glücks- und Gesundheitswünsche für die Hausleute beinhaltet.

The St. George's hunt / Šentjurja jagat ^(C)

The St. George's hunt ('Georgijagen'/'Šentjurja jagat') is an old shepherding and gift-seeking practice now typically carried out by children (aged between 6 and 14). On 22nd April, the eve of St. George's Day, the children set off in a vibrant procession through the village. They stop at each house, ringing the cowbells and blowing cattle and goat horns. The group's leader recites a blessing in German or Slovenian, wishing the household good fortune and health.

© Dorfgemeinschaft Latschach

64. **Hauerkrone und Hiatabaum in Neustift am Walde** ^(W)

Der Neustifter Kirtag findet jährlich am Festtag des Dorfpatrons, dem Hl. Rochus, im August statt. Im Mittelpunkt des viertägigen Festes stehen der festliche Umzug der traditionellen Hauerkrone, auch als Neustifter Winzerkrone bekannt, und das Aufstellen des Hüterbaums nach der feierlichen Festmesse.

The Vintner's Crown and the guardian tree in Neustift am Walde ^(Vie)

The Neustift Fair is held annually on the feast day of the village's patron saint, St. Roch, in August. The centrepiece of the four-day event is the festive procession of the traditional Neustift Vintner's Crown and the erection of the 'Hüterbaum' (guardian tree) after the special Holy Mass.

© Maximilian Koch

65. Heiliggrab-Bruderschaft Pfunds^(T)

Jeden Samstag vor dem Palmsonntag ist die Bruderschaft mit der Aufstellung des Heiligen Grabes in der Kirche betraut und ebenso mit dessen 24-stündigen Anbetung. Eine Tradition, welche die gesamte Ortsbevölkerung mit einbindet.

Confraternity of the Holy Sepulcher in Pfunds^(T)

During Holy Week the Confraternity is responsible for setting up the Holy Sepulcher in the church, as well as continuous 24-hour prayers. The tradition engages the whole town of Pfunds.

© Robert Klien

66. Hundstoaranggeln^(S)

Das Hundstoaranggeln ist vermutlich die älteste Sportart des Alpenraumes. Ein genaues Regelwerk legt die anzuwendenden Würfe und Griffe, sowie Bekleidung, Kampfzeit und Beschaffenheit des Kampfplatzes fest. Erlaubt sind nur jene Techniken, die dem/der Gegner*in keine Schmerzen verursachen. Der/Die Sieger*in des Wettbewerbs darf sich dann ein Jahr lang als „Hundstoa-Hogmoar“ feiern lassen.

„Hundstoaranggeln“^(S)

The ‚Hundstoaranggeln‘ is presumably the oldest sport within the Alpine region. Exact rules de-tail the throws and holds to be used, as well as clothing, the times at which events are held, and the ring’s specifications. Permissible are only those wrestling techniques that do not subject one’s opponent to physical pain, and the competition’s ultimate winner bears the title of ‚Hundstoa-Hogmoar‘ for an entire year.

© Rangglervverband Plesendorf

67. In d'Green gehen (NÖ)

Am Ostermontag laden Weinbauer*innen und Weinkellerbesitzer*innen des nördlichen Weinviertels in die Kellergassen („Kellertrift“) zu Speis und Trank – zum „Green geh“. Der Brauch des „in d'Green gehn“ (=ins Grüne gehen) findet sich in mehreren Gemeinden der Region und zeichnet sich durch regionalspezifische Elemente religiöser wie auch weltlicher Art aus.

„In d'Green gehen“ – An Outing in the Greenery (LA)

On Easter Monday, the northern Weinviertel region's winemakers invite people to the 'Kellertrift' (various cellar lanes) for an 'outing in the greenery' (referred to as 'in d'Green gehen' or 'Green geh') to enjoy food & drink. This particular type of outing, which is practised in several of this region's communities, is characterised by regionally specific religious and secular elements

© Herbert Krautwurm

68. Jauken – Traditioneller Hochflugtaubensport mit Wiener Hochflugtauben (NÖ, W)

Der Begriff „Jauken“ umfasst die Zucht, das Training und das Wettfliegen von Wiener Hochflugtauben. Das Wissen und die Praxis um die Taubenzucht, das Halten und Training der Tiere, das Regelwerk und Ausdrücke, werden bei Züchter*innenbesuchen, Ausstellungen oder innerhalb der Züchter*innenvereinigungen weitergereicht.

„Jauken“ – A Traditional High-Flying Pigeon Sport with a Viennese Breed of High-Flying Pigeon (LA, Vie)

The term 'Jauken' denotes the breeding, training, and competitive flying of the Vienna long-faced tumbler, a high-flying pigeon breed. The knowledge and practices relating to this form of pigeon breeding, keeping and caring for the animals, the applicable rules, and local expressions are passed on through visits to breeders, at exhibitions, and within the breeders' associations.

© Tiergarten Schönbrunn

69. Kranzelreiten zu Weitensfeld ^(K)

Das Kranzelreiten findet jährlich am Pfingst-
wochenende statt. Am Pfingstsonntag reiten die
Kranzelreiter in Begleitung von G'stanzlsänger
und einer Trachtenkapelle von Haus zu Haus,
singen G'stanzl über die Ereignisse des vergan-
genen Jahres. Am Pfingstmontag kommt es zum
Wettkampf von Reitern und Läufern.

Wreath Riding in Weitensfeld ^(C)

The tradition of ‚Kranzelreiten‘ (Wreath Riding),
practiced annually at Pentecost. On Whit Sunday,
the ‚Kranzelreiter‘ (wreath riders) ride from
house to house accompanied by a brass band in
traditional costumes, singing ‚G'stanzl‘ (humorous
four-line dialect songs) about the events of the
past year. This is a competition between riders
and runners that is held as part of the fair that
takes place the next day, Whit Monday.

© Mattia Capriotti

70. Krippenbrauch in Österreich ^(Ö)

Die Gestaltung der verschiedenen Krippen und
damit verbundenen Riten finden eine Vielfalt
lokaler und regionaler Ausprägungen. Der Krip-
penbrauch umfasst die Aufstellung der Krippen,
den Krippenbau und die Krippenpflege sowie die
Förderung der Krippenforschung.

Nativity Scene Traditions in Austria ^(A)

The various Nativity scenes' design and the
associated rituals blossomed into a diversity of
local and regional characteristics. The Nativity
scene tradition encompasses setting up scenes,
producing the various elements, maintaining
existing scenes, and the support of related
research.

© Bertram Frei

71. „Ladumtragen“ der Mistelbacher
Hauerzunft ^(NÖ)

Die Mistelbacher Hauerzunft wurde 1698 als Gemeinschaft freier Weinbauer*innen gegründet, um Rechte, Pflichten sowie soziale und ethische Belange zu regeln. Ihre historischen Dokumente werden in der Hauerlade aufbewahrt, die seit der Gründung alle zwei Jahre beim feierlichen Umzug des „Ladumtragens“ an die*den neu gewählten Oberzechmeister*in übergeben wird.

„Ladumtragen“ – The Winemakers’
Guild Chest Procession in
Mistelbach ^(LA)

The Mistelbach Winemakers’ Guild was founded in 1698 as an association of independent wine-makers to regulate rights, duties, and social and ethical matters. Its historical documents are kept in the ‚Hauerlade‘ (Winemakers’ Chest), which has been ceremonially carried every two years to the newly elected guild master since the guild’s foundation.

© Stadtgemeinde Mistelbach

72. Lichtbratmontag in Bad Ischl ^(Oö)

Der Lichtbratmontag wird jährlich am Montag nach Michaeli (29. September) in Bad Ischl gefeiert. Ursprünglich ein Brauch, bei dem Arbeitgeber*innen ihren Mitarbeiter*innen ein Essen („Brat“) spendierten, ist er heute ein Jahrgangstreffen runder Jubilar*innen ab 50. Als wichtiger Bestandteil des städtischen Jahresablaufs hat sich der Lichtbratmontag zu einem stadtweiten Fest entwickelt.

„Lichtbrat!“-Monday in Bad Ischl ^(UA)

The ‚Lichtbrat‘ Monday is celebrated annually in Bad Ischl on the Monday following St Michael’s Day (29th September). Originally a custom in which employers treated their employees to a meal (roast pork), it has since developed into a cohort gathering of local jubilee celebrating a mile-stone birthday (aged 50 and over). As an important part of Bad Ischl’s annual calendar of events, Lichtbrat! Monday has evolved into a town-wide celebration.

© Hofer Bad Ischl

73. Lichtmesssingen im südlichen Niederösterreich (NÖ)

Beim Lichtmesssingen gehen in der Nacht vom 1. – 2. Februar, an Maria Lichtmess, in etwa 20 Ortschaften im südlichen Niederösterreich jeweils eine oder mehrere Sängerscharen von Haus zu Haus und überbringen Glückwünsche. Die Hausbewohner*innen bedanken sich mit Bewirtung im Anschluss und/oder Geldspenden, welche vielerorts für karitative Zwecke verwendet werden.

Candlemas singing in southern Lower Austria (LA)

Candlemas singing is practiced in the night between 1 and 2 February (Candlemas) in around 20 communities in southern Lower Austria; in each of these communities, one or more groups of singers go from house to house, bringing their felicitations. The house residents thank them afterwards with food and drink and/or monetary donations, which in many places go to charitable causes.

© Karl Ungerböck

74. Liebstattsonntag in Gmunden (ÖÖ)

An jedem vierten Fastensonntag treffen sich die zwei Gmundner Trachtenvereine sowie die Goldhauben- und Kopftuchgruppe zum Kirchgang in der Stadtpfarrkirche. Dazu werden verzierte Lebkuchenherzen an die Gäste verteilt.

„Liebstatt“-Sunday in Gmunden (UA)

Every fourth Sunday in the season of Lent, the two traditional costume associations of Gmunden meet for church going. For this, they also hand out decorated gingerbread hearts to the towns-people and onlookers.

© Vereinsarchiv

75. **Loahmmandel der Region Steyr-Garsten, Enns- und Steyrtal** ^(NÖ, OÖ)
„Loahmmandel“ oder auch „Loahmmandl“ sind Krippenfiguren, aus Ton entweder nach typischen regionalen Krippenfiguren selbst modelliert oder von vorgefertigten Modellen abgeformt und halbrелефmäßig gearbeitet, gebrannt und anschließend bemalt.

„Loahmmandel“ from the Steyr-Garsten, Enns, and Steyrtal Region ^(LA, UA)

„Loahmmandel“ or „Loahmmandl“ are nativity scene figures made of clay. They are either modelled in the style of typical regional nativity scene figures or moulded from existing models and worked in a semi-relief manner, fired, and then painted.

© Karl Hennerbichler

76. **Mullen und Matschgern in den MARTHA-Dörfern** ^(T)
Diese Tradition wird jährlich in den MARTHA-Dörfern (Mühlau, Arzl, Rum, Thaur und Absam) gefeiert. Bei diesen Umzügen treten Figuren wie Hexen, Zaggler und Zottler auf, die mit ihren Masken (Matschgern) neben Szenen aus dem Dorfleben auch den Brauch einer Ehrenbezeugung (Mullen) an ausgewählten Zuseher*innen durchführen.

„Mullen“ and „Matschgern“ in the MARTHA villages ^(T)

This yearly tradition takes place in the MARTHA villages (Mühlau, Arzl, Rum, Thaur and Absam). The festivities culminate in the procession, where figures such as a witch, „Zaggler“ or „Zottler“ present scenes from village life wearing their masks („Matschgern“) and also honor the „Mullen“ (selected spectators).

© M.G.

77. Murauer Faschingrennen ^(St)

Der Umzug findet alle zwei bis fünf Jahre am Faschingsmontag im Bezirk Murau statt. Erscheinungsbild und Anzahl der Teilnehmenden weisen örtliche Unterschiede auf. Die Mitwirkenden gehen oder fahren bis zu 30 km von Hof zu Hof. Sie haben vor dem Einlass Hindernisse zu bewältigen, wie das Überwinden einer gespannten Kette oder die Herausforderung zum Zweikampf anzunehmen.

The Carnival Run in Murau ^(St)

The procession takes place every two to five years on Shrove Monday in the Murau district. The appearance and number of participants in the ‚Faschingrennen‘ vary depending on the locality. The participants travel up to 30 kilometers from farm to farm. Before being admitted, they must overcome obstacles such as climbing over a stretched chain or accepting a wrestling match.

© Karl Pürer

78. Neckenmarkter Fahenschwingen ^(B)

Das Schwingen der Fahne findet am „Tag der Fahne“ und anderen Feierlichkeiten in Neckenmarkt statt. Das Wissen um Technik, Sprüche und Rollen wird innerhalb der Burschenschaft weitergegeben. Die Veranstaltung erinnert an den Einsatz der Bauernmilizen im 30-jährigen Krieg und wird heute als pazifistischer Mahnruf gegen Krieg verstanden.

Flag-throwing in Neckenmarkt ^(B)

The flag swinging takes place on the ‚Flag Day‘ and other celebrations in Neckenmarkt. The knowledge of techniques, chants, and roles is passed down within the local fraternity. The event commemorates the role of the town’s peasant militias in the 30 Years War and is today understood as a pacifist cry against war.

© Gemeinde Neckenmarkt

79. Patscher Schellenschlagerinnen ^(T)

Der Umzug der Patscher Schellenschlagerinnen findet jährlich am Unsinnigen Donnerstag in der Ortschaft Patsch statt. Dabei „läuten“, die nach Größe in Zweierreihe aufgestellten und maskierten Schellenschlagerinnen, die Glocken bzw. Schellen im vorgegebenen Rhythmus der Hexe. Dieser Fasnachtsbrauch ist der Einzige in Tirol, der nur von Frauen ausgeübt wird.

The Bellringers of Patsch ^(T)

The procession of the Patscher Bellringers takes place every year on Carnival Thursday in the village of Patsch. The bellringers, who are masked and line up in rows of two in size order, 'ring' the bells to the rhythm of the witch. This carnival custom is the only one in the region of Tyrol performed solely by women.

© Tanja Reimair

80. Perchtoldsdorfer Hütereinzug ^(NÖ)

Zum Gedenken an den heutzutage ausgestorbenen Beruf der Weinhüter*innen, nehmen jährlich die Söhne und Töchter der Weinbauer*innen am Festzug zu Erntedank im November teil. Ein zentrales Symbol dabei ist die schwere, mit Eichenlaub geschmückte „Pritschn“, die die Erntekrone darstellt und nach der Messe zum Rathaus getragen wird.

The Vineyard Guards' Procession in Perchtoldsdorf ^(LA)

In memory of the old profession of wine guards, which is not practiced anymore, every year the sons and daughters of the vineyard owners take part in the annual harvest celebration in November. A central symbol is the heavy 'Pritschn', decorated with oak leaves, which represents the harvest crown and is carried to the town hall after the mass.

© Helmut Strohmair

81. Perläggen in Tirol ^(T)

Perläggen ist ein Kartenspiel, das heute vor allem in Tirol gespielt wird. Kombinationsgabe, Berechnung der Gegner*innen und ständig wechselnde Taktik, sowie Schauspielkunst bei den verschiedenen Listen wie Täuschen und Bluffen sind wichtige Elemente des Spiels. Die soziale Dimension in Verbindung mit Spielstrategie und Psychologie vermitteln den Spieler*innen ein Gefühl von Gemeinschaft und Identität.

„Perläggen“ in Tirol ^(T)

„Perläggen“ is a card game that is played today mainly in Tyrol. Combinations, calculation of opponents and constantly changing tactics, as well as the art of acting in the various lists such as deceiving and bluffing are important elements of the game. The social dimension combined with game strategy and psychology give the players a sense of community and identity.

© Auer

82. Pestkerzenumzug am Umgangssonntag in St. Benedikten ^(St)

Der Pestkerzenumzug der Gemeinschaft der Kirchenbäuer*innen findet im Rahmen eines Fronleichnamsgottesdienstes statt. Die geschmückte Pestkerze ist 14,5 Meter lang und besteht aus einer Holzstange, die mit Rundwachs spiralförmig umwickelt ist.

Plague candle procession in St. Benedikten on Sacred Heart Sunday ^(St)

The plague candle procession, organised by the Community of Church Farmers, takes place as part of a Corpus Christi service. The decorated plague candle is 14.5 metres in length and is made of a wooden pole wrapped in a spiral of round wax.

© Klösch

83. Praxis der Neujahrs-Entschuldigungskarte in Hall in Tirol ^(T)

Die Neujahrs-Entschuldigungskarte (NJEK), eine künstlerisch gestaltete Druckgrafik, ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden und entthob Personen/ Institutionen von den gesellschaftlich verpflichtenden Neujahrswünschen oder Neujahrsbesuchen.

New Year's apology card practice in Hall in Tirol ^(T)

Dating back to the beginning of the 19th century, the New Year's apology card (NYAC), which is an artistically designed print, exempted people/institutions from the social obligation of extending New Year's wishes or paying New Year's visits.

© Karoline Berger

84. Ratschen in der Karwoche ^(ö)

Bei diesem Lärmbrauch spielt die Ratsche, ein Holzschrapininstrument, eine zentrale Rolle, welches in der Zeit zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag die Kirchenglocken ersetzen soll.

'Ratschen' during Holy Week ^(A)

The central element of this noisemaking tradition is the so-called 'Ratsche' (ratchet), a mechanical instrument made of wood, which is supposed to replace the tolling of the silent church bells between Maundy Thursday to Easter Sunday.

© Herbert Krienzer Steirisches Volksliedwerk

85. Sakramentsgarden in Tirol ^(T)

Die Tiroler Sakramentsgarden wurden vor rund 500 Jahren gegründet und dienen dem Allerheiligsten als Schutz- und Ehrenbegleitung bei Prozessionen, eine Tätigkeit, die sie bis heute fortsetzen. In historischer Kleidung und Ausrüstung rücken die vier Garden bei offiziellen kirchlichen und weltlichen Anlässen gemeinsam aus.

Sacramental Guards in Tyrol ^(T)

The Sacramental Guards of Tyrol were established around 500 years ago and were in charge of protecting and honouring the Eucharist at processions, which they continue doing until today. In historic dress and with historic weaponry, the four Sacrament Guard organisations deploy together at official church and secular ceremonies.

© Ludwig Spött

86. Salzburger Festschützenwesen ^(S)

Diese Tradition geht bis ins 13. Jahrhundert zurück, wo sie eine wichtige Rolle für die Landesverteidigung spielte. Heutzutage werden die Schützenvereine in die Gestaltung weltlicher und vor allem kirchlicher Feiern miteinbezogen.

Ceremonial marksmen's guards in Salzburg ^(S)

This tradition has its origins in the 13th century, where their major role was protecting the region. Nowadays the marksmen's guards are involved in the celebration of events both secular and sacred.

© Landesverband der Salzburger Schützen

87. **Samsonstragen im Lungau und Bezirk Murau** ^(S, St)

Der Samson ist eine bis zu 100 kg schwere, fast 7 Meter hohe Umgangsfigur, die in Begleitung der örtlichen Musikkapelle auf den Schultern einer einzigen Person durch den Ort getragen wird.

'Samsonstragen' in the Lungau region and the district of Murau ^(S, St)

The 'Samson' is a giant sculpture, with a height of around 7 meters and weighing up to 100 kilograms, which is carried on the shoulders of one single individual in various types of processions around town, usually accompanied by the local marching band.

© Lungauer Heimat- und Brauchtumsvereinigung

88. **Scheibenschlagen** ^(T, V)

Speziell angefertigte Scheiben aus Holz werden auf Haselstöcke angebracht und im sogenannten Vorfeuer bis zum Glühen gebracht. Mit einer kleinen Holzbank werden sie anschließend von den Stöcken abgeschlagen. Dazu werden Sprüche gerufen, die sich an bestimmte, namentlich genannte Personen aus dem Ort richten.

Disc flinging ^(T, Vbg)

Specially made discs out of wood are put on hazel branches and heated up in the 'Vorfeuer' (preliminary fire) until they glow. After which they are shot off the branches with a small, tilted wooden bench. As the participants shoot, they call out sayings that address specific people from the community by name.

© Feuerwehr Pettneu

89. **Schifferlsetzen** ^(St)

Das „Schifferlsetzen“ ist eine regional verwurzelte Tradition im Mariazellerland rund um den Nikolaustag. Dabei basteln Kinder in den Tagen vor dem Fest in Familienkreisen oder Bildungseinrichtungen kleine Papierschifferl, die sie bunt bemalen.

Boat-placing ^(St)

The practice of 'Schifferlsetzen' (boat-placing) has its roots in the region Mariazeller Land and takes place around St Nicholas' Day. In the days leading up to the celebration, children make small paper boats with their families or in an educational setting, which they decorate with bright colours.

© Heimathaus Mariazell

90. **Staner Anklöpfeln** ^(T)

Das Anklöpfeln in Stans ist ein alle zehn Jahre im Advent stattfindender Klöpfelnachtbrauch mit einer dramatischen Prozession ungewöhnlicher Figuren wie dem Hohen Priester und Bacchus. Dabei ziehen etwa 30 Personen von Haus zu Haus und tragen satirische Lieder vor, die biblische und gesellschaftliche Themen behandeln. Die ganze Gemeinde ist in die Vorbereitung eingebunden.

„Anklöpfeln“ (Knocking on Doors) in Stans ^(T)

The Anklöpfeln in Stans is a traditional Klöpfelnacht ritual that takes place every ten years during Advent, featuring a dramatic procession of unusual figures such as the High Priest and Bacchus. About 30 people go from house to house performing satirical songs that address biblical and social themes. The entire community is involved in the preparations.

© Helmut Gschwentner

91. **Stille Nacht – das Lied zur Weihnacht** ^(Ö)

Das im Jahr 1818 komponierte Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ bildet für zahlreiche Menschen einen Fixpunkt des Heiligen Abends und ist für viele der Inbegriff des Weihnachtsliedes überhaupt.

„Silent Night“ – the Christmas carol ^(A)

The singing of this song – composed in 1818 – has since become a focal point in peoples' Christmas celebrations, during ecclesiastic festivities, particularly the Christmas Mass. For many, „Silent Night, Holy Night“ is the mother of all Christmas carols.

© Ernst Kronreif

92. **Stinatzter Hochzeit - Stinjačka svadba** ^(B)

Das Stinatzter Hochzeitszeremoniell kombiniert kroatische Praktiken mit regionalen Elementen. Es verbindet mündlich überlieferte Traditionen wie den Stinatzter Dialekt und Volkslieder mit traditionellen Handwerkstechniken wie der Herstellung der lokalen (Hochzeits-)Trachten.

Stinatz Wedding - Stinjačka svadba ^(B)

The Stinatz wedding ceremony results from Croatian practices mixed with regional elements. It combines oral traditions such as the Stinatz dialect and folk songs with traditional handcraft techniques such as the production of local (wedding) costumes.

© Hilda Resetarits

93. **Striezelwerfen in Stein im Jauntal /
Metanje štručk v Kamnu v Podjuni** ^(K)

Das „Striezelwerfen“ findet jährlich am ersten Sonntag im Februar statt. Es werden in Anlehnung an ihre Armenspeisungen die sogenannten Agatha-Striezel, kleine Brotlaibe, vom Balkon der ehemaligen Burgmeierei geworfen. Besucher*innen warten unten darauf, dieses zu fangen. Es soll den Besitzer*innen Schutz vor Unglück bieten.

**Striezel throwing in Stein im Jauntal /
Metanje štručk v Kamnu v Podjuni** ^(C)

The practice of ‚Striezelwerfen‘ (throwing striezel) is celebrated annually on the first Sunday in February. To commemorate her charitable act of feeding the poor, small rye loaves known as Agatha striezel are thrown from the balcony of the former castle dairy. Visitors wait below, hoping to catch one of the striezel. They are believed to shield their recipients misfortune.

© Kulturverein Stein im Jauntal

94. **Tamsweger Preberschießen** ^(S)

Das Preberschießen ist ein Wasserscheibenschießen am Tamsweger Prebersee, bei dem auf das Spiegelbild der Scheibe im Wasser gezielt wird, um die Scheiben am Ufer zu treffen. Die Praxis reicht bis auf das Jahr 1834 zurück und wird bis heute von der Schützengesellschaft aufrechterhalten.

Preber shooting in Tamsweg ^(S)

Preber shooting is a water target shooting competition held at Lake Prebersee in Tamsweg. Participants aim at the reflection in the water in an attempt to hit the targets on the shore. The practice dates back to 1834 and continues to be upheld by the local shooting club today.

© Siebenhofer Hanni

95. **Tarock-Königrufen** ^(G)

„Tarock-Königrufen“ ist ein Kartenspiel aus der Familie des Tarocks. Es wird österreichweit seit mehr als zwei Jahrhunderten gespielt und ist bis heute weit verbreitet. Es besticht durch spielerischen und sprachlichen Variantenreichtum, Strategie und das Training der Merkfähigkeit

Tarock: ‚Königrufen‘ (Call the King) ^(A)

‚Königrufen‘ (Call the King) is a card game from the tarot family – usually referred to as the Tarock family in this region. It is characterised by a wealth of playful and linguistic variations, strategy, and memory training.

© Franz Mittmannsgruber

96. **Taubenschießen in Altaussee** ^(St)

Das Taubenschießen wird jährlich ab ersten Sonntag nach Allerheiligen bis eine Woche vor Faschingsonntag von mindestens drei Schütz*innen und einer hölzernen Taube, die es gilt, in die Mitte der Zielscheibe zu schießen, veranstaltet.

'Taubenschießen' in Altaussee ^(St)

This social sport of 'Taubenschießen' (pigeon shooting) is practiced every year from the first Sun-day following All Souls until a week before Carnival Sunday. A minimum of three shooters and a wooden pigeon is needed, with the goal to hit the target.

© Taubenschützenverein Altaussee-Schneiderwirt

97. **Telfer Schleicherlaufen** ^(T)

Das Schleicherlaufen zählt zu den großen Faschnachten in Tirol und findet alle fünf Jahre statt. Rund 500 Teilnehmer*innen wirken aktiv mit und auch die Telfer Bevölkerung bindet sich in die Vorbereitungen mit ein.

'Schleicherlaufen' in Telfs ^(T)

The 'Schleicherlaufen' takes place every five years with around 500 participants in the procession. The inhabitants of the town of Telfs are also actively involved with the preparation of the event.

© Oskar Wurm

98. **Tuntathlon Wien** ^(W)

Der Tuntathlon in Wien ist eine seit 2001 jährlich ausgetragene Halbtags-Veranstaltung als Straßenfest, mit (pseudo-)sportlichen Wettbewerben wie Handtaschenwurf, Stöckelschuh-Stafettenlauf und Synchronbügeln, an denen Teams aus selbst deklarierten „Tunten“ (Selbstbezeichnung der Beteiligten) jedweder Geschlechteridentität (drei pro Team) teilnehmen.

Tuntathlon in Vienna ^(Vie)

The Tuntathlon in Vienna is a half day street festival, held annually since 2001, featuring (pseudo-) athletic competitions including handbag throwing, high heel relay races, and synchronised ironing. Self proclaimed ‚Tunten‘ (athletes in drag) of all gender identities compete in teams of three.

© Martin Pietschieler

99. **Untergailtaler Kirchtagsbräuche und Untergailtaler Tracht / Ziljski žegen in ziljska noša** ^(K)

Der Untergailtaler Kirchtag/Ziljski žegen wird jährlich von Mai bis Oktober gefeiert und umfasst unter anderem den Kirchengang, das Kufenstechen und den Lindentanz, begleitet von speziellem Liedgut. Die Teilnehmer*innen tragen dabei die handgefertigte Untergailtaler Tracht.

Traditions of the Untergailtaler Kirchtag and traditional costumes in the Unter-gailtal / Zilski Žegen in Ziljska Noša ^(C)

The 'Untergailtaler Kirchtag/Ziljski žegen' is celebrated annually from May to October and includes, among other things, the church procession, the 'Kufenstechen' (Slovene quintain) and the 'Lindentanz' (linden tree dance), accompanied by special songs. The participants wear the hand-made Untergailtal traditional costume.

© FA

100. **Verein für gegenseitige Hilfeleistung bei Brandfällen „Nebenleistung“** ^(NÖ)

Diese Selbsthilfeorganisation in St. Oswald im Yspertal stellt bei Brandfällen in der Region Hilfe in Form von Arbeitsleistung, Naturalien oder Geld zur Verfügung.

'Nebenleistung' – Association for Mutual Assistance in Fire Emergencies ^(LA)

This self-help organization in St. Oswald in the Ysper valley provides help when there have been fires in the region; help ranges from support with work, natural produce or monetary subsidy.

© Verein für gegenseitige Hilfeleistung bei Brandfällen, Nebenleistung

101. **Vereinigte zu Tamsweg** ^(S)

Die „Vereinigten zu Tamsweg“ ist die älteste, durchgehend existierende Vereinigung berufstätiger Männer, die im Jahre 1738 gegründet wurde. Sie dienen der Hilfeleistung im Ort, etwa als Begleitung bei Begräbnissen oder bei kirchlichen Prozessionen.

'Vereinigte zu Tamsweg' ^(S)

The 'Vereinigte (Union) zu Tamsweg' was founded in 1738, thereby making it the oldest, existing union of working men. They assist at funerals or participate in church processions.

© Die Vereinigten zu Tamsweg

102. Viehumtragen am Fest des Hl. Georg^(S)

Beim ‚Viehumtragen‘ handelt es sich um einen Votivbrauch, bei dem die ‚Viehleut‘ (bauerliche Bevolkerung) unmittelbar vor Beginn der sommerlichen Almsaison den Hl. Georg um ‚Reim‘ (Gluck) fur ihr Vieh bitten, in dem sie geschnitzte Holzfiguren vor dem Altar platzieren.

The cattle offering on Saint George's day^(S)

The cattle offering is a votive custom prior to the beginning of the summer, alpine pasture season, where the ‚Viehleut‘ (farmers) ask Saint George for good fortune for their livestock by placing carved figures from wood before the altar.

© makeART OG

103. Wallfahrt der Goldhauben- und Trachtengruppen des Mostviertels^(NO)

Jedes Jahr am 15. August bringt die Wallfahrt rund 1.000 Wallfahrer*innen bei einem feierlichen Einzug in die Kirche und zum anschließenden Festgottesdienst. Jahrlich wechselt das spirituelle und soziale Ereignis zu einer anderen Gemeinde im Mostviertel.

Pilgrimage of the Mostviertel's Golden Bonnet and Traditional Costume Groups^(L,A)

Every year on 15th of August, the pilgrimage brings around 1,000 pilgrims to the church, followed by a festive service. The spiritual and social event moves yearly to a different parish in the Mostviertel region.

© Johann Heinzl

104. Weinviertler Kellerkultur^(NO)

Die seit vielen Jahrhunderten existierenden Keller-gassen im Weinviertel stellen einen Lebens- und Arbeitsraum fur die lokale Bevolkerung dar. Von ‚Kollamaunn‘ uber die ‚Kollastund‘ und die ‚Kollapartie‘ bis hin zur ‚Kollajausn‘ fordert die Kellerkultur regelmaig das Zusammenkommen von Menschen.

The Weinviertler's Cellar Culture^(L,A)

The cellar lanes in the Weinviertel region have existed for many centuries and represent a living and working space for the local population. From ‚Kollamaunn‘ (cellar man) to the ‚Kollastund‘ (cellar hour) and the ‚Kollapartie‘ (cellar group) to the ‚Kollajausn‘ (cellar meal), the cellar culture regularly encourages people to come together.

© Michael Himml

105. Wenner Krippentradition ^(T)

Das Krippenschauen und Krippenbauen ist eine langjährige Tradition in Wennis. Von der „Wenner Kastenschneekrippe“ über die „Wenner Kastenspiegelkrippe“ bis hin zum „Wenner Mooskrippenberg“ werden etwa 300 Krippen in Privathäusern und öffentlichen Räumen aufgestellt und besichtigt.

Nativity Scene Tradition in Wennis ^(T)

Displaying and building nativity scenes is a long-standing tradition in Wennis. From the 'Wenner Kastenschneekrippe' (box snow nativity scene) to the 'Wenner Kastenspiegelkrippe' (box mirror nativity scene) and the 'Wenner Mooskrippenberg' (moss nativity scene mountains), around 300 nativity scenes are set up and displayed in private homes and public spaces.

© Krippenverein Wennis

106. Widderprozession nach Obermauern ^(T)

Jährlich ziehen die Bewohner*innen der Gemeinden Prägraten und Virgen nach Obermauern zur Wallfahrtskirche Maria Schnee. Am Beginn dieser Prozession wird ein weißer Widder geführt, der mit bunten Bändern geschmückt das Ende einer Pandemie des 17. Jahrhunderts symbolisiert.

The Ram Procession to Obermauern ^(T)

Every year the inhabitants of the villages Prägraten and Virgen pilgrimage to the church Maria Schnee in Obermauern. At the beginning of the procession walks a white ram, festively decorated to symbolise the end of a pandemic in the 17th century.

© Franz Holzer

107. Wiener Heurigenkultur ^(W)

Die Wiener Heurigenkultur umfasst die sozialen Praktiken in familiär geführten Heurigenlokalen, die für ihre Gemütlichkeit und lokalen Weine bekannt sind. Sie sind wichtige Treffpunkte in denen das Wiener Lebensgefühl gefeiert und kulinarische Traditionen lebendig gehalten werden.

The Culture of the Viennese 'Heuriger' ^(Vie)

Viennese 'Heurigen' culture encompasses the social practices in family-run Heurigen restaurants, which are known for their hospitality and local wines. They are important meeting places where the Viennese attitude to life is celebrated, and culinary traditions are kept alive

© Weingut Mayer am Pfarrplatz

108. Wiener Kaffeehauskultur ^(W)

Die Wiener Kaffeehäuser zeichnen sich durch spezifisches Interieur und Ambiente aus. Dazu zählen Marmortischchen, Thonetstühle, Logen, Zeitungstischchen und Details des Historismus.

Viennese coffee house culture ^(Vie)

The Viennese coffee houses distinguish themselves through specific interior and ambiance. This includes marble tables, Thonet chairs, boxes (loges), newspaper tables and details in the style of Historicism.

© Klub der Wiener Kaffeehausbesitzer

109. Wiener Würstelstandkultur ^(W)

Typisch für die Wiener Würstelstandkultur sind neben dem freistehenden Stand das Sortiment, die ungezwungene Atmosphäre und der Wortschatz, der sich darum gebildet hat.

Viennese sausage stand culture ^(Vie)

Besides the fact that they are free-standing, the distinguishing features of the Viennese sausage stand culture include their choice of products, the informal atmosphere, and the vocabulary that has evolved around them.

© Küchenfreundin

110. Windischgarstner Niglo-Umzug ^(oö)

Diese Praxis findet am Vorabend des 6. Dezember in Windischgarsten statt. Daran sind rund 30 Personen beteiligt (u. a. Nigloherrn, Nachtwächter, Niglofrau), welche zu Ehren des Hl. Nikolaus einen Maskenumzug veranstalten.

The 'Niglo' Procession in Windischgarsten ^(UA)

This tradition takes place every year on the eve of St. Nicholas Day. Around 30 masked people are involved and celebrate Saint Nicholas with a procession through town.

© Jörg Strohmann

111. **Wirlinger Böllerschützen** ^(oö)

Der Traditionsschützenverein Wirling ist der einzige in Österreich, der offiziell das traditionelle Böllerschießen betreibt und bei religiösen und weltlichen Festen mit einem speziellen Böllergeschütz Schüsse abgibt. Dabei ist das lange Echo zwischen den Schüssen entscheidend für die Ausführung.

The Firecracker Shooters of Wirling ^(UA)

The ‚Traditionsschützenverein Wirling‘ is the only club in Austria officially practicing traditional cannon firing, performing shots with a special cannon at religious and secular celebrations. The long echo between the shots is crucial for proper execution.

© Stefan Gschwandtner

112. **Zachäussingen in Zirl** ^(T)

Das Zachäussingen in Zirl findet am dritten Sonntag im Oktober statt, bei dem etwa 200 Menschen gemeinsam das Zachäuslied am Platz vor der Kirche singen. Nach dem religiösen Teil auf dem Kirchplatz folgt ein weltliches Fest mit Musik, Tanz und Kirchtagskrapfen.

Zacchaeus singing in Zirl ^(T)

This annual fair tradition is held on the third Sunday in October where around 200 people start singing the ‚Zachäuslied‘ (Song of Zacchaeus) in the square in front of the church. After the religious part at the church square, a secular celebration with music, dancing, and ‚Kirchtagskrapfen‘ (doughnut-like pastries) follows.

© Stephan Elsler

113. **Zunftbräuche der Zimmer*innen von Windischgarsten und Umgebung** ^(oö)

Am Jahrestag der Zimmererzunft, dem 19. März jeden Jahres, werden die zwei Zunftladen geöffnet, die Anwesenden tragen sich in die Zunftbücher ein und entrichten das „Zunftgeld“ für die Erhaltung der Zunftfahne und soziale Zwecke.

The guild practices by the carpenters of Windischgarsten ^(UA)

On 19th March each year, the anniversary of the carpenters' guild, the two guild chests are opened and those present sign the guild books and pay their 'guild money' towards the upkeep of the guild flag and for charitable endeavour.

© Kohlmayr

114. Zunfttag der Fleischhauer*innen und Liebfrauenbruderschaft in Gars am Kamp (NÖ)

Am jährlichen Zunfttag im Oktober, der einem strikten Ablauf folgt, nehmen nicht nur alle Zunftmitglieder, sondern auch Gäste aus anderen regionalen Lebensmittelhandwerken teil. Außer der gesellschaftlichen Praktiken und Ritualen wird von den Mitgliedern ein Augenmerk auf die Erhaltung von impliziertem Erfahrungswissen gelegt.

Guild Day of the Butchers and 'Liebfrauen'-Brotherhood in Gars am Kamp (LA)

The annual guild day in October, which follows a strict procedure, is attended not only by all guild members but also by guest from other regional food businesses. In addition to social practices and rituals, the members also emphasise the safeguarding of implicit experiential knowledge.

© Rupert Kornell

Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum

Knowledge and Practices
Concerning Nature and
the Universe

115. **Alpinistisches Wissen und Können der Berg- & Schiführer*innen** ^(Ö)

Profunde Kenntnisse über die Landschaftsgegebenheiten, das Wetter und die Verwendung technischer Hilfsmittel sind notwendig um Besucher*innen sicher durch die Alpen zu führen.

Knowledge of Alpinism and Skills of Mountain and Ski Guides ^(A)

Deep knowledge of the conditions in this landscape, the weather, and the use of technical aids is required to guide visitors safely through the Alps.

© Johannes Mair

116. **Dreistufenlandwirtschaft im Bregenzerwald** ^(V)

Bei dieser Bewirtschaftungsform ziehen die Bäuer*innen Anfang Juli mit ihrem Vieh von dem „Vorsäß“ (niedrig gelegene Alm) auf die Alpe, um ganzjährig eine Futterquelle zur Verfügung zu haben.

Three-step Alpine transhumance in the Bregenz Forest ^(Vbg)

This agricultural practice includes the movement of farmers and their livestock from low mountain pastures to high Alpine pastures at the beginning of July, in order to have fresh food all year round.

© Käse Strasse Bregenzerwald GmbH

117. **Erfahrungswissen im Umgang mit der Lawinengefahr** ^(K, NÖ, OÖ, S, St, T, V)

Die Aneignung von Wissen über Lawinen erfolgt vor allem mündlich durch Familien, Schulen und berufliche Gemeinschaften und ist notwendig, um im Alpenraum überleben zu können.

Experiential Knowledge Concerning Avalanche Risk Management ^(C, LA, S, St, T, UA, Vbg)

Since the very beginning of human beings' inhabitation of the Alps, it has been necessary to acquire knowledge about avalanches in order to survive there. This was usually passed on orally, within families, schools, and occupational communities.

© Friedrich Juen

118. **Falknerei** ^(Ö)

Falknerei ist die Kunst, mit Vögeln zu jagen. Aus der jahrhundertealten Tradition der höfischen Falconcorps entwickelte sich eine traditionsbewusste, nachhaltige Jagdform.

Falconry ^(A)

Originating from the centuries old practice of courtly falconry it developed into a sustainable and tradition-conscious form of hunting.

Internationale Eintragung
International inscription

© Österreichischer Falknerbund

119. **Heilwissen der Pinzgauer*innen** ^(S)

Bei dem überlieferten Heilwissen handelt es sich um mündlich und praktisch, nach dem „Meister*innen-Schüler*innen-Prinzip“, weitergegebene Rezepte mit Zutaten aus der Umgebung.

**Local healing knowledge in the
Pinzgau region** ^(S)

Accumulated knowledge of tinctures made of local herbs and ingredients is passed on according to the master-apprentice principle.

© TEH Verein

120. **Kneippen als traditionelles Wissen
und Praxis nach der Lehre Sebastian
Kneipps** ^(Ö)

Das Kneippen ist eine traditionelle Heilmethode, die der Krankheitsprävention und Gesundheitserhaltung dient. Es handelt sich dabei um eine Anregung des Blutkreislaufs, Stärkung des Immunsystems und Verbesserung des vegetativen Nervensystems.

**Kneipp therapy as traditional knowl-
edge and practice according to the
theories of Sebastian Kneipp** ^(A)

The Kneipp therapy (also known as ‚Kneipping‘) is a traditional curative method that promotes the prevention of illness and the preservation of health. It is aimed at stimulating circulation, strengthening the immune system, and improving the vegetative nervous system.

© Österreichischer Kneippbund

121. **Naufahrt und Schiffsgegentrieb mittels
Pferdezug auf der Traun** ^(ÖÖ)

Trotz Ende des Salztransportes auf der Traun nach 1911 wird bis heute die Praxis der Naufahrt und des Schiffsgegentriebes um Stadl-Paura weitergegeben. Dazu gehört das Rudern der schweren Zillen in Fließrichtung sowie die Rückführung gegen den Strom mit Norikerpferden.

**Rowing downstream and returning
upstream by horse-drawn boat on the
Traun** ^(UA)

Despite the end of the salt transport on the Traun after 1911, the practice of navigating and rowing boats around Stadl-Paura continues to this day. This includes rowing the heavy barges in the direction of flow as well as returning against the current with the help of Noriker horses.

© Schifferverein Stadl-Paura

122. **Odlatzbia Oröwen im
Wiesenwienerwald** ^(NÖ)

Die Elsbeere, im Volksmund „Odlatzbia“ (Adlitzbeere), ist in großen Teilen Europas verbreitet, doch ist sie heutzutage äußerst selten und oftmals nur in Wäldern auffindbar. Das „Odlatzbia Oröwen“ (Adlitzbeere abrebeln) ist dabei der Höhepunkt des Ernteprozesses, der von der Baumpflanzung bis zur Verarbeitung reicht.

**„Odlatzbia Oröwen“ in the
Wiesenwienerwald** ^(LA)

While the wild service tree („*Sorbus torminalis*“) occurs in many parts of Europe, it is very rare today and found for the most part only in woods. „Odlatzbia Oröwen“ (rubbing off the berries) is the culmination of the work process that extends from the planting of the tree to the destemming of its fruit.

© Verein ElsbeerReich

123. Rieselbewässerung im Tiroler Oberland ^(T)

Bei dieser jahrhundertealten Bewässerungsmethode wird das Wasser von einem Bach in einen Hauptwaal (Kanal) geleitet, um inneralpine Trockengebiete bewässern zu können. Diese ökologisch wertvolle Praxis findet nur noch in wenigen Gemeinden des Tiroler Oberlandes statt.

Meadow irrigation in Tyrol ^(T)

This centuries-old method of irrigation diverts water from rivers into the ‚Hauptwaal‘ (main canal) to reach the inner-Alpine dry areas that require irrigation. This ecologically valuable practice now only takes place in a few communities in the Upper Tyrol region.

© Perjener Waal, Christian Leibundgut

124. Salzkammergut Vogelfang ^(OÖ)

Das Wissen um das Verhalten der Vögel wurde über Jahrhunderte und Generationen gesammelt und weitergegeben, was zur Entwicklung eines eigenen Sprachschatzes für die jeweiligen Futter-, Vogel- und Ablaufbegriffe führte.

Salzkammergut bird-catching ^(UA)

Knowledge about bird behaviour and care has been collected and passed down for centuries and generations, and a specific terminology developed.

© privat

125. Streuobstanbau in Österreich ^(Ö)

Streuobstwiesen sind das Ergebnis einer landwirtschaftlich-kulturellen Entwicklung und eng mit menschlichem Wissen verbunden. In ganz Österreich wird der Streuobstanbau bis heute durch das Engagement von Obstbaumbesitzer*innen, Mostereien, Direktvermarkter*innen, Initiativen, Vereinen und Verbänden am Leben gehalten und weitergegeben.

Orchard farming in Austria ^(A)

European orchards stem from agricultural and cultural development and are closely tied to human knowledge. Throughout Austria, orchard farming continues to be safeguarded and passed on thanks to the commitment of fruit tree owners, juicerries, direct marketers, initiatives, clubs, and associations.

© Weingerl

**126. Traditionelle Bewässerung in der
Steinfeldgemeinde Theresienfeld ^(NÖ)**

Das künstlich angelegte Bewässerungssystem „Tirolerbach“ ist heute noch eine maßgebliche Praxis, um Gärten und Hausäcker der Bewohner*innen zu bewässern. Festen Regeln folgend, wird ausschließlich mit Schleusen und der Schwerkraft bewässert.

**Traditional Irrigation in the Steinfeld
community of Theresienfeld ^(LA)**

The artificial irrigation system ‚Tirolerbach‘ is still used today to irrigate gardens and house fields of the residents. Following fixed rules, irrigation is exclusively done by using gates and the forces of gravity.

© Herbert Halbauer

**127. Transhumanz – Schafwandertriebe in
den Öztaler Alpen ^(T)**

Jedes Jahr im Frühsommer werden tausende Schafe aus Südtirol über die Bergpässe in die Öztaler Weidegebiete getrieben, bevor es im Herbst wieder zurückgeht.

**Transhumance – the driving of sheep
in the Ötztal Alps ^(T)**

Every year in early summer, thousands of sheep are driven from South Tyrol across mountain peaks on their way to the pastures in Austria's Ötztal, returning in autumn.

© Martin Ruepp

Internationale Eintragung
International inscription

128. Wissen und Praxis der Bestatter*innen ^(Ö)

Die Bestattungs- und Friedhofskultur wird von Bestatter*innen gepflegt und laufend an die Bedürfnisse der Hinterbliebenen angepasst. Von lokalen und religiösen Ritualen bis hin zu individuellen Trauerfeiern decken sie alles ab.

**The knowledge and practice of
Undertakers ^(A)**

The funeral and cemetery culture is cultivated by undertakers and constantly adapted to the needs of the bereaved. The undertakers cover everything, from local and religious rituals to individualised funeral services.

© B&F Wien

129. Wissen um die Flößerei auf der Oberen Drau ^(K)

Alljährlich bauen sechs Ortschaften Flöße und durchfahren die letzte österreichische Fließstrecke der Drau, um das alte Wissen um die Flößerei lebendig zu halten.

Knowledge of timber rafting on the Upper Drava ^(C)

Every year, six communities build rafts and run them down Austria's last free-flowing stretch of the Drava in order to keep age-old rafting knowledge alive.

© Flößergemeinschaft „Spittal – Baldramsdorf“
Internationale Eintragung
International inscription

130. Wissen um die Haselfichte als Klangholz ^(T)

Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften wird das Holz der Haselfichte seit jeher für den Instrumentenbau, bei dem höchste Ansprüche an die Holzqualität gestellt werden, verwendet. Nur wenige Holzfachleute sind imstande, diese Holzqualität am stehenden Baum zu erkennen.

Knowledge concerning hazel spruce as a tonewood ^(T)

The hazel spruce has always been used for the construction of instruments, as its specific characteristics satisfy the high demands in wood quality. Only very few wood experts are able to recognise this wood quality in a standing tree.

© A.Voit

131. Wissen um die Lipizzanerzucht ^(S)

Die Erhaltung der Lipizzaner basiert auf dem umfangreichen Wissen über Zucht, Haltung und Ausbildung der Pferde, das seit mehr als 400 Jahren von Generation zu Generation im Wesentlichen mündlich weitergegeben wird.

Knowledge concerning the breeding of Lipizzan horses ^(S)

The Lipizzans' preservation is based on extensive knowledge about breeding, caring for, and training these horses, knowledge that has been passed on for over 400 years, from generation to generation in a largely oral manner.

© Gabriele Boisselle
Internationale Eintragung
International inscription

© Gabriele Boisselle

132. Wissen um die Standorte, das Ernten und das Verarbeiten des punktierten Enzians ^(T)

Das Wissen um das Ernten und Verarbeiten des punktierten Enzians wird in Galtür seit Jahrhunderten mündlich weitergegeben. Jährlich dürfen per Losentscheid ausgewählte Familien die Wurzeln nachhaltig im Hochgebirge stechen und daraus den wertvollen Enzianschnaps herstellen.

Knowledge concerning the locations, harvesting, and processing of the spotted gentian ^(T)

The knowledge of harvesting and processing the spotted gentian has been orally passed down in Galtür for centuries. Each year, families selected by lot are allowed to sustainably dig the roots in the high mountains and produce the valuable gentian schnapps from them.

© Nothdurfter

133. Wissen um traditionellen Samenbau und Saatgutgewinnung ⁽⁶⁾

Samenbau und Saatgutgewinnung sind entscheidend für die Pflanzenvielfalt und werden in Gemeinschaften über Generationen weitergegeben. Lokalsorten sind an regionale Bedingungen angepasst und tragen zur Ernährung sowie zur Identität der Regionen bei.

Knowledge of traditional seed cultivation and production ^(A)

Seed cultivation and seed production techniques are crucial for plant diversity and are passed on in communities over generations. Local varieties are adapted to regional conditions and contribute to the nutrition and identity of the regions.

© Verein ARCHE NOAH

134. Zweidrittelgericht Landeck ⁽⁷⁾

Das Zweidrittelgericht ist eine Gemeinschaft zur Bewirtschaftung der Galtvieh- und Schafalmen, die nach jahrhundertealten, mündlich überlieferten Regeln agiert. Zentral sind die jährliche „Hutverlassung“, bei der Bewirtschaftungsentscheidungen getroffen und Hutschaften vergeben werden, sowie das Amt der*des Gewalthaber*in als Geschäftsführer*in.

The ‚Zweidrittelgericht‘ in Landeck ⁽⁷⁾

The ‚Zweidrittelgericht‘ (two-thirds court) is a community for managing alpine pastures where young cattle and sheep graze, which continues to operate according to centuries-old, orally transmitted rules. Central to its function are the annual ‚Hutverlassung‘ (end-of-season meeting), where management decisions are made and grazing rights are allocated, as well as the role of the ‚Gewalthaber‘ (person in charge), who acts as the community’s manager.

© Kurt Tschiderer

Traditionelle Handwerkstechniken

Traditional
Craftsmanship

135. **Apothekeneigene Hausspezialitäten** ^(Ö)

Herstellung apothekeneigener Hausspezialitäten sind neben Arzneimittel-Rohstoffen auch spezielle Geräte sowie das entsprechende handwerkliche Wissen nötig, das ursprünglich mündlich überliefert wurde.

Specialities of individual pharmacies ^(A)

The production of these specialities of individual pharmacies requires not only medicinal resources, but also special equipment and the appropriate technical knowledge, which was passed down orally.

© Kurapotheke Bad Ischl

136. **Bodensee-Radhaube in Lamés Spitze** ^(V)

Die Radhaube wird aus Gold- und Silberfäden auf der Vorder- als auch auf der Rückseite in gleicher Qualität angefertigt. Sie wird von den Trachtenträger*innen bei festlichen Anlässen rund um den Bodensee getragen.

The Lake Constance 'Radhaube' in lamé lace ^(Vbg)

The Lake Constance 'Radhaube' (a wheel-shaped bonnet) is unique due to its ornaments, which are made of golden and silver threads of equal quality on either side and it is typically worn on festive occasions.

© Trachtengruppe Feldkirch

137. **Burgenländischer Indigo-Handblaudruck** ^(B)

Bei dieser speziellen Reservedrucktechnik wird mit Holzmodellen und Papp ein Muster auf den Stoff aufgetragen und mit Indigo gefärbt.

Blueprint - resist block printing and indigo dyeing in Burgenland ^(B)

Due to the specific resist-printing technique, wooden blocks and paste are used to create a pattern, which then is dyed indigo.

© Melitta Conrads

138. Buchbinderhandwerk ^(ö)

Die Buchbindekunst wurde im Mittelalter entwickelt und umfasst die Herstellung und Veredelung von Büchern. Heute werden alte Techniken und moderne Maschinen genutzt, um historische Werke zu restaurieren und neue Einbände zu erstellen.

The craft of bookbinding ^(A)

The art of bookbinding was developed in the Middle Ages and involves the production and finishing of books. Today, old techniques and modern machines are used to restore historical works and create new bindings.

© Sixt Fuchs

139. Erzeugung der Mollner Maultrommel ^(ö)

Die Maultrommel ist ein kleines Musikinstrument, bestehend aus einem Metallrahmen und einer Stahlzunge, welches in Molln seit dem 17. Jahrhundert hergestellt wird.

Production of the Moln Jew's harp ^(UA)

The ‚Maultrommel‘ (Jew's harp) is a small musical instrument consisting of a metal frame and a steel tongue or reed, which was produced in Molln as early as the 17th century.

© Maultrommel Wimmer

140. Freihandschmieden ^(ö)

Heute wie damals werden beim Freihandschmieden mit Stöckel und Hämmer (Kunst-) Objekte mittels verschiedenen Schmiedeverfahren hergestellt. Durch Schlagen oder Drücken in freier Handarbeit werden in glühendem Zustand Schmiedeeisen und Stahl bearbeitet.

Freehand blacksmithing ^(A)

Today, as in the past, freehand blacksmithing with sticks and hammers produces (artistic) objects using various forging processes. Wrought iron and steel are worked in a red-hot state by beating or pressing it by hand.

© Johann Schmutz

141. Fuhr am Hallstättersee ^(oö)

Die „Fuhren“ sind traditionelle flache Holzboote am Hallstättersee, die seit dem 13. Jahrhundert für den Salztransport und die Personenbeförderung genutzt werden. Sie werden aus heimischem Holz nach mündlichen Überlieferungen handgefertigt und erfordern große Fertigkeit beim Rudern.

The 'Fuhr' on Lake Hallstatt ^(UA)

The 'Fuhren' are traditional flat wooden boats on Lake Hallstatt, used since the 13th century for transporting salt and passengers. They are handcrafted from local wood according to oral traditions and require great skill in rowing.

© Wolfgang Müllegger

142. Dombauhüttenwesen in Österreich (St. Stephan und Mariendom Linz) ^(oö, w)

Seit Jahrhunderten werden in den Dombauhütten Techniken zur Restaurierung und Instandhaltung historischer Bauwerke wie auch soziale Praktiken und Rituale von Generation zu Generation weitergegeben.

Cathedral workshops in Austria (St. Stephan in Vienna and the Mariendom in Linz) ^(UA, Vie)

Since centuries the cathedral workshops passed on specific techniques for the restauration and maintenance of historic buildings, as well as social practices and rituals from generation to generation.

© St. Stephan und Mariendom Linz

Internationale Eintragung
International inscription

143. Federkielstickerei ^(ö)

Die Federkielstickerei ist eine über 200 Jahre alte Ziertechnik, die vor allem zur Herstellung und Restaurierung von Trachtenaccessoires wie Gürtel und Taschen genutzt wird. Dabei werden gespaltene Federkiele von Pfauenfedern zu Ornamenten in pflanzlich gegerbtes und mit einer Ahle vorgestochenes Rindsleder, eingezogen.

Quill Embroidery (restoration, further development, and use) ^(A)

Quill embroidery is a decorative technique over 200 years old, primarily used for making and restoring traditional costume accessories such as belts and bags. Split quills from peacock feathers are woven into vegetable-tanned, pricked cow-hide leather to create ornamental designs.

© Salzburger Federkielstickerei

144. Ferlacher Büchsenmacher*innen ^(K)

Das Büchsenmacher*innenhandwerk in Ferlach basiert auf der Zusammenarbeit von Spezialist*innen für Holz, Metall und Montage und stellt seit dem 19. Jahrhundert hochwertige Jagdwaffen her. Elf Meister*innenbetriebe geben ihr traditionelles Wissen an Lehrlinge weiter.

The gunsmith's craft in Ferlach ^(C)

The gunsmithing craft in Ferlach is based on the collaboration of specialists in wood, metal, and assembly, producing high-quality hunting weapons since the 19th century. Eleven master workshops pass down their traditional knowledge to apprentices.

© Kulturring Ferlach

145. Frack-Maßschneiderei ^(Ö)

Die Herstellung eines Fracks erfordert viel Wissen und Können des/der Schneidermeister*in und bis zu seiner Fertigstellung rund 100 Stunden meisterlicher Handarbeit. Nur mehr wenige Werkstätten und Schneider*innen fertigen das aufwendige Kleidungsstück mit der Hand an.

The Custom Tailoring of Men's Full Evening Dress ^(A)

The production of men's full evening dress requires a great deal of knowledge and skill on the part of the master tailor, and it takes around 100 hours of master craftsmanship to complete one. There are but few workshops and tailors left who still produce this elaborately worked clothing by hand.

© Knize&Comp

146. Garnierspenzer, Hut und Steppmieder^(S)

Die Garnierspenzer- und Steppmiedertracht ist eine traditionelle Festtracht der Salzburger Gebirgsgauen mit reich verzierten Oberteilen. Ihre Herstellung verlangt hohes Wissen und Erfahrung im Handwerk der Schneiderei. Diese Tracht wird soweit wie möglich aus regionalen Materialien hergestellt und oft innerhalb der Familie weitergegeben.

'Garnierspenzer', Hat, and 'Steppmieder'^(S)

The 'Garnierspenzer' (garnished spencer) and 'Steppmieder' (quilted bodice) is a traditional festive costume of the Alpine regions of Salzburg, distinguished by its richly decorated bodices. For its production, a high level of tailoring knowledge and experience is needed. The overall costumes are produced using the greatest possible share of regional materials, and they are often handed down within families.

© Susanne Bayer Fotografie

147. Goldschlägerhandwerk (Gold-, Silber- und Metallschläger*innen)^(NÖ, W)

In Österreich gibt es heute nur mehr zwei Blattgoldschlägereien (in Wien und Schwechat) in denen das kostbare Edelmetall in seiner Oberfläche so stark vergrößert wird, dass der Symbolcharakter des Goldes auf eine möglichst große Fläche übertragen werden kann.

The Goldbeater's craft (Gold, silver, and metal beaters)^(LA, Vie)

In today's Austria, it is practiced by only two remaining goldbeating workshops (which are located in Vienna and in Schwechat). The process they follow expands this valuable precious metal's surface area so that its symbolic character can be transferred to as large a surface as possible.

© A. Wamprechtsamer GmbH

148. Handwerk der österreichischen Zuckerbäckerei ^(Ö)

Dieses Handwerk beruht auf traditionellen Techniken wie dem Kochen, Ziehen und Gießen von Zucker sowie der Verarbeitung von Schokolade. Mit speziellen Werkzeugen, die seit Jahrhunderten verwendet werden, entstehen kunstvolle Süßspeisen, die bei Festen und besonderen Anlässen eine wichtige Rolle spielen.

Craft of Austrian confectionery ^(A)

This craft is based on traditional techniques such as cooking, pulling, and casting sugar, as well as processing chocolate. Using special tools that have been used for centuries, intricate sweets are created that play an important role at festivals and special occasions.

© wildbild

149. Herstellung der Bregenzwälder Juppen und das Tragen der Frauentracht ^(V)

Die „Juppe“ ist die traditionelle Frauentracht des Bregenzwaldes, geprägt von schwarzem Plissee aus regionalem Glanzleinen und kunstvoller Ausstattung. Stickereien, Knüpfarbeiten am Mieder sowie Kopfbedeckungen entstehen oft im Rahmen von Nebenbeschäftigung. Die Herstellung erfordert enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Handwerker*innen und Trachtenträger*innen.

Production of Bregenz Forest ‚Juppen‘ and Wearing of Women’s Traditional Dress ^(Vbg)

The ‚Juppe‘ is the traditional women’s costume of the Bregenz Forest, distinguished by its deep-black pleated glossy linen and elaborate design. The embroidery, knotting work on the bodice, and the creation of headpieces are often made by women in home-based side occupations. The production requires close communication among the various artisans and costume wearers.

© Christian Kerber

150. Herstellung und Verwendung der Linzer Goldhaube ^(NÖ, OÖ, S)

Für die Herstellung einer Goldhaube braucht es rund 250 bis 300 Arbeitsstunden sowie das nötige Wissen um alte Handwerkstechniken. Sie ist der wertvollste Teil der oberösterreichischen Festtracht.

Making and Wearing of the Linz 'Goldhaube' ^(LA, UA, S)

The production of a 'Goldhaube' requires between 250 and 300 hours of work as well as the necessary knowledge of old handcrafting techniques. It represents the most valuable element of Upper Austria's traditional festive costume.

© fotohumer.com

151. Herstellung und Verwendung der Montafoner Trachten ^(V)

Die typische Stoff- und Farbwahl, Motive, Herstellungsart sowie die verwendeten Materialien sind durch die Region bestimmt. Alle die Bekleidung zierenden Stickereien werden mit Seide und Baumwolle auf schwarzem Samt in Handarbeit ausgeführt.

Production and Wearing of the Montafon Traditional Costume ^(Vbgr)

The typical fabric and colour scheme, motifs, production method, and materials used are determined by the region. The embroidery embellishing the garments is hand-finished using silk and cotton on black velvet.

© Vorarlberger Landstrachtenverband

152. Herstellung von Terrazzo in traditioneller Handwerkstechnik ^(Ö)

Ohne chemische Zusatzstoffe wird Mörtel aufgetragen und je nach Terrazzoart werden händisch Steine eingestreut. Anschließend werden die Terrazzokörner geprackt (= geschlagen), gewalzt, mehrfach händisch geglättet und nach Erhärtung geschliffen.

Production of Traditionally Hand-Crafted Terrazzo ^(A)

Without any chemical additives, stones are spread by hand onto the cementitious binding material. Next it is beaten, rolled with an iron terrazzo roller and smoothed out by hand and sanded after hardening.

© Miromentwerk

153. Hinterglasmalerei in Sandl⁽⁰⁵⁾

Bei der Hinterglasmalerei werden die Farben schichtweise auf die Rückseite des Glases aufgetragen, beginnend mit dem Vordergrund und endend mit der Grundierung. Charakteristisch für die Sandl-Bilder sind die wenigen, jedoch strahlenden Farben sowie die „Sandler Rose“ zur Ausschmückung der Bildecken.

Reverse glass painting in Sandl^(UA)

In reverse glass painting, the colors are applied in layers to the back of the glass, starting with the foreground and ending with the background layer. The paintings typically use few but bright colours and carry the decorative ‚Sandl Rose‘ in the corners.

© Flora Fellner

154. Historische und dekorative Malerhandwerkstechniken mit traditionellen Materialien⁽⁶⁾

Das Wissen um diese komplexe Praxis erfordert umfangreiche Kenntnisse in Materialherstellung und Anwendung. Diese Techniken, darunter Kalk- und Sgraffitotechniken, werden zur Schaffung neuer Kunstwerke und zur Erhaltung historischer Substanzen genutzt.

Historical and Decorative Painting Techniques Using Traditional Materials^(A)

Knowledge of this complex practice requires extensive knowledge of material production and application. These techniques, including lime and sgraffito techniques, are used to create new works of art and to preserve historical substances.

© Hans Peter Wieland

155. **Kehren, Beschließen, Patschokieren und kontrolliertes Ausbrennen von Rauchfängen** ^(Ö)

Das Beschließen (Besteigen) sowie Kehren, Patschokieren und kontrollierte Ausbrennen von Rauchfängen, um diese von Ruß zu befreien, sind Handwerkstechniken der Rauchfangkehrer*innen, die bereits im 17. Jahrhundert zum Einsatz kamen und heute noch österreichweit professionell durchgeführt werden.

Sweeping, Climbing, Roughcasting, and Burning Out Creosote in Chimneys ^(A)

„Beschließen“ (slipping through/up) or „Besteigen“ (climbing), sweeping, and roughcasting chimneys as well as conducting controlled creosote burn-outs are manual working techniques practiced by chimney sweeps that were already in use by the 17th century and still see professional use today all across Austria.

© Andrea Fraiss

156. **Klöppelei in Salzburg** ^(S)

Zur Erstellung von Spitze werden gleichzeitig mehrere Fäden verwendet, die auf spindelförmigen meist aus Holz gefertigten Spulen (Klöppelei) aufgefädelt, paarweise miteinander verzwirrt, verflochten und verschränkt werden.

Bobbin lace-making in Salzburg ^(S)

To produce lace, different threads are used simultaneously, those are coiled up on spools then intertwined and later enlaced.

© Helga Hollweger

157. **Köhlerei** ^(Ö)

Bei der Köhlerei handelt es sich um eine Handwerkstechnik, bei der mittels trockener Destillation Holz unter Luftabschluss erhitzt und über eine Zeitspanne von mehreren Wochen durchgekocht wird. Diese Holzkohle konnte früher höhere Temperaturen als Holz erzeugen und war wichtig für Bergbau und Handwerk.

Charcoal burning ^(A)

Charcoal burning is a traditional craft technique in which wood is heated without air through dry distillation. Wood is heated under the exclusion of oxygen and charred over a period of weeks. This charcoal was able to produce much higher temperatures than wood and was therefore important for mining and various crafts.

© Peter Wieser

158. Korbmachen – Flechtkunst mit Weiden, Stroh und gespaltenem Holz ^(S1)

Die Körbe, geflochten und genäht aus Weiden, Stroh und gespaltenem Holz, werden zum Tragen und Aufbewahren von verschiedensten Dingen verwendet. In der Region der Südoststeiermark hat sich ein umfangreicher Variantenreichtum der Flechtkunst erhalten.

Basketmaking – weaving with willow, straw and split wood ^(S1)

The baskets, woven and sewn from willow, straw and split wood, are used for carrying and holding goods. In the region of southern Styria, a rich range of variations on the art of basket weaving has been preserved.

© Karl Lenz

159. Lärchenharz-Gewinnung ^(K)

Bei der Lärchenharz-Gewinnung wird durch ein baumschonendes Verfahren, Lärchenharz oder Lärchenbalsam gewonnen. Technik und Regeln werden seit Generationen im Familienverband an die Betriebsnachfolger*innen weitergegeben.

Larch resin harvesting ^(C)

The process by which larch resin and/or larch resin balsam is extracted is a tree-friendly one. The techniques used and the rules to be followed have been passed down from generation to generation within family businesses.

© Schusser OG

160. Lesachtaler Brotherstellung ^(K)

Die Tradition des Brotbackens umfasst im Lesachtal das Wissen um den Getreideanbau sowie auch um die Gewinnung des Kornes in der Bergregion, den Bau von Mühlen und Backöfen. Daraus entwickelte sich auch ein fachspezifischer Dialekt.

Bread-making in the Lesachtal ^(C)

This tradition of bread making in the Lesach Valley involves the knowledge of grain cultivation and extraction, as well as mill and oven construction. From this also particular idioms and sayings derived, which are still used today in the region.

© Hans Guggenberger

161. Manueller Bilddruck (ö)

Der Manuelle Bilddruck umfasst die Drucktechniken des Hochdrucks, Tiefdrucks, Flachdrucks, Durchdrucks und deren Mischformen. Vor allem Künstler*innen setzen die Techniken ein und gemeinsam mit verschiedenen Galerien und Werkstätten wird das Handwerk stetig weiterentwickelt und erhalten.

Manual Graphic Printing (A)

Manual graphic printing encompasses the techniques of relief printing, intaglio printing, planographic printing, screen printing, and mixtures thereof. It is primarily artists who still employ such manual techniques, continually safeguarding and further developing these crafts in collaboration with various galleries and workshops.

© Waldenberger

162. Mühlviertler Handblaudruck (ö)

Diese komplexe und zeitintensive Technik des Blaudrucks entwickelte sich im Mühlviertel bereits im 19. Jahrhundert. Die Sammlung an Handdruckmodellen und das Wissen um die Tradition wird von der Familie Wagner bereits in der vierten Generation vermittelt.

Indigo hand block printing in the Mühlviertel region (UA)

This complex and time-consuming technique of indigo printing originated during the 19th century in the Mühlviertel region. The collection of hand printing models and the traditional knowledge is passed on by the Wagner family already in its fourth generation.

© Weibold

Internationale Eintragung
International inscription

163. Ofen- und Kaminbauerei im Burgenland ^(B)

Beim Ofen- und Kaminbauern werden Industrieöfen und Ziegelkamine mit speziellen handwerklichen Techniken errichtet. Das Wissen dafür wurde über Generationen in Familien und Betrieben weitergegeben, besonders im Burgenland. Heute liegt der Schwerpunkt auf Restaurierungen und der Weitergabe des Wissens in Museen und Workshops.

Stove and chimney masonry in Burgenland ^(B)

In stove and chimney masonry, brick industrial chimneys and fireclay industrial furnaces are constructed using specialised artisanal techniques. The expertise involved has been transmitted over decades within families and workshops, particularly in Burgenland. Today the focus is on repair and restoration work and on transmitting this knowledge in museums and workshops.

© MUBA-Personenarchiv

164. Österreichisches Sensenschmieden ^(Ö)

Die Sense zählt vor der Mechanisierung der Landwirtschaft zu den wichtigsten Erntegeräten. Als eines der wichtigsten Arbeitsgeräte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, wird erworbenes Fachwissen bis heute weitergegeben.

Austrian scythe-forging ^(A)

Prior to the mechanization of agriculture, the scythe was one of the most important harvesting implements worldwide. It remained important for the regional food production until well into the 20th century and the knowledge is transmitted until today.

© DI Walter

165. Pecherei in Niederösterreich ^(NÖ)

Pecherei ist ein seit Jahrhunderten übliches Handwerk, welches Harz von Föhrenbäumen gewinnt, um daraus traditionelle Heilmittel herzustellen.

Resin extraction in Lower Austria ^(LA)

The pitch extraction is a century old craft, which uses the resin (pitch) from pine trees to use for traditional remedies.

© Mag. Heidemarie Schagl

166. Pechölbrennen im östlichen
Mühlviertel ^(OÖ)

Mithilfe von Pechölsteinen werden sogenannte Meiler aus Kienholz errichtet und entzündet, woraufhin das Pechöl den Blattrippen-Rinnen folgend zu fließen beginnt.

**Distillation of pitch oil in the eastern
Mühlviertel region ^(UA)**

On pitch oil stones (resinous oil stones) so-called „Meilers“ of wood are built and lit to get the pitch oil and produce traditional remedies with it.

© Manfred Danner

167. Pflasterer Handwerk ^(Ö)

Das Handwerk des*der Pflasterers*Pflastererinnen wurde früh zu einem eigenständigen Beruf in dem das Wissen zur Erzeugung langlebiger und vielseitiger Pflasterarbeiten wie Straßen und Terrassen, an nächste Generationen mündlich und praktisch weitergegeben wird.

The Paver's trade ^(A)

The pavers trade became a profession in its own right early on, in which the knowledge required to produce durable and versatile paving work such as roads and terraces is passed on to future generations both orally and practically.

© FQP

168. Sämischgerberei ^(OÖ, S, St, T)

Bei der Sämischgerbung von Leder wurde ehemals Dorschtran (heute ein Gemisch aus verschiedenen Fischtranen) als Gerbstoff eingesetzt. Dieses Leder zeichnet sich durch besondere Weichheit und Haltbarkeit aus und ist ein wichtiger Bestandteil der alpenländischen Bekleidungskultur. Die Technik wird nur mehr von einer Handvoll kleiner Familienbetriebe ausgeführt.

Chamois tannery ^(S, St, T, UA)

In the tanning of leather using the „Sämisch“ method, cod liver oil (now a mixture of various fish oils) was traditionally used as the tanning agent. This leather is characterized by its special softness and durability and is an important part of Alpine clothing culture. A handful of small family businesses in Austria continue to keep this practice alive.

© Ulrike Rauch

169. **Schmieden in Ybbsitz** (NÖ)

In Ybbsitz blickt das Schmiedehandwerk auf eine über 200-jährige Tradition zurück. Es ist nicht nur wirtschaftlich bedeutend, sondern zeigt sich auch in zahlreichen Festen, die eng mit dem Schmiedehandwerk verbunden sind.

Forging in Ybbsitz (LA)

In Ybbsitz, the blacksmithing craft has a tradition spanning over 200 years. It is not only economically significant but is also reflected in numerous festivals closely linked to the blacksmithing trade.

© Marktgemeinde Ybbsitz

170. **Siniweln. Wissen um den Rundholzblockbau mit dem Senkmodel** (K, NÖ, OÖ, S, St, T, V)

Die Rundholz-Blockbauweise im Alpenraum nutzt entrindete Nadelholzstämmen, die mit genau ausgehackten Rundkerben verbunden werden. Das Aushacken erfolgt mithilfe eines Senkklots (ein kleiner Metallkegel an einer Schnur). So entstanden und entstehen unter anderem Viehställe und Almhütten.

'Siniweln' (log carpentry). Knowledge surrounding log construction using the sinking model (C, LA, S, St, T, UA, Vbg)

The log construction technique in the Alpine region uses debarked conifer logs that are joined with precisely hewn semi-circular notches. The notches are cut using the plumb-line method, employing a small metal cone suspended on a string. With this technique, structures such as cattle sheds or wood huts were built and continue to be built.

© Siegrid Ellmauer

171. **Steinmetzkunst und -handwerk** (Ö)

Steinmetz*innen prägen mit der Schaffung und Instandhaltung unzähliger sakraler und profaner Bauten seit Jahrtausenden das Bild vieler Städte und Ortschaften, dabei wird in Österreich die Verwendung von lokalen Gesteinsorten forciert.

The art and craft of stonemasonry (A)

For thousands of years, stonemasons have shaped the image of many cities and towns with the creation and maintenance of countless sacred and secular buildings, and in Austria the use of local types of stone is promoted.

© Landesinnung der Bauhilfsgewerbe NÖ

172. **Traditionelles Handwerk in Gmunden:
Das Flammen von Keramik** ^(ÖÖ)

Bei der Flammentechnik wird mit einem Malhorn, aus dem Farbstoff fließt, in einem bestimmten Rhythmus direkt auf die weiße Grundglasur gemalt und die grüne Bänderung in Verbindung mit dem weißen Glasurgrund bildet das typisch „Grüngefammte“.

**Traditional Craftsmanship in Gmunden:
Pottery Flaming** ^(UA)

Flaming technique originally involved working in a specific rhythm with a bulb syringe to apply pigment directly to the white ground glaze. The combination of green banding and white ground glaze characterises typical ‚green-flamed‘ wares.

© Karin Lohberger Photography

173. **Trattenbacher Taschenfeitel-
Erzeugung** ^(ÖÖ)

Seit fast 600 Jahren werden die klappbaren Taschenmesser im oberösterreichischen Trattenbach manuell gefertigt. Diese bestehen aus einer Klinge und einem gedrehten Holzgriff.

Pocket knife-making in Trattenbach ^(UA)

For almost 600 years, the foldable knives are being hand-produced in Trattenbach. These consist of a blade and a lathed wooden handle.

© Kulturverein Heimatpflege Ternberg-Trattenbach

174. **Trockensteinmauern** ^(Ö)

Das Bauen von Trockensteinmauern erweist sich als nachhaltige Bauweise, da lokal vorhandene Steine aufeinandergestapelt werden und ohne andere Materialien miteinander verbunden sind.

Dry Stone Walling ^(A)

Building dry stone walls proves to be a sustainable construction method, as locally available stones are stacked on top of each other and joined together without any other materials.

© Rainer Vogler

Internationale Eintragung
International inscription

175. **Vergolden und Staffieren** ^(Ö)

Verschiedene Techniken, wie etwa die Poliment- und Ölvergoldung kommen zum Einsatz, um Objekten den Anschein massiven Goldes zu geben.

Gilding and Faux Painting ^(A)

Various techniques, like poliment or oil gilding are used to make objects appear as if made from solid gold.

© Marktgemeinde Ybbsitz

176. **Wissen der Handwerksmüller*innen** ^(B, K, NÖ, OÖ, S, St, T, V)

Das Wissen der Handwerksmüller*innen beinhaltet viel Übung und Erfahrung, Experimentieren und technisches Wissen, um die verschiedenen Getreidesorten zu verarbeiten.

Knowledge of Artisanal Millers ^(B, C, LA, UA, S, St, T, Vbg)

The knowledge of artisanal millers includes a great deal of practice and experience, experimentation and technical knowledge about the processing of various grains.

© Netzwerk Kullinarik

177. **Wissen um Holzschindelerzeugung - Schindel klieben/spalten** ^(Ö)

Holzschindel sind ein weit verbreitetes altbewährtes Dachdeckungsmaterial mit einem äußerst geringen ökologischen Fußabdruck. Die Kunst liegt im fachgerechten Spalten der Stämme und der richtigen Auswahl des Holzes. Das Wissen und die Praxis hat sich im Laufe der Jahrhunderte kaum verändert.

Knowledge about the production of wooden shingles: shingle splitting—'Schindel klabn' ^(A)

Wooden shingles are a widely used, time-tested roofing material with an extremely low ecological footprint. The art lies in the skilled splitting of the logs and the careful selection of the wood. The craft has changed little over the centuries.

© Siegfried Ellmaurer

178. Wissen und Praktiken der Hufschmied*innen ⁽⁶⁾

Hufschmied*innen formen vorgefertigte Hufeisen mit Hammer, Zange und Amboss durch Stauen, Strecken, Treiben und Lochen. Sie passen Hufeisen individuell an Pferdehufe an, um deren Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu sichern. Sie berücksichtigen dabei Pferdetyp, Nutzung und Bodenbeschaffenheit.

Knowledge and practices of farriers ^(A)

Farriers shape prefabricated horseshoes using hammers, tongs, and anvils by compressing, stretching, forcing, and punching. They individually fit horseshoes to horse hooves to ensure their health and performance. In doing so, they take into account the horse's type, usage, and the ground conditions.

© Johannes Hofer

International gelistete Elemente für Österreich

Internationally Inscribed Elements for Austria

Neben den nationalen Verzeichnissen des immateriellen Kulturerbes der Vertragsstaaten werden auf internationaler Ebene drei UNESCO-Listen geführt.

- die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit
- das Verzeichnis guter Praxisbeispiele für Programme, Projekte und Tätigkeiten zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes
- die Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes

Mit Stand Dezember 2025 sind 849 Elemente aus 157 Ländern auf diesen Listen eingeschrieben, davon 12 Elemente mit Beteiligung Österreichs.
Diese sind:

In addition to the national inventories of the States Parties, three UNESCO lists of Intangible Cultural Heritage are maintained at international level.

- the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
- the Register of Good Safeguarding Practices
- the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding

As of December 2025, 849 elements from 157 countries are inscribed on these lists, including 12 elements involving Austria.
These are:

Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerebes der Menschheit

Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

Blaudruck, Blockdruck und Indigofärbung in Europa

- Multinationale Eintragung gemeinsam mit 4 weiteren Staaten: Deutschland, Österreich, Slowakei, Tschechien, Ungarn

Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, resist block printing and indigo dyeing in Europe

- Multinational inscription with 4 other States
Parties: Austria, Czechia, Germany, Hungary, Slovakia

© Joseph Koó

Das Erfahrungswissen im Umgang mit Lawinengefahr

- Multinationale Eintragung gemeinsam mit der Schweiz

Avalanche risk management

- Multinational inscription with Switzerland

© Friedrich Juen

Falknerei – ein lebendiges Kulturerbe

- Multinationale Eintragung gemeinsam mit 23 weiteren Staaten: Arabische Republik Syrien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Marokko, Mongolei, Niederlande (Königreich der), Österreich, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Republik Korea, Saudi-Arabien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Vereinigte Arabische Emirate, Ungarn

Falconry, a living human heritage

- Multinational inscription with 23 other States
Parties: United Arab Emirates, Austria, Belgium, Croatia, Czechia, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Republic of Korea, Kyrgyzstan, Mongolia, Morocco, Netherlands (Kingdom of the), Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Slovakia, Spain, Syrian Arab Republic

© Jeggfrey Schuster

**International gelistete
Elemente für Österreich**

**International gelistete
Elemente für Österreich**

Flößerei

- Multinationale Eintragung gemeinsam mit fünf weiteren Staaten: Deutschland, Lettland, Österreich, Polen, Spanien, Tschechien

Timber rafting

- Multinational inscription with five States Parties: Austria, Czechia, Germany, Latvia, Poland, Spain

© Clever Contents GmbH

**Imster Schemenlaufen
Schemenlaufen, the carnival of Imst**

© Verein der Imster Fasnachtler

**Klassische Reitkunst und die Hohe Schule
der Spanischen Hofreitschule Wien
Classical horsemanship and the High School
of the Spanish Riding School Vienna**

© Peter Rigaud

**Kunst des Trockenmauerbaus: Wissen und
Techniken**

- Multinationale Eintragung gemeinsam mit zwölf weiteren Staaten: Andorra, Belgien, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Slowenien, Spanien, Zypern

**Art of dry stone construction: knowledge
and techniques**

- Multinational inscription with twelve States Parties: Andorra, Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, France, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Slovenia, Spain, Switzerland

© Christine Emberger

Traditionelle Bewässerung: Wissen, Technik und Organisation

- Multinationale Eintragung gemeinsam mit sechs weiteren Staaten: Belgien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz

Traditional irrigation: knowledge, technique and organization

- Multinational inscription with six States Parties: Austria, Belgium, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Switzerland

© Elmar Tiefenbrunner

Traditionen der Lipizzanerzucht

- Multinationale Eintragung gemeinsam mit sieben weiteren Staaten: Bosnien und Herzegowina, Italien, Kroatien, Österreich, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Ungarn

Lipizzan horse breeding traditions

- Multinational inscription with seven States Parties: Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Hungary, Italy, Romania, Slovakia, Slovenia

© Gabriele Boiselle

Transhumanz, der saisonale Viehtrieb entlang der Wanderrouten im Mittelmeerraum und in den Alpen

- Multinationale Eintragung gemeinsam mit neun weiteren Staaten: Albanien, Andorra, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Rumänien, Spanien

Transhumance, the seasonal droving of livestock along migratory routes in the Mediterranean and in the Alps

- Multinational inscription with nine States Parties: Albania, Andorra, Austria, Croatia, France, Greece, Italy, Luxembourg, Romania, Spain

© David Bacher

Verzeichnis guter Praxisbeispiele

Register of Good Safeguarding Practices

Bauhüttenwesen: Handwerkstechniken und Gepflogenheiten der Dombauhütten in Europa – Know-how, Weitergabe, Wissensentwicklung und Innovation

↗ Multinationale Eintragung gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Norwegen, Österreich, Schweiz

Craft techniques and customary practices of cathedral workshops (Bauhütten) in Europe – know-how, transmission, development of knowledge and innovation

↗ Multinational inscription with Germany, Austria, France, Norway, Switzerland

© David Skidelsky

Regionale Zentren für Handwerk: Eine Strategie zur Erhaltung des kulturellen Erbes traditioneller Handwerkstechniken

Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft

© Textile Kultur Haslach

Alle Eintragungen auf die internationalen Listen
sind hier zu finden: <https://ich.unesco.org/en/lists/>
All inscriptions on the international lists can be
found here: <https://ich.unesco.org/en/lists/>

Impressum

Imprint

[B] Burgenland
[K] Kärnten
[NÖ] Niederösterreich
[OÖ] Oberösterreich
[S] Salzburg
[St] Steiermark
[T] Tirol
[V] Vorarlberg
[W] Wien
[Ö] Österreich

[B] Burgenland
[C] Carinthia
[LA] Lower Austria
[UA] Upper Austria
[S] Salzburg
[St] Styria
[T] Tyrol
[Vbg] Vorarlberg
[Vie] Vienna
[A] Austria

Legende / Key

Internationale Eintragung
International inscription

Immaterielles Kulturerbe in Österreich

Eintragungen 2024-2025

Intangible Cultural Heritage in Austria

Elements inscribed in 2024-2025

Herausgeber/Publisher:

Österreichische UNESCO-Kommission/ Austrian Commission for UNESCO,
Georg-Coch-Platz 2, A-1010 Wien, www.unesco.at

Redaktion/Editorial Team: Marie-Theres Bauer, Cristina Biasetto
Fachbereich Immaterielles Kulturerbe / Österreichische UNESCO-Kommission
Department of Intangible Cultural Heritage / Austrian Commission for UNESCO

Übersetzung/Translator: Helen Forster

Lektorat/Proofreading: Christine Feldhofer-Otte, Kuni Wiesmayr

Grafik/Graphic: Dharma Design Lab / Coco Breban

ISBN: 978-3-902379-40-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19681956>

Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Wohnen,
Kunst, Kultur, Medien und Sport
Funded by the Federal Ministry for Housing, Arts, Culture, Media and Sport

 Bundesministerium
Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport

QR Code zur
Online-Version des
Verzeichnisses
QR code for the
online version of the
inventory

